

A origem do papiamentu: evidências para uma convergência de hipóteses

The origin of Papiamentu: evidences for a convergence of hypotheses

Shirley Freitas

*Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde,
Brasil*
shirleyfreitas@gmail.com

Abstract: This article focuses on the origin of Papiamentu and proposes a hypothesis that considers the joint linguistic agency of Cape Verdeans and Sephardic Jews and their slaves fundamental for the genesis and development of Papiamentu. Among the different hypotheses trying to explain the origins of Papiamentu, two of them present arguments and linguistic facts capable of being evidenced: relations with Cape Verdean Creole (especially the Santiago variety) and influence of Sephardic Jews and their slaves. In order to decide in favor of one of these hypotheses, lexical and functional items of the eighteenth and nineteenth-century varieties of Classic Papiamentu, Classic Cape Verdean Creole and Sephardic Papiamentu were compared, resulting in convergences at lexical and functional levels. On the one hand, the great number of elements in Classic Papiamentu derived from Portuguese could be an evidence that such items played a fundamental role in the development of the language. On the other hand, lexical and functional convergence cannot be explained by mere chance. Similarities with Classic Cape Verdean Creole confirm their linguistic kinship. Regarding the role of the Sephardic community and its slaves, it was observed that the linguistic expression of Jews was also part of the overall structure of Classic Papiamentu, leaving signs even in its modern variety. Considering eighteenth and nineteenth-century documentation, choosing a single hypothesis would result in a partial view. It is necessary to postulate a convergence of hypotheses, which consists not only in uniting two hypotheses (Cape Verdean and Sephardic), but also in the proposal of a new scenario to explain the genesis and the development of Papiamentu. Within this perspective, it

is important to consider that, on contact situations, languages continue to influence each other over time (Perini-Santos 2015), thus requiring an analysis that favors agency on the part of speakers of different languages in different synchronies. Thus, following Faraclas *et al.* (2014), a convergence of linguistic elements of Cape Verdean and the language of Sephardic Jews and their slaves must be considered in studies on the formation and development of Papiamentu.

Keywords: Papiamentu; Cape Verdean Creole; Sephardic Jews and their slaves; Multiple agents; Convergence of hypotheses.

Resumo: Este artigo trata da origem do papiamentu e propõe uma hipótese que considera fundamental a atuação linguística conjunta dos cabo-verdianos e dos judeus sefarditas e seus escravos na gênese e desenvolvimento do papiamentu. Entre as diferentes hipóteses que buscam explicar a gênese do papiamentu, duas apresentam argumentos e fatos linguísticos evidenciáveis, a saber, as relações com o kabuverdianu (especialmente, a variedade de Santiago) e a participação dos judeus sefarditas e seus escravos. A fim de decidir a favor de uma das hipóteses, itens lexicais e funcionais das variedades setecentistas e oitocentistas do papiamentu e do kabuverdianu clássicos, bem como do papiamentu sefardita, foram comparados, resultando em convergências nos níveis lexicais e funcionais. De um lado, a grande quantidade de elementos derivados do português no papiamentu clássico seria uma evidência de que esses itens representaram um papel basilar no desenvolvimento da língua, de outro, as convergências lexicais e funcionais não podem ser explicadas por acaso. Já as similaridades com o kabuverdianu clássico confirmariam seu parentesco linguístico. No que diz respeito ao papel da comunidade sefardita e seus escravos, observou-se que a expressão linguística dos judeus também faz parte da estrutura geral do papiamentu clássico, deixando marcas inclusive na variedade moderna. Tendo em vista o material documental dos séculos XVIII e XIX, escolher uma única hipótese resultaria em um quadro parcial, sendo necessário postular uma convergência de hipóteses, que consiste não somente na reunião de duas hipóteses (a cabo-verdiana e a sefardita), mas na proposta de um novo cenário para se explicar a gênese e o desenvolvimento do papiamentu. Dentro dessa perspectiva, é importante considerar que, em situações de contato, as línguas continuam se influenciando mutuamente ao longo dos tempos (Perini-Santos 2015), sendo necessária, portanto, uma análise que privilegie a contribuição dos falantes de diferentes línguas em diversas sincronias. Assim, seguindo Faraclas *et al.* (2014), uma convergência de elementos linguísticos africanos e dos sefarditas e seus escravos deve ser considerada nos estudos sobre a formação e desenvolvimento do papiamentu.

Palavras-chave: Papiamentu; Kabuverdianu; Judeus sefarditas e seus escravos; Múltiplos agentes; Convergência de hipóteses.

1 Introdução

O papiamentu é uma língua de base luso-espanhola falada na região do Caribe e ainda na Holanda. Este estudo¹ concentra-se na variedade falada em Curaçao, onde vivem cerca de três quartos dos falantes dessa língua, aproximadamente 150 mil pessoas (CBS 2012: 02). No que concerne à gênese e ao desenvolvimento do papiamentu, não há concordância entre os estudiosos, havendo, pelo menos, quatro hipóteses. Muitas dessas hipóteses apareceram em contextos de artigos e livros, mas nem sempre foram desenvolvidas seguindo métodos científicos. Em alguns casos, as hipóteses são apenas ideias que os autores mencionam brevemente (sem desenvolvê-las com mais detalhes) no âmbito do próprio trabalho e, por várias razões, acabam sendo citadas e repetidas na literatura como se fossem hipóteses confirmadas. É o caso, por exemplo, de Lenz (1928), que, embora defenda a hipótese de que o papiamentu teria se originado a partir de um crioulo de base portuguesa falado por escravos africanos, não discute explicitamente evidências que sustentem seu ponto de vista.

De acordo com Maduro (1965; 1966a; 1966b; 1966c), Rona (1970) e Munteanu (1996), o papiamentu seria um crioulo de base espanhola, tendo seus elementos portugueses introduzidos mais tarde pelos judeus sefarditas. Essa atribuição de uma origem espanhola para o papiamentu pode ser desdobrada em ‘sub-hipóteses’. Martinus (1996: 12) aponta duas diferentes posições. Segundo o italiano Emilio Teza (1864 *apud* Martinus 1996: 12), o papiamentu seria uma vertente ‘corrompida’ do espanhol sem nenhuma conexão com línguas faladas na África, havendo ainda algumas palavras derivadas do holandês. Já a segunda corrente, que tem Maduro (1956; 1966a; 1966b; 1966c) e Rona (1970) como defensores, considera que o papiamentu seria originário de um pidgin ou crioulo afro-espanhol, admitindo,

¹Agradeço ao professor Gabriel Antunes de Araujo pelas leituras e direcionamentos durante a orientação deste trabalho. Agradeço também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão de auxílio financeiro. Agradeço ainda aos professores Mário Viaro, Nicholas Faraclas, Mária Célia Lima-Hernandes, Margarida Petter, Maria Antonieta Cohen e Pedro Perini pelos comentários e sugestões durante as bancas de qualificação de mestrado e doutorado. Quaisquer equívocos ou inadequações que permanecerem, contudo, são de minha inteira responsabilidade.

assim, uma influência africana. Tal postura advoga que o léxico do papiamentu é espanhol, e não português, e que sua gramática é africana, e não portuguesa (Rona 1970: 8).

Já Lenz (1928) e Martinus (1996) consideram o papiamentu como resultado da relexificação de um crioulo ou protocrioulo afroportuguês falado por escravos trazidos da África. Após a Holanda ter conquistado Curaçao em 1634, essa ilha passou a servir como entreposto de escravos para outras colônias do Caribe e do continente americano (o tráfico negreiro durou de 1650 a 1778), recebendo dezenas de milhares de africanos, principalmente da Alta Guiné e da região do Congo e Angola. Esses cativos aprendiam um *crioulo afroportuguês* (ênfase nossa), segundo Martinus (1996: 15), durante o tempo em que ficavam confinados nos depósitos de escravos ou nos engenhos de açúcar na África antes de partirem para os seus destinos no Caribe ou nas Américas. Essa hipótese (que possui diversas versões) estaria ligada à corrente monogenética — defendida por alguns autores e discutida por Holm (2000: 44-49) —, a qual considera que as línguas pidgins e crioulas teriam uma origem comum, sendo suas diferenças resultado de uma relexificação posterior. Um argumento apontado em defesa dessa origem comum são as semelhanças existentes entre o papiamentu e outras línguas crioulas, como o kriyol de Guiné Bissau e Casamança, o kabuverdianu, o palenquero e o saramaccan (Maduro 1987a; 1987b; Martinus 1996: 12-15)

Goodman (1996 [1987]) e Smith (1999), por seu turno, advogam que o papiamentu seria um crioulo de base portuguesa, surgido a partir de um ‘dialeto’ judeo-português da comunidade sefardita e de seus escravos. Com a retomada de Recife pelos portugueses (Pernambuco ficou sob domínio holandês durante 24 anos, entre 1630 e 1654), os holandeses e os judeus que lá viviam foram expulsos. Além disso, já no século XVI, se mantém a dispersão judaica ao redor do mundo. Assim, em virtude desses dois fatores e sendo os holandeses mais tolerantes do que os portugueses e espanhóis, muitos judeus que viviam na Península Ibérica e posteriormente em Amsterdã e também no estado brasileiro de Pernambuco decidiram migrar (junto com seus escravos) para Curaçao (chegando lá a partir de 1651) e, assim, levaram a sua língua para essa região.

Por fim, Jacobs (2009a; 2009b; 2012a) defende que o papiamentu teria se originado a partir do crioulo falado na ilha de Santiago, situada no arquipélago de Cabo Verde, sendo mais tarde levado para Curaçao. Considerando tal hipótese, o kabuverdianu e outras línguas da Guiné podem ser vistos como fontes prováveis para o papiamentu. Desse modo, faz-se necessário comparar o léxico do papiamentu com o dessas línguas e observar o padrão de mudanças na Alta Guiné e no Golfo da Guiné, cotejando-o com o papiamentu.

De qualquer forma, ainda que a origem do papiamentu seja controversa, existe um ponto convergente entre as hipóteses: a certeza da base luso-espanhola do papiamentu, muito embora haja atualmente empréstimos sobretudo do holandês,

não só pelo fato de essa ser a língua da metrópole e posteriormente do país mais poderoso política e economicamente no Reino dos Países Baixos, mas também em virtude da constante presença de holandeses nas ilhas; e do inglês, pelo seu papel na indústria do turismo a partir da segunda metade do século xx, além de sua posição de língua internacional.

Considerando a existência dessas diversas hipóteses, o presente artigo discute o cenário da *convergência de hipóteses*, admitindo a participação tanto dos falantes de kabuverdianu quanto dos judeus sefarditas e seus escravos na configuração do papiamentu. O segmento escravo teve uma participação importante, na medida em que ajudaram a criar a língua, incorporando elementos do kabuverdianu e das línguas usadas pela comunidade sefardita, além de ser a presença demográfica dominante na ilha e, por conseguinte, o grupo étnico “papiamentu” por excelência. Junto com esses elementos principais, outras línguas também atuaram na formação do papiamentu (em períodos diversos), como (i) o espanhol, falado na região da Venezuela; e (ii) o holandês, língua do colonizador². Assim, o desenvolvimento do papiamentu deve ser situado em um cenário multicausal, com a participação de diferentes atores, como escravos (sobretudo os pertencentes aos judeus sefarditas), cativos oriundos de áreas falantes de kabuverdianu, judeus sefarditas, holandeses, venezuelanos, entre outros. A proposta desse cenário multicausal segue as discussões de Faraclas *et al.* (2014) com relação aos crioulos atlânticos. Esses autores propõem que se considerem diversos fatores a fim de se chegar a uma compreensão global do processo de surgimento dos crioulos dessa região. Ademais, esse cenário se coaduna com as discussões de Perini-Santos (2015), que advoga que as múltiplas influências de um período (isto é, os diversos fatores atuantes) se refletem na configuração das línguas. Para o autor, como as línguas em contato convivem durante muito tempo, suas influências mútuas se mantêm mesmo depois de acabado o contato. Assim sendo, os diversos segmentos atuantes na realidade curaçolenha influenciaram de forma profunda a configuração do papiamentu.

O texto está organizado da seguinte forma: as primeiras seções trazem evidências linguísticas que sustentam o cenário da convergência das hipóteses da contribuição

²O papel dessas duas últimas línguas poderia ser situado principalmente a partir de fins do século xviii e começo do xix. No caso do espanhol, deve-se considerar que, assim como o português, a língua hispânica demorou para fixar raízes nas colônias, principalmente naquelas menos rentáveis, como a Venezuela. Já no que tange ao holandês, apenas em 1740, Curaçao passou ao domínio *de facto* da República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos (antes o controle era exercido pela Companhia das Índias Ocidentais, que gozava de ampla autonomia). O Reino do Países Baixos, por seu turno, só foi formado em 1815 no Congresso de Viena com o fim das Guerras Napoleônicas. É somente a partir desse ano que se pode falar em uma colonização holandesa efetiva em Curaçao.

cabo-verdiana associada à dos judeus sefarditas e seus escravos na gênese e no desenvolvimento do papiamentu. A seção 2 trata do papiamentu e do kabuverdianu clássicos. Os dados dessas variedades foram adotados para análise pelo fato de estas serem as fases do passado documentadas das duas línguas. É consabido que se o papiamentu for um descendente direto do kabuverdianu, como propõe Jacobs (2012a), o kabuverdianu considerado é o mais antigo possível, datando do século XVI. Contudo, não há fontes registradas desses dois estágios (o papiamentu e o kabuverdianu mais antigos) e a fim de chegar a tais estágios, seria necessário reconstruir o protocrioulo da Alta Guiné, procedimento que foge do escopo deste artigo. Diante disso, fica justificado o uso das variedades clássicas do papiamentu e do kabuverdianu. Inicialmente, são discutidas as características fonológicas do papiamentu (seção 2.1) e do kabuverdianu clássicos (seção 2.2). Após a caracterização das duas variedades, na seção 2.3, é realizada uma comparação entre dados do papiamentu clássico – retirados de Frederiks & Putman (2004 [1859]) e Araujo (2011) – e do kabuverdianu clássico – extraídos de Coelho (1967a [1880]), Costa & Duarte (1967 [1886]), Brito (1967 [1887]) e Schuchardt (1888) –, apontando algumas características convergentes e divergentes entre as duas línguas. Em seguida, na seção 3, o papiamentu sefardita é analisado. Primeiro, discutem-se documentos do final do século XVIII escritos por judeus sefarditas. Após a análise dos documentos, o foco recai nos dados do papiamentu sefardita compilados por Henriquez (1988; 1991) a fim de se observar a contribuição dos judeus na configuração do papiamentu e até que ponto seu vocabulário estava circunscrito à comunidade judaica. A despeito de haver muitas convergências entre o papiamentu e o kabuverdianu clássicos, não é possível desprezar o papel dos judeus sefarditas, que abasteceram a língua caribenha com o léxico português. Esses pressupostos, aliados à análise dos dados, permitem elaborar o cenário da convergência de hipóteses da contribuição cabo-verdiana e dos judeus sefarditas e seus escravos. Tal cenário é formulado e discutido mais detalhadamente na seção 4, que aponta os aspectos que estruturam essa hipótese, bem como a afiliação do papiamentu a um determinado grupo linguístico e o estatuto dos itens de étimo português na língua. Por fim, a seção 5 traz as considerações finais do estudo.

2 O papiamentu e o kabuverdianu clássicos

Nesta seção, será realizada uma comparação entre o papiamentu e o kabuverdianu clássicos com o propósito de demonstrar as convergências e divergências existentes entre as duas línguas. Antes do cotejo dos dados, faz-se necessário discutir as características fonológicas das duas línguas, uma vez que tais conceitos foram importantes para reconstruir a representação fonética dos vocábulos analisados, que, nas obras de onde foram retirados, aparecem somente em sua forma gráfica. Assim

sendo, as duas primeiras seções tratam de aspectos fonológicos do papiamentu e do kabuverdianu clássicos, respectivamente. Em seguida, passa-se à comparação dos vocábulos das duas línguas. Inicialmente, o cotejo se debruça sobre as palavras funcionais (como pronomes, preposições, conjunções, advérbios), dado que tais vocábulos seriam mais estáveis à mudança linguística. Posteriormente, são investigadas similaridades no âmbito dos itens lexicais, destacando as palavras que fazem parte do léxico básico e mais usual das línguas.

2.1 *Características fonológicas do papiamentu clássico*

Esta seção trata dos aspectos fonológicos do papiamentu clássico, termo que abarca a variedade linguística usada entre 1825 (ano de publicação do primeiro material conhecido em papiamentu) e 1905 (quando é publicado o poema 'A tardi' de Joseph Sickman Corsen). Esse recorte foi proposto por Araujo (2011: 1), que, considerando alguns marcos miliários, estabelece a seguinte periodização para a história do papiamentu: o *papiamentu antigo/pré-literário* (de seus primórdios até 1825), o *papiamentu clássico* (entre 1825 e 1905) e o *papiamentu moderno* (de 1905 até os dias atuais). A discussão de aspectos da variedade de papiamentu falada no século XIX se justifica pelo fato de essa ser a versão documentada mais antiga da língua, sendo essas fontes históricas usadas como base para a discussão realizada neste artigo. Ademais, os dados do papiamentu desse período podem apresentar diferenças (fonéticas ou semânticas) com relação à forma atual da língua. Uma vez que o papiamentu clássico apresentava suas próprias regras, considerar o material desse período numa perspectiva do papiamentu moderno, a partir de seus padrões, certamente traria resultados errôneos ou enviesados e, por conseguinte, prejuízos para a pesquisa. Assim, a análise do material do papiamentu clássico deve ser situada no período em que esses textos foram produzidos, mantendo sempre um olhar diacrônico.

A caracterização fonológica exposta nesta seção foi elaborada a partir de Araujo (2011), que se debruçou sobre três obras do século XIX — o *Prefecto Apostolico di Curaçao na Cristian di su mision (Do Prefeito Apostólico de Curaçao aos Cristãos de sua Missão)* (1833) e o *Catecismo corticu pa uso di catolicanan di Curaçao (Catecismo breve para uso dos católicos de Curaçao)* (1837), ambos escritos por M. J. Niewindt, e o *Kamiena di Kroes, koe historia, meditaşjon i oraşjon kortiekoe (A Via Crúcis, com história, meditação e breve oratório)* (1850), de autoria de J. J. Putman — a fim de observar o padrão gráfico adotado por cada um dos autores (suas características convergentes e divergentes) no período anterior à uniformização oficial da grafia e ainda analisar e cotejar a presença do léxico de étimos luso-espanhol e holandês nos três textos. Seria possível questionar porque se recorreu a um trabalho que trata de grafia para discutir as características fonológicas da língua. Dentro dessa temática, Cagliari (1994) discute o uso da ortografia em análises linguísticas. Para o autor,

deve-se atentar que, embora alguns sistemas gráficos tentem manter uma relação com os sons da língua, nenhum deles é totalmente fonético (o que tornaria a escrita impossível em virtude da ampla variação de pronúncia observada entre os falantes de uma mesma língua), não esquecendo também que a grafia termina por neutralizar as variações linguísticas (Cagliari 1994: 104, 109). Assim, considerá-la um retrato fiel e completo da fonologia de uma sincronia pretérita é um posicionamento inadequado. Ademais, segundo Cagliari (1994: 109, grifos do autor), nem sempre variações gráficas significam variações dialetais (devendo ser analisadas com cuidado), como pode ser exemplificado com estudos do português arcaico:

Esta grande variação ortográfica, neste período, tem servido para se levantar algumas hipóteses sobre questões de variação linguística e para corroborar algumas análises [sic] fonológicas de linguística histórica. Exemplos como: *enxemplo - emxemplo, crelligo, lilio* ou ainda *molher, joyz, logares, edeficar, vzyziño e vezinho*, etc. mostrariam variações dialetais retratadas na escrita. Na verdade, esta é uma interpretação perigosa: se estas formas retratam variantes dialetais, a partir da escrita, outras formas *estranhas* deveriam também ser consideradas e aceitas como revelando também *formas dialetais antigas*, como a diferença entre *doce e doçe, rryo e ryo, villa e vila, aquillo, aquiles e aquello, vaca e vaqua, oméés e homees*, ou as mais de vinte formas diferentes de escrever a palavra “igreja”, conforme mostra o dicionário de Machado. Certamente, nesta história, há indícios importantes para os estudos sobre a fala daquela época. Mas há também muitas armadilhas armadas pela própria natureza da escrita e sobretudo da idéia de ortografia que, desde o início, era um ideal a ser seguido, consciente ou inconscientemente, pelos escritores.

Guardadas as devidas ressalvas, o motivo de usar a obra de Araujo (2011) seria o de que, apesar de o estudo de fato se concentrar na grafia, é possível depreender da análise do autor (Araujo 2011: 206-245) um possível quadro de fonemas do papiamentu da época, a partir de algumas regularidades no uso dos sinais gráficos. Essa relação da escrita do papiamentu com a sua fonética é apontada pelo próprio autor:

Embora a escrita tenha sido tomada como ponto de partida para a representação dos sons do papiamentu, por Niewindt e Putman, são as regularidades e as irregularidades da ortografia destes autores que abrem a chave para o passado de alguns aspectos da fonética da língua (cf. Bachmann 2006, para uma reflexão sobre o papel do conflito entre o texto escrito e a representação fonética nas línguas crioulas no século XIX). Neste sentido, não se pode esquecer que se trata de um sistema de representação e não do sistema em si. (Araujo 2011: 256)

Desse modo, ainda que não contemple as variações fonéticas que certamente existiam no papiamentu clássico, Araujo (2011) pode fornecer um quadro geral da fonologia da língua nesse período. Assim sendo, as seções seguintes tratam de algumas características fonológicas, a saber: (i) sistema vocálico; (ii) sistema consonantal; (iii) estrutura silábica; (iv) acento. A descrição que segue está aberta a reformulações a partir de estudos futuros, que poderão ampliar não só as discussões acerca dos aspectos fonológicos do papiamentu clássico, mas também tratar de questões morfológicas, como os afixos.

Como *corpus* do papiamentu clássico, ao lado dos documentos religiosos compilados por Araujo (2011), utiliza-se ainda o *Woordenlijst der in de landstaal van Curaçao meest gebruikelijke woorden met Zamenspraken (Glossário com as palavras mais utilizadas no vernáculo de Curaçao e guia de conversação)* (doravante *Woordenlijst*) (Frederiks & Putman 2004 [1859]). Na verdade, o *Woordenlijst* é o *corpus* principal deste estudo e, em virtude disso, após a descrição fonológica da variedade clássica, aparece ainda uma breve caracterização dessa obra, discutindo aspectos etimológicos e mudanças internas na passagem do papiamentu clássico para o moderno.

Quanto aos dados, todos os exemplos são grafados da forma como aparecem em Araujo (2011), que mantém as grafias adotadas pelos autores dos documentos religiosos. Em alguns casos, mais de uma grafia foi registrada e isso também é mantido neste artigo. Após a forma gráfica (em negrito e caixa alta), aparece a transcrição fonética reconstruída. Por se tratar de uma reconstrução (não se tendo absoluta certeza sobre a forma como as palavras eram pronunciadas), a pronúncia na sincronia pretérita é precedida por um asterisco. Por fim, depois das formas gráfica e fonética, vem a glosa em português entre aspas. Os vocábulos do papiamentu moderno, mencionados sobretudo para fins de comparação com a variedade clássica, foram retirados de Ratzlaff-Henriquez (2008), FPI (2009) e Joubert (2013) e aparecem em negrito e na grafia oficial atual, que foi padronizada em Curaçao em 1976 e possui uma inspiração fonológica, adotando um alfabeto com 31 grafemas: <**a, b, c, d, e, è, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, ò, p, q, r, s, t, u, ù, v, w, x, y, z**> (FPI 2009: 15, 17-18). Em alguns vocábulos que se referem a plantas e animais, após a forma gráfica, aparece o nome científico em itálico.

2.1.1 Sistema vocálico

No que concerne ao inventário vocálico, o papiamentu clássico possuía seis fonemas: */i, e, ε, a, o, u/. Comparado com a variedade moderna, esse sistema apresentava 3 vogais a menos (/ɔ, y, ø/). Com relação às vogais médias-baixas, a anterior (*/*ε/) aparece apenas em uma das obras analisadas (a de 1833) e a posterior (*/*ɔ/) não é mencionada em nenhum dos documentos religiosos. Isso pode sugerir que, em um

primeiro momento, essas vogais variavam com as suas correspondentes médias-altas (*e, o/), passando, mais tarde, a opor-se a elas e alcançando, assim, o estatuto de fonemas. A partir dos dados do *Woordenlijst*, seria possível propor um sistema com cinco vogais (*i, e, a, o, u/), já que não foram encontrados exemplos com as vogais médias-baixas. Contudo, como será discutido na seção 2.3, optou-se por adotar o sistema com seis vogais, seguindo Araujo (2011), em virtude de os documentos religiosos analisados pelo autor serem mais antigos que o *Woordenlijst* e também pelo fato de tal sistema demonstrar as similaridades entre o papiamentu e o kabuverdianu clássicos. A ausência das vogais arredondadas nos textos do papiamentu clássico, por seu turno, ratifica a posição de Kouwenberg & Murray (1994: 7) de que essas vogais foram introduzidas tardiamente na língua sobretudo a partir da influência de itens de étimos holandês e inglês (Araujo 2011: 245). Além disso, as vogais nasalizadas não possuem uma representação especial na grafia dos autores (como o uso do til, por exemplo), o que serve como indício de que, desde o papiamentu clássico, elas não possuem um caráter fonológico, sendo analisadas como vogal oral + consoante nasal.

Na grafia de Putman (1850), aparecem ainda vogais dobradas: <EE, OO, AA> (esta última relacionada à posição tônica final). À exceção de <AA>, que também aparece em Niewindt (1833) em um único caso (**SPAAR** *['spa:r]³ 'poupar' de étimo holandês) (exemplo retirado de Araujo 2011: 216), indicando vogal alongada, as demais vogais dobradas são privativas da grafia de Putman (1850). Tais vogais devem ser vistas como influências da grafia holandesa, usada pelo autor como referencial para a escrita do papiamentu, e não como representações de vogais alongadas, o que é justificado inclusive pelo fato de as formas dobradas variarem com as simples: <AA> ~ <A> (**STIMAA** ~ **STIMA** *['sti.ma]⁴ 'estimar, amar'), <EE> ~ <E> (**BERDADEERA** ~ **BERDADERA** *['ber.da.'de.ra] 'verdadeira'), <OO> ~ <O> (**POOR** ~ **POR** *['por] 'poder') (exemplos retirados de Araujo 2011: 243).

Quanto aos ditongos, Araujo (2011: 215-216, 226-227, 239-240) admite sua existência no papiamentu clássico, mencionando que *i, u/ podiam ocupar a margem da sílaba. A partir dos exemplos trazidos pelo autor, é possível inferir a ocorrência dos seguintes ditongos: */ja, je, jo, wi, wa, wo, we, aj, ej, aw, ew, iw/.

³ Alguns exemplos desta seção, retirados de Araujo (2011), possuem grafia ou pronúncia reconstruída (ou mesmo os dois) diferentes daquelas usadas no papiamentu moderno. Além disso, alguns dos vocábulos mencionados caíram em desuso, sendo substituídos por equivalentes.

⁴ Provavelmente, nos primórdios da formação do papiamentu, todos os verbos (independentemente do número de sílabas) possuíam acento oxítono, um resquício das formas infinitivas verbais das línguas portuguesa e espanhola (étimos de grande parte dos verbos do papiamentu). Com o passar do tempo, nos verbos com duas sílabas, ocorreu hiperbatismo do tipo sistole, com o deslocamento do acento da última para a penúltima sílaba. Nos verbos com mais de duas sílabas, por seu turno, o acento oxítono se manteve.

2.1.2 Sistema consonantal

Quanto ao quadro consonantal, no papiamentu clássico, havia 20 fonemas: */p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, ʒ, x, tʃ, m, n, ɲ, l, ʎ, r/. Alguns segmentos mencionados por Araujo (2011) não apresentam estatuto fonológico. A consoante complexa *[ks], por exemplo, era usada em posição medial em palavras como **SEXO** *['sɛk.so] 'sexo', **PROXIMO** *['pɹok.si.mo] 'próximo', **EXEMPEL** *['ɛk.'sɛ̃.peɭ] 'exemplo' (exemplos retirados de Araujo 2011: 214, 226, 239). O fato de não ter sido encontrado nenhum exemplo de palavra iniciada por *[ks] mostra que, nesse caso, as duas consoantes pertencem a sílabas diferentes (Vk.sV), sendo, assim, independentes. No papiamentu moderno, na maior parte dos casos, o *[ks] foi substituído por [h]. É o que se vê em **próhimo** ['pɹo.hi.mo], **ehèmpel** [e.'hɛ̃.peɭ] 'exemplo'. Contudo, a sequência [ks] também pode ser encontrada atualmente, a exemplo de **sekso** ['sɛk.so] ~ **sèks** [sɛks] (nesse caso, a sequência [ks] está na mesma sílaba, formando um cluster na coda) 'sexo', **eksistí** [ɛk.sis.'ti] 'existir'. Por fim, os glides (*[j, w]) devem ser considerados como alofones das vogais altas */i, u/, não como fonemas da língua.

Observa-se que o inventário apresentado é semelhante àquele da variedade moderna, exceto pela presença de */ʎ/ e ausência de /dʒ, h/. Alguns comentários devem ser feitos sobre essas divergências. A lateral palatal (*/ʎ/) aparece nas obras de 1833 e 1837, ocorrendo normalmente em posição inicial (no meio de palavra, há um único caso no texto de 1833), como se vê em **LLENO** *['ʎe.no] 'cheio' e **EUANGELHO** *['e.wɛ̃.'ge.ʎo] 'evangelho' (exemplos retirados de Araujo 2011: 213). Já no texto de 1850, no lugar do */ʎ/, aparece */j/ (como ocorre no papiamentu moderno): **JAMA** *['ja.ma] 'chamar', **KABOEJA** *['ka.bu.ja] 'ligamento'. O fato de a lateral palatal estar presente apenas nos textos mais antigos sugere que esse fonema foi, aos poucos, caindo em desuso, à medida que os itens iam se nativizando ao papiamentu e a língua ia estabelecendo suas regras e padrões. Além disso, sustentando essa hipótese, o */ʎ/ aparecia apenas nos itens de étimo português, já que, segundo Lipski (2007: 27-29), no espanhol caribenho, em geral, o /ʎ/ é substituído por /j/. Quanto ao fonema /dʒ/, ele de fato é mais recente na língua e parece não ter um uso muito recorrente. De um total de 2.118 palavras que fazem parte da *lista Maduro* — que constitui uma compilação dos dados de étimo luso-espanhol de algumas obras de Maduro (1953a, 1953b, 1966a, 1966b, 1966c) realizada por Freitas (2012) —, esse fonema aparece somente em 16 vocábulos, o que corresponde a 0,8%. Entre esses 16 vocábulos, em 9 deles (56,2%) há alternância com /dj/ (especialmente nos nomes de dias da semana, que começam com a palavra 'dia'), como em **diabièrnè** [dja.'bjɛr.nɛ] ~ **djabièrnè** [dʒa.'bjɛr.nɛ] 'sexta-feira', **diestres** [djes.'tres] ~ **djestres** [dʒes.'tres] 'treze', **djamanta** [dja.'mɛ̃.ta] ~ [dʒa.'mɛ̃.ta] 'diamante' (exemplos retirados da *lista Maduro*). Por fim, no que diz respeito ao /h/, em papiamentu clássico, ele estava ausente. O grafema <h> correspondia ao zero fonético (∅), não sendo pronunciado, como em **HASTA** *['as.ta] 'até', **HUMANA** *['u.'ma.na] 'humana', **HOEMILIASJON**,

HUMILIACION *[u.mi.lja.'sjõ(ŋ)] ‘humilhação’ (exemplos retirados de Araujo 2011: 214, 226, 239)⁵. No papiamentu moderno, as palavras iniciadas por <h>, em geral, são pronunciadas com uma consoante aspirada ([h]), havendo também casos de variação com Ø – cenário também apontado por Lenz (1928: 83). Segundo Andersen (1974: 212, 252), a inserção de [h] é comum em palavras iniciadas por vogal. Já Maduro (1991: 45-46) considera tal processo uma espécie de inovação, indesejável para um ‘bom’ papiamentu⁶. Além disso, no papiamentu moderno, sobretudo na posição de onset (inicial ou medial), o /h/ substituiu o */x/. É o que se vê nos exemplos a seguir: (i) papiamentu clássico **HENDE**, **HEENDE** *[xẽ.de] / papiamentu moderno **hende** [‘hẽ.de] ‘gente, pessoa’; (ii) papiamentu clássico **MUHER** *[mu.'xer] / papiamentu moderno **muhé** [mu.'he] ‘mulher’ (exemplos retirados de Araujo 2011: 213, 225).

Outros dois segmentos consonantais merecem ser discutidos. Em primeiro lugar, nos três textos, existe variação gráfica entre e <V>, como se vê em **PALABRA**, **PALABRE**, **PALAVRA** ‘palavra’, **PROBECHO**, **PROVECHO** ‘proveito’ (exemplos retirados de Araujo 2011: 220, 232). É possível que essa variação na escrita reflita uma variação na pronúncia também, até mesmo em virtude de o fonema /v/ talvez ser um desenvolvimento mais recente. Sobre essa variação, Araujo (2011: 230, grifos do autor) afirma:

⁵A partir da descrição do autor, é possível supor que o grafema <h> podia corresponder também à consoante [x] em posição inicial e medial (e não ao zero fonético).

⁶Antonie Maduro tinha uma visão normativa da língua, que transparece em muitos de seus comentários. Em Maduro (1991), encontram-se constantemente construções do tipo “no bom papiamentu, a expressão, palavra ou frase correta é esta, não aquela”, “o correto é isto, em vez daquilo”, evidenciando uma postura prescritiva. Dentre tantos exemplos, citam-se dois que ilustram tal posicionamento: (i) “Um deles [linguistas estrangeiros que têm se ocupado com o estudo de nosso idioma] é Philippe Maurer, na Suíça, que foi encontrado analisando a estupidez dos ignorantes. Esta forma [uso de ‘de’ diante do verbo] é um desvio total ao que nós apoiávamos ouvir, dizer e escrever, ou seja, a dicção do nosso povo.” (Maduro 1991: 28-29, tradução nossa) – Citação original: “Un di nan [lingwistanan estranhero ku ta ocupá nan ku estudio di nos idioma] ta Felipe [sic] Maurer, na Suisa, ku a hañ’ é ta analisá estupides di ignorantenan. E forma akí [‘di’ dilante dje verbo] ta un desvío total di loke nos a lanta tende, bisa i skirbi, esta dikshon di nos pueblo.”; (ii) “Um povo que estraga seu idioma intencionalmente é um povo estúpido e irracional [o estrago a que Maduro se refere é a inserção do h (tanto na escrita, quanto na pronúncia) em algumas palavras iniciadas por vogal].” (Maduro 1991: 45-46, tradução nossa) – Citação original: “Un pueblo ku ta dañu su idioma intenshonalmente ta un pueblo estúpido i irashonal.”. Ademais, em 1996, Maduro escreve um livro intitulado *Papiamentu eronan di diction i traduccion: Un guia pa esnan qu ta desea di papia i traduci corectamente* (Papiamentu – erros de dicção e tradução: um guia para aqueles que desejam falar e traduzir corretamente) (Maduro 1966d). Nessa obra, muitas construções concebidas por Maduro como erros constituem casos de variação, presentes em toda língua.

⁷Nesse caso, ocorreu ainda apócope do *[r].

Entre as consoantes, é digna de nota a variação entre e <v>. Ela ocorre internamente nos três textos e, entre os documentos, a mesma palavra pode ser escrita com <v> ou , assim, tem-se **vez**, em Niewindt, e **bees** ‘vez’ em Putman. Ou ainda **provecha** em Niewindt 1833, **probecho** em Niewindt 1837 e **probetsjoe** ‘proveito’ em Putman. De uma maneira geral, o grafema é mais comumente empregado. No PM [Papiamentu moderno], <v> é usado raramente.

Mais um exemplo em que a escrita provavelmente revela um processo fonológico é o uso de <CI> em palavras que hoje apresentam <sh> (Araujo 2011: 220-221). É o caso, por exemplo, do papiamentu clássico **CIELU**, **CIELOE**, **CIËLOE**, **CIÉLU**, **CIËLU**, **CIELO** *[si.'e.lu] ~ *[sje.lu] ~ *[si.'e.lo] ~ *[sje.lo], que, na variedade moderna, aparece como **shelu** [ʃe.lu] ‘céu’. Nesse caso, a grafia parece sugerir uma mudança linguística na qual o [s] diante de [i] + outra vogal foi palatalizado na maioria dos casos, como se vê em **fundashon** (papiamentu moderno) ‘fundação’ (< espanhol *fundación*) (exemplos retirados de Araujo 2011: 221).

Ademais, duas vibrantes são encontradas em variação na variedade clássica, o que é sugerido por diferenças gráficas. Em início de sílaba medial, como segundo elemento de clusters iniciados por *[p, b, t, d, k, g, f, v] e em posição final de sílaba (medial ou final absoluta), Araujo (2011: 121, 213, 225, 238) aponta a ocorrência da vibrante simples (grafada <R>), como em **TERA** *[te.ra] ‘terra’, **TROBE**, **TROBÉ** *[tro.be] ~ *[tro.'be] ‘outra vez’, **PROFESÁ** *[pro.fe.'sa] ‘professar’, **PORTA** *[por.ta], **MEOR** *[me.or] ‘melhor’ (exemplos retirados desse autor). Já a vibrante múltipla aparece em posição de onset — inicial (<R>) ou medial (<RR>) — e em coda de sílaba medial (<R>)⁸. É o que se vê em **RAZON** *[ra.'zõ(ŋ)] ‘razão’, **TERRIBLE** *[te.'ri.ble] ‘terrível’, **MERDIA** *[mer.'di.a] ‘meio-dia’. Essa variação também é encontrada em papiamentu moderno — o que contraria Araujo (2011: 213, 225, 238) — e a menção a */r/ (ao invés de */r/) no inventário fonológico desta seção se deu principalmente para manter um paralelismo com a variedade atual da língua.

⁸O grafema usado para representar a vibrante em final de sílaba medial (<R>) é o mesmo tanto para *[r] quanto para *[r]. Baseando-se no fato de que a ocorrência de vibrante múltipla em posição de coda medial é mencionada apenas em uma das obras analisadas por Araujo (2011) — a de 1850 —, é possível que talvez tenha havido um equívoco e a vibrante usada nesse contexto seja a simples ([r]) e não a múltipla ([R]). Assim, pode-se conjecturar a seguinte distribuição das consoantes vibrantes: o *[r], sempre grafado <R>, apareceria em começo de sílaba medial, como segundo elemento de cluster iniciado por *[p, b, t, d, k, g, f, v] e em posição de coda (medial ou final absoluta); já o *[r] seria usado em começo de palavra (grafado <R>) e em início de sílaba medial (grafado <RR>).

2.1.3 Estrutura silábica

A estrutura silábica adotada para o papiamentu clássico divide a sílaba em duas partes: **onset** (O) e **rima** (R), a qual compreende o **núcleo** (N) e a **coda** (C) (Selkirk 1982: 337-383). Assim, as seções seguintes apresentam os elementos vocálicos que podiam ocupar o núcleo e os consonantais passíveis de vir no onset e na coda.

2.1.3.1 Núcleo

A posição de núcleo no papiamentu clássico podia ser ocupada por qualquer um dos segmentos vocálicos que faziam parte do seu quadro fonológico e suas correspondentes nasalizadas (não foram encontrados, contudo, casos de [ẽ]), como se observa em (1) (exemplos retirados de Araujo 2011: 51, 119, 190, 215-216, 226-228, 239-241):

- (1) a. */i/ - **Y**, **I** *[i] ‘e (COMP)’, **LYMOSNA**, **LIMOSNA** *[li.'mos.na] ‘esmola’;
 b. */e/ - **CIELU**, **CIELOE**, **CIËLOE**, **CIÉLU**, **CIËLU**, **CIELO** *[si.'e.lu] ~ *[sje.lu] ~ *[si.'e.lo] ~ *[sje.lo] ‘céu’, **SEGUN** *[se.'gũ(ŋ)] ‘segundo’;
 c. */ɛ/ - **COMERCIO** *[ko.'mɛr.sjo] ‘comércio’, **INTERPRETE** *[i.'tɛr.pre.te] ‘intérprete’;
 d. */a/ - **ALABANZA** *[a.la.'bẽ.za] ‘louvor’, **PASJON**, **PASION** *[pa.'sjõ(ŋ)] ‘paixão’;
 e. */o/ - **OIR** *[o.'ir] ‘ouvir’, **AMIGONAN** *[a.'mi.go.nẽ(ŋ)] ‘amigo.PL’;
 f. */u/ - **UNIR** *[u.'nir] ‘unir’, **NUBIA** *[nu.bja] ‘nuvem’;
 g. */ĩ/ - **INVISIBLE** *[ĩ.vi.'si.ble] ‘invisível’, **LIMPI** *[lĩ.pi] ‘limpo’;
 h. */ẽ/ - **HENTER**, **HENTÉR** *[ẽ.'tɛr] ‘inteiro, completo’, **SEMPER** *[sẽ.per] ‘sempre’;
 i. */ẽ/ - **ANSIA** *[ã.sja] ‘ânsia’, **LAMANTAA**, **LAMANTA** *[la.'mẽ.ta] ‘levantar’;
 j. */õ/ - **REUNION** *[rew.ni.'õ(ŋ)] ‘reunião’, **PORDON** *[por.'dõ(ŋ)] ‘perdão’;
 k. */ũ/ - **UN**, **OEN** *[ũ(ŋ)] ‘um’, **MUNDU**, **MOENDOE** *[mũ.du] ‘mundo’.

Quanto aos glides, Araujo (2011: 215, 226-227, 239-240), afirma que, no papiamentu clássico, eles se encontram nas margens da sílaba: no onset caso seja um ditongo crescente, ou na coda quando se tem um ditongo decrescente.

2.1.3.2 Onset

Como onset simples (constituído por somente uma consoante), no papiamentu clássico, podiam figurar todos os segmentos de seu inventário consonantal (e os fones */ks, w, j/). Alguns fonemas só ocorriam em posição medial, como */f, ɲ/. Já os demais apareciam tanto em início absoluto quanto no meio de palavra. Essa distribuição pode ser vista em (2) (exemplos retirados de Araujo 2011: 192, 209-214, 221-226, 234-239; as consoantes no onset são sublinhadas na transcrição fonética):

- (2) a. Oclusivas (*p, b, t, d, k, g/): **PICAR**, **PIKAAR** *['p̣i.'kaɾ] 'pecado', **BONDAD** *['ḅõ.'dad] 'bondade', **TATA** *['ṭa.'ta] 'pai', **DIVINO** *['di.'vi.no] 'divino', **CASTIGO** *['kas.'ti.go] 'castigo', **GUSTO**, **GOESTOE** *['g̣us.to] ~ *['g̣us.tu] 'gosto';
- b. Fricativas (*f, v, s, z, ʃ, ʒ, x/): **FOERIA** *['fu.'ɾja] 'fúria', **VIVA** *['vi.'va] 'viver', **SANTISIMA** *['ṣẽ.'ti.si.ma] 'santíssima', **ZIER** *['ziɾ] 'azedo', **MASJAR**, **MASJAAR** *['ma.'ʃaɾ] 'muito', **JUNTO** *['ʒ̣ũ.to] 'junto', **HERIEDA**, **HERIDA** *['x̣e.'ri.da] 'ferida';
- c. Africada (*tʃ/): **CHIKITU**, **TSJIKIETOE** *['tʃi.'ki.tu] 'pequeno';
- d. Nasais (*m, n, ɲ/): **MES**, **MEES** *['ṃes] 'mesmo', **NUNCA**, **NOENKA** *['ṇũ.ka] 'nunca', **DANJOSO** *['da.'ɲo.so] 'danoso';
- e. Laterais (*l, ʎ, r/): **LASTE** *['ḷas.te] 'último', **LLEGA** *['ʎ̣e.ga] 'chegar', **ORACION** *['o.'ra.'sjõ(ŋ)] 'oração', **ROBEES** *['ro.'bes] 'mau';
- f. Complexa (*[ks]): **LUXURIA** *['lu.'ksu.ɾja] 'luxúria';
- g. Glides (*[j, w]): **JORA** *['jo.ɾa] 'chorar', **WARDÁ**, **WARDA** *['waɾ.'da] ~ *['waɾ.da] '1. aguardar, esperar, 2. guardar, manter salvo'.

Nos casos de onsets complexos (formados por mais de uma consoante), eram possíveis as combinações em (3) (exemplos retirados de Araujo 2011: 209-214, 221-226, 234-239; os clusters estão sublinhados na transcrição fonética):

- (3) a. */pl/: **PLACA** *['p̣la.ka] 'dinheiro';
- b. */pr/: **PROMER**, **PROMÉR**, **PROMEER** *['pro.'ṃeɾ] 'primeiro';
- c. */bl/: **BLASFEMIA** *['blas.'fe.mja] 'blasfêmia';
- d. */br/: **QUIBRAMENTU** *['ki.'bra.'ṃẽ.tu] 'quebra';
- e. */tr/: **TRONO** *['ṭro.no] 'trono';
- f. */dr/: **DRINTAMEENTO** *['ḍṛĩ.ta.'ṃẽ.to] 'sepultura';
- g. */kl/: **CLAMÁ**, **KLAMA** *['kla.'ma] ~ *['kla.ma] 'conclamar';
- h. */kr/: **KROES**, **CRUZ** *['ḳrus] 'cruz';

- i. */gl/: **GLORIFIKAA**, **GLORIFIKAAR** *[glo.ri.'fi.ka] ~ *[glo.ri.fi.'kar] 'glorificar';
- j. */gr/: **GRACIA**, **GRASIA** *['gra.sja] 'graça';
- k. */fl/: **FLAQUEZA** *['fla.'ke.za] 'fraqueza';
- l. */fr/: **FRUTA** *['fru.ta] 'fruto';
- m. */vr/ (apenas em posição medial): **PALAVRA** *['pa.'la.vra] 'palavra';
- n. */sp/: **SPERANZA** *['spe.'rẽ.za] 'esperança';
- o. */st/: **STADO**, **STADOE** *['sta.do] ~ *['sta.du] 'estado';
- p. */sk/: **SCUCHA** *['sku.tʃa] 'escutar'.

Além desses clusters fonológicos, no papiamentu clássico, também havia, no âmbito fonético, clusters em que o segundo elemento era um glide, como em **NUBIA** *['nu.bja] 'nuvem', **EUCARISTIA** *['ew.ka.'ris.tja] 'eucaristia', **DWARS** *['dwa:rs] 'diagonal', **KWAL**, **CUAL** *['kwa:l] 'qual', **BLASFEMIA** *['blas.'fe.mja] 'blasfêmia' (exemplos retirados de Araujo 2011: 209, 215, 222, 237, 249; os clusters estão sublinhados na transcrição fonética). É provável que o papiamentu clássico possuísse outros clusters com glides, contudo não se pode apontar categoricamente o inventário desses clusters em virtude de não se saber ao certo ainda o inventário de ditongos da língua, havendo inclusive exemplos em que, na variedade clássica, poderia haver um ditongo ou um hiato⁹, e na moderna, aparece um ditongo, como em PPC **MIÊDO**, **MIÊDOE**¹⁰ *['mi.'e.do] ~ *['mi.'e.du] ~ *['mje.do] ~ *['mje.du] / PP **miedu** ['mje.du] 'medo' (exemplo retirado de Araujo 2011: 227).

Quanto a alguns dos clusters com três elementos (que sempre são iniciados por /s/ e só aparecem em posição inicial absoluta) da variedade moderna, sua ausência pode ser explicada pelo fato de, no papiamentu clássico, as palavras que hoje possuem esses clusters apresentarem a seguinte estrutura: */es.tr/, */es.kl/, */es.kr/. A aférese dessa vogal inicial provocou uma ressilabificação e a formação desses clusters com três elementos. É o que se vê, por exemplo, em (4) (exemplos retirados de Araujo 2011: 118):

- (4) a. PPC **ESTRAÑERO**, **ESTRAÑIERO** *['es.trẽ.'je.ro] — PP **strañero** [strẽ.'je.ro] 'estrangeiro';
- b. PPC **ESCLAVITUD** *['es.kla.vi.'tud] — PP **sklabitut** [skla.bi.'tut]¹¹ 'escravidão';
- c. PPC **ESCRITURA** *['es.kri.'tu.ra] — PP **skritura** [skri.'tu.ra] 'escritura'.

⁹A grafia não permite elucidar a natureza do encontro vocálico ([i.e] ou [je], por exemplo).

¹⁰Esse exemplo mostra que o <e> deveria ser pronunciado, pois está marcado com o diacrítico. Se não estivesse marcado, seria *['mi.do].

¹¹Nos exemplos da variedade moderna, é possível que haja outras mudanças, irrelevantes para a discussão sobre os clusters.

2.1.3.3 Coda

Na posição de coda ocupada por apenas um elemento, o papiamentu clássico permitia as consoantes em (5) (exemplos retirados de Araujo 2011: 48, 190, 209-214, 221-226, 234-239, 241; as consoantes em coda estão sublinhadas na representação fonética):

- (5) a. Oclusivas (* /p, b, t, d, k, g/): **SEPTIMO** *['sep.ti.mo] 'sétimo', **ABSOLUCION** *[ab.so.lu.'sjō(ŋ)] 'absolvição', **SOLDAAT** *[sol.'dat] 'soldado', **PROSPERIDAD** *[pros.pe.ri.'dad] 'prosperidade', **BLEEK** *['blek] 'pálido', **DIGNOE** *['dig.nu] 'digno';
- b. Fricativas (* /f, s, x/, *[z]¹²): **STOF** *['stof] 'poeira', **CAS**, **KAAS** *['kas] 'casa', **TOCH** *['toχ] 'além disso', **HUZGA** *['uz.ga] 'julgar';
- c. Nasais (* /m, n/): **TAMBE** *['tēm.be] ~ *['tam.be] 'também', **MOMEENTO**, **MOMENTO** *['mo.'mēn.to] ~ *['mo.'men.to] 'momento';
- d. Laterais (* /l, r/): **KWAL**, **CUAL** *['kwaɫ] 'qual', **MEOR** *['me.'or] 'melhor', **MERDIA** *['mer.'di.a] 'meio-dia';
- e. Glides (* /j, w/): **BAI** *['bai] 'ir', **LEU** *['lew] 'distante, longe'.

Apesar de as consoantes nasais * /m, n/ serem apontadas como codas possíveis, no âmbito fonético, é possível que elas não fossem realmente pronunciadas, transmitindo apenas a nasalidade para a vogal anterior e, em seguida, sendo apagadas, o que resultaria nas seguintes representações para os exemplos em (5): *['tēm.be] e *['mo.'mē.to].

Em comparação com o papiamentu moderno, antigamente o número de consoantes que podiam ocupar a coda era maior, visto que a variedade clássica permitia que algumas obstruintes sonoras (* /b, d, g/, *[z]) ocorressem nessa posição. Em um primeiro momento, seria possível conjecturar que essas consoantes sonoras fossem uma herança gráfica, não sendo realmente pronunciadas. Contudo essa explicação certamente não é adequada, partindo do fato de que, embora haja variação gráfica nas obras da variedade clássica da língua, nunca se observa variação entre uma coda sonora e uma surda. Hoje, a língua não permite /b, d, g, v, z, ʒ/ em posição de coda, substituindo-as por suas correspondentes surdas nas formas antigas e no processo de adaptação de empréstimos. Tal ensurdecimento seria, então, uma influência tardia, talvez oriunda do holandês.

¹²Nesse caso, *[z] é um alofone de */s/ e só aparece antes de consoante sonora.

Quanto aos clusters que podiam aparecer na posição de coda, foram encontradas apenas cinco combinações possíveis (restritas a umas poucas palavras) — */st, rt, rf, rs, ns/ (sublinhados na transcrição fonética): **JUIST** *['ʒwɪst]¹³ 'justo', **QUART** *['kwart] 'quarto', **ERF** *['erf] 'herdar', **DWARS** *['dɔwars] 'diagonal', **CIRCONSTANCIA** *['sɪr.kõns.'tẽ.sja] ~ *['sɪr.kõns.'tẽ.sja] 'circunstância' (exemplos retirados de Araujo 2011: 48, 209, 222-223, 249). Para o cluster */ns/, vale a mesma observação feita para as consoantes nasais simples ocupando a posição de coda: há a possibilidade de o [n] não ser pronunciado, restando somente a nasalidade na vogal anterior (gerando a realização *['sɪr.kõs.'tẽ.sja]).

2.1.4 Acento

É possível conjecturar que, no papiamentu clássico, as palavras podiam ser proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas, mesma situação encontrada na variedade moderna. Não se afirma com certeza como era o acento em todas as palavras em virtude de as três obras analisadas por Araujo (2011) não usarem sistematicamente os símbolos gráficos/diacríticos para indicar a sílaba tônica, o que é fundamental para conhecer as palavras proparoxítonas e as paroxítonas e oxítonas que fogem ao padrão geral de acentuação do papiamentu.

No que diz respeito ao emprego do diacrítico, Araujo (2011: 217) afirma que, na obra de 1833, Niewindt utiliza o símbolo gráfico para marcar hiato quando se tem duas vogais contíguas ou para indicar o acento tônico. Em Putman (1850), a motivação para o uso do diacrítico parece ser a mesma: indicar casos de hiato ou ênfase (Araujo 2011: 242). Na obra de 1837 de Niewindt, o diacrítico pode sugerir algum fenômeno no âmbito da marcação da sílaba tônica, conforme afirmação de Araujo (2011: 228, grifos do autor):

[...] a variação no emprego do diacrítico, encontrada em trinta palavras, das quais 60% são verbos, mostra que, nesta categoria, o uso do diacrítico pode indicar um destaque à posição do acento tônico, na sílaba final nestes verbos. Algumas vezes, contudo, o emprego do diacrítico parece ser imotivado, como em **el**, **él** '3suj[Sujeito]/obj[Objeto]/poss[Possessivo]', já que não há evidências para uso topicalizado do pronome. Assim, salvo a palavra monossilábica, o uso do diacrítico na sílaba final e na pré-final, como em **cielu**, **ciélu** 'céu' e **duele**, **duéle** 'doer' sugerem uma marcação da posição de acento.

Após essa caracterização geral do papiamentu clássico, são apresentados, em 2.1.5, alguns aspectos do *Woordenlijst* (Frederiks & Putman 2004 [1859]), que corroboram o que foi discutido por Araujo (2011).

¹³Era possível também a realização *['jaɪst], não implicando mudança em relação ao cluster.

2.1.5 O *Woordenlijst*: um exemplar do papiamentu clássico

O *Woordenlijst*, escrito em papiamentu clássico, segue a mesma grafia adotada por Putman (1850), um dos autores estudados por Araujo (2011). O uso de uma grafia que toma como referência a língua holandesa é discutido por Bachmann (2006: 92). Para a autora, a grafia de inspiração holandesa adotada pelos primeiros missionários seguia uma certa lógica, uma vez que os textos eram direcionados especialmente a outros missionários também falantes de holandês. Assim, a escolha do holandês, código compartilhado por aqueles que iriam transmitir a doutrina religiosa, se dava por razões práticas e tinha como objetivo acelerar o aprendizado da língua nativa das ilhas, tomando como base a língua materna dos missionários.

Com relação à procedência dos vocábulos que aparecem no *Woordenlijst*, observou-se uma predominância de itens de étimo luso-espanhol em detrimento daqueles provenientes do holandês, situação semelhante àquela dos documentos religiosos (Araujo 2011: 245-250) e à do papiamentu moderno. Mesmo nos casos em que uma palavra holandesa é usada no *Woordenlijst*, pode-se considerar que esse vocábulo de fato já fazia parte do papiamentu (sendo um item nativizado). Essa afirmação seria sustentada pelo fato de que, apesar de o sistema gráfico do papiamentu ainda não estar estabelecido e os autores do *Woordenlijst* adotarem o holandês como referencial no momento da escrita, a grafia já dava sinais de adaptação, pois ela não era exatamente igual à do holandês. Por exemplo, o uso de sequências de vogais iguais (a exemplo de <AA, EE, OO>) não marca vogais longas, como em holandês. Assim, mesmo em palavras de procedência holandesa, em que as grafias são similares, a palavra já devia ter sido incorporada ao papiamentu, fazendo parte do sistema linguístico, e não concebida como um estrangeirismo¹⁴.

Com relação aos vocábulos de étimo holandês, foi possível estabelecer um padrão, com duas situações possíveis: (i) casos em que havia dois significantes diferentes (um oriundo do holandês e o outro luso-espanhol) remetendo a um mesmo significado;

¹⁴Buscando um suposto, mas irreal ‘papiamentu autêntico’ (isto é, o mais livre de influências externas possível), Taylor (2009: 88) apresenta cinco cenários que permitem considerar que uma palavra estrangeira de fato passa a pertencer ao papiamentu: (i) a maior parte dos falantes usam o vocábulo com frequência e de forma consistente; (ii) o item exprime uma realidade que não pode ser expressa satisfatoriamente de outra forma; (iii) ocorre adaptação nos âmbitos fonético e ortográfico; (iv) a palavra é usada com um objetivo significativo no contexto local (escolar, jurídico, entre outros); (v) dentre as diversas opções lexicais, o item de étimo estrangeiro é o mais fácil, flexível e adaptável. A partir dos critérios elencados pela autora, é possível perceber que a adaptação gráfica não é a única razão para considerar um empréstimo como pertencente a uma dada língua, havendo outros elementos que devem ser levados em conta.

(ii) exemplos em que aparece somente uma forma de étimo holandês. Os diferentes padrões são ilustrados em (6) e (7)¹⁵:

(6) Dois significantes (um do holandês e outro do português ou espanhol)¹⁶:

- a. **ADER ader, ardu** (< holandês *ader*) e **BÉNA bena, vena** (< espanhol *vena*) ‘veia’;
- b. **HOM** – (< holandês *hom*) e **WÉBO webu** (< espanhol *huevo*) ‘ova’;
- c. **ERFENIS** – (< holandês *erfenis*) e **HERENCIA erensia, herensia** (< espanhol *herensia*) ‘herança’;
- d. **BLAAUW blou** (< holandês *blauw*) e **AZOEL** – (< português/espanhol *azul*) ‘azul’;
- e. **SPRAAK** – (< holandês *spraak*) e **HÁBLA abla, ablá** (< espanhol *habla*) ‘discurso, fala’;
- f. **SMAAK smak** (< holandês *smaak*) e **GOESTO gustu** (< espanhol *gustu*) ‘sabor, paladar, gosto’;
- g. **BEDAAR bedar, bedaru** (< holandês *bedaren*) e **KALMÁ kalma** (< português/espanhol (*a*)*calmar*) ‘acalmar, tranquilizar, aliviar, sossegar’;
- h. **STRAAF straf** (< holandês *strafen*) e **KASTIGA kastigá** (< português/espanhol *castigar*) ‘castigar, punir’;
- i. **SNOEI snui** (< holandês *snoeien*) e **KORTA kòrta** (< português/espanhol *cortar*) ‘cortar, retalhar, podar, reduzir’;
- j. **SPRENKEL sprengu** (< holandês *sprenkelen*) e **MOEHA muha** (< espanhol *mojar*) ‘borrifar, respingar, molhar’;
- k. **ZAAI** – (< holandês *zaaien*) e **PLANTA planta** (< português/espanhol *plantar*) ‘plantar, semear’;
- l. **ZOENTSJE sunchi** (< holandês *zoenen*) e **BESÁ** – (< espanhol *besar*) ‘beijar’.

(7) Um significante (proveniente do holandês):

¹⁵ A apresentação dos exemplos (6) e (7) segue a ordem: papiamentu clássico (em negrito e caixa alta), papiamentu moderno (em negrito), étimo (em itálico). Caso a palavra não seja mais usada atualmente, será utilizado um traço (–).

¹⁶ A possibilidade de um mesmo significado poder ser veiculado por dois vocábulos de étimos diferentes (holandês e luso-espanhol) também é apontada por Lenz (1928: 213, 251, 256-257).

- a. **SKOUDER skouder, skouru** (< holandês *schouder*) ‘ombro’;
- b. **BRIFI** — (< holandês *brief*) ‘carta, epístola’;
- c. **JALOERS yalurs** (< holandês *jaloers*) ‘ciumento, encuimado’;
- d. **DAUW** — (< holandês *dauw*) ‘orvalho da noite, sereno’;
- e. **TOCH tòg** (< holandês *toch*) ‘apesar disso, não obstante, aliás’;
- f. **DAM dam** (< holandês *damspel*) ‘jogo de damas’;
- g. **DRIEF drif** (< holandês *drijven*) ‘ser levado pela corrente, derivar, flutuar, boiar’;
- h. **VAAR** — (< holandês *varen*) ‘navegar, velejar’;
- i. **METSEL** — (< holandês *metsele*) ‘construir, edificar’;
- j. **KEUR kùr** (< holandês *keuren*) ‘inspecionar, fiscalizar, examinar, investigar’;
- k. **WAAK wak** (< holandês *waken*) ‘olhar, cuidar, guardar, zelar’;
- l. **REK rèk** (< holandês *rekken*) ‘prolongar, esticar, puxar, estender, expandir’.

Quando havia duas formas em variação no papiamentu clássico, em alguns casos, a variedade moderna conservou as duas, como em **ader, ardu** e **bena, vena; smak e gustu; berdar, bedaru** e **kalma; straf** e **kastigá; snui** e **kòrta; sprengu** e **muha**. Em outros exemplos, por seu turno, apenas uma das formas se manteve, seja a de étimo holandês (a exemplo de **blou** e **sunchi**), seja a de procedência luso-espanhola, como se vê em **webu; erensia, herensia; abla, ablá; planta**. Já nos casos em que existia apenas um vocábulo proveniente do holandês, ele foi substituído por outro de étimo luso-espanhol¹⁷ — a exemplo de **BRIFI** (atualmente **karta**), **DAUW** (atualmente **serena**), **VAAR** (atualmente **nabegá**), **METSEL** (atualmente **traha, konstruí**) — ou mantido, como os demais casos em (7).

No tocante à passagem do papiamentu clássico para o moderno, as diferenças gráficas entre os dois períodos suscitam algumas divergências fonológicas, sumarizadas a seguir:

¹⁷Uma substituição no sentido inverso, ou seja, de uma palavra de étimo luso-espanhol por uma do holandês, foi observada no caso da conjunção coordenativa ‘ou’, que, no papiamentu clássico, correspondia a **o, ó, ô** (< português *ou*, espanhol *o*) — em variação com **of** — e atualmente possui a forma **òf** (< holandês *of*). Esse exemplo é interessante por mostrar que, a despeito de sua maior estabilidade, palavras funcionais também sofrem alterações.

(8) Divergências fonológicas PPC > PP

- (i) *Palatalização*: em palavras provenientes do espanhol que possuem o sufixo <ción> [sjõ(ŋ)], a consoante sibilante seguida da vogal /i/ foi palatalizada no papiamentu moderno, gerando <shon> [ʃõ(ŋ)]. No papiamentu clássico, a grafia empregada (<CION, SJON, SION>) sugere que, nessa época, a palatalização ainda não havia ocorrido, como se vê em **ATENCIÓN** *[a.tẽ.'sjõ(ŋ)] ‘atenção’, **ORASJON** *[o.ra.'sjõ(ŋ)] ‘oração’, **CORREKSJON** *[ko.rek.'sjõ(ŋ)] ‘correção’. Essas formas correspondem na variedade moderna a **atenshon** [a.tẽ.'ʃõ(ŋ)], **orashon** [o.ra.'ʃõ(ŋ)] e **korekshon** [ko.rek.'ʃõ(ŋ)], respectivamente. Além dos casos com a terminação <shon>, em outros exemplos também se observa a palatalização de [s] seguido de [i], como em:

- a. PPC **ANSIA** *[ˈẽ.sja] – PP **ansha** [ˈẽ.ʃa] ‘aflição, angústia, ânsia’;
 b. PPC **CIELU**, **CIELOE**, **CIËLOE**, **CIÉLU**, **CIËLU**, **CIELO** *[si.'e.lu] ~ *[ˈsje.lu] ~ *[si.'e.lo] ~ *[ˈsje.lo] – PP **shelu** [ˈʃe.lu]¹⁸ ‘céu’.

Sustentando a assunção de que realmente os grafemas do papiamentu clássico <CI, SJ, SI> se referem a formas não palatalizadas, estão exemplos de palavras terminadas em <CIA> e <CIO>, que, no papiamentu moderno, mantêm a terminação em [sja] (<sia>) e [sjo] (<sio>) (e não [ʃa] e [ʃo]), como, por exemplo, **penitensia** [pe.ni.'tẽ.sja] ‘penitência’, **prudensia** [pru.'dẽ.sja] ‘prudência’, **diferensia** [di.fe.'rẽ.sja] ‘diferença’, **sakrifisio** [sa.kri.'fi.sjo] ‘sacrifício’ (PPC **PENITENCIA**, **PRUDENCIA**, **DIFERENCIA** e **SAKRIFICIO**, respectivamente).

- (ii) *Assimilação*: O ditongo *[aw] do papiamentu clássico passou a [ow] no papiamentu moderno, o que pode ser explicado pelo processo de assimilação, através do qual a vogal [a] assimila os traços de altura do glide, passando a [o]. Como exemplos desse processo, tem-se:

- a. PPC **KWIDAU** *[kwi.'daw] – PP **kuidou** [kwi.'dow] ‘cuidado’;
 b. PPC **KAUSA**, **KAUSÁ** *[ˈkaw.sa] ~ *[ˈkaw.'sa] – PP **kousa** [ˈkow.sa] ‘1. causa, motivo, 2. causar, fazer acontecer’.

¹⁸Nesse caso, ocorrem também outras mudanças, como a ressilabificação (no caso da pronúncia com hiato) e o açamento da vogal final (caso se considere a variante terminada em *[o]), irrelevantes para a discussão neste momento.

(III) *Vocalização de [ʎ]:* Alguns vocábulos sugerem que o * $[ʎ]$ (ou mesmo a sequência * $[lj]$) podia ocorrer no papiamentu clássico (ainda que apareça em um pequeno número de palavras — somente 5 no *corpus* analisado). Na variedade moderna, essa consoante (ou a sequência * $[lj]$) foi substituída por $[j]$, como em:

- a. PPC **MOERALJA**, **MOERALJE** * $[mu.'ra.ʎa]$ ~ * $[mu.'ra.lja]$ ~ * $[mu.'ra.ʎe]$ ~ * $[mu.'ra.lje]$ — PP **muraya** $[mu.'ra.ja]$ ‘parede’;
- b. PPC **ORGOELJOSO** * $[or.gu.'ʎo.so]$ ~ * $[or.gu.'ljo.so]$ — PP **orguyoso** $[or.gu.'jo.so]$ ‘orgulhoso’.

(IV) *Apócope do <r> final:* O papiamentu moderno parece ter uma resistência ao <r> em final de vocábulos, especialmente quando se trata de infinitivos e participios verbais e palavras com o sufixo **-dó**, sendo pouco comum a presença de <r> nessa posição (Bandeira 2013: 75-76, 90-91). Na variedade clássica, excetuando os infinitivos verbais (que realmente aparecem sem o <r> final), tal restrição não operava, havendo muitas palavras terminadas em <r>, como se observa em:

- a. PPC **PEKADOOR** * $[pe.ka.'dor]$ — PP **pekadó** $[pe.ka.'do]$ ‘pecador’;
- b. PPC **BISEER** * $[bi.'ser]$ — PP **bisé** $[bi.'se]$ ‘bezerro’;
- c. PPC **KOENJAAR** * $[ku.'ɲar]$ — PP **kuñá** $[ku.'ɲa]$ ‘cunhado, cunhada’;
- d. PPC **KATSJOOR** * $[ka.'tʃor]$ — PP **kachó** $[ka.'tʃo]$ ‘cachorro’;
- e. PPC **PIKOER** * $[pi.'kur]$ — PP **pikú** *Sphyaena barracuda* $[pi.'ku]$ ‘agulha-preta (espécie de peixe)’;
- f. PPC **HASAAR** * $[ha.'sar]$ — PP **hasá** $[ha.'sa]$ ‘assado, frito (na panela)’;
- g. PPC **KONOSIER** * $[ko.no.'sir]$ — PP **konosí** $[ko.no.'si]$ ‘conhecido, conhecida’.

Esse quadro sugere que a restrição deve ter começado a se difundir na língua a partir do século xx. Além disso, a resistência do papiamentu moderno em possuir palavras com <r> final não deve ser vista como categórica, já que a língua apresenta alguns exemplos dessa consoante em fim de palavra, como em **traidor** $[tra.i.'dor]$ ‘traidor’ e **hòmber** $[hõ.bər]$ ‘homem’.

(V) *Prótese de [h]:* Outra mudança do papiamentu moderno em relação ao clássico é a ocorrência da consoante $[h]$ em palavras antes iniciadas por vogal ($\emptyset > [h]$) ou por * $[x]$ (* $[x] > [h]$), havendo, em alguns casos, variação entre uma forma com a consoante e outra sem ela, como em:

- a. PPC **ORKAAN** *[or.'kẽ(ŋ)] – PP **horkan** [hor.'kẽ(ŋ)] ~ **orkan** [or.'kẽ(ŋ)] ‘furacão’;
- b. PPC **HONOR** *[o.'nor] ~ *[xo.'nor] – PP **honor** [ho.'nor] ~ **onor** [o.'nor] ‘honra’;
- c. PPC **HOENDO** *['ũ.do] ~ *['xũ.do] – PP **hundu** ['hũ.du] ‘fundo’.

(vi) *Obstruintes em posição de coda*: O papiamentu clássico permitia que algumas obstruintes sonoras ocupassem a posição de coda (como */b, d, g/), o que não é aceito pela variedade moderna da língua (havendo substituição pela correspondente surda ou outra consoante surda), como se observa nos exemplos:

- a. PPC **ADMIRÁ** *[ad.mi.'ra] – PP **atmirá** [at.mi.'ra] ‘admirar (1. surpreender, 2. estimar)’;
- b. PPC **OBSERVA** *[ob.'ser.va] – PP **opservá** [op.ser.'va] ‘observar’;
- c. PPC **KRAAG** *['krag] – PP **krag** ['krax] ‘colarinho, gola’.

No âmbito morfológico, no papiamentu clássico, ao lado de formas com **-MENTOE** frutos de empréstimo de outras línguas – como **KONOSEMENTOE** (< português **conhecimento**) – o **-mentu** apareceu também como um sufixo produtivo, sendo usado para formar novas palavras na língua, a exemplo de **POESTAMENTOE** ‘aposta’, **KOERA-MENTOE** ‘cura, restabelecimento, recuperação’, **DALMENTOE** ‘batida, golpe, ataque’, **KOME-MENTOE** ‘refeição, ato de comer’, entre outras. Um indício de que essas palavras foram formadas no próprio papiamentu é o fato de elas não serem encontradas em nenhuma das línguas lexicadoras (português e espanhol). Na variedade moderna, o **-mentu** também é um sufixo produtivo, assim como o **-dó**, que, no *corpus* do papiamentu clássico, foi encontrado apenas como resultado de empréstimo, como em **PLANTA-DOOR** ‘lavrador, agricultor’, não sendo usado para criar novas palavras.

2.2 Características fonológicas do kabuverdianu clássico

Esta seção apresenta algumas características fonológicas do kabuverdianu clássico, estágio da língua que se estende de 1880 (quando Adolfo Coelho publica seu primeiro estudo sobre a língua) até 1936 (ano de publicação da revista *Claridade*). A periodização da história do kabuverdianu proposta neste estudo é a seguinte: (i) *kabuverdianu antigo*: de seus primórdios até 1880; (ii) *kabuverdianu clássico*: de 1880 até 1936; (iii) *kabuverdianu moderno*: de 1936 até os dias atuais. Discutir a variedade clássica torna-se relevante pelo fato de ter sido ela (e não a forma moderna) que possivelmente influenciou a gênese do papiamentu. Ao tratar do

kabuverdianu clássico, neste artigo, não se tentará criar formas hipotéticas para a língua (o que também poderia ser feito, implicando um trabalho de reconstrução), mas o foco recairá nas fontes documentais que existem sobre a língua. A despeito de os primeiros registros do kabuverdianu datarem do século XIX, não se pode esquecer que esses estudos documentam uma língua anterior a esse período, sendo, assim, apropriados para os propósitos da análise.

A descrição que segue baseia-se sobremaneira no trabalho de Quint (2000a: 71-126). Em sua gramática sobre o kabuverdianu, o autor apresenta algumas características do que ele chama de kabuverdianu de Santiago antigo (o badio antigo). A discussão do autor desse período da língua está ancorada em formas reconstruídas a partir do vocabulário da variedade contemporânea (Quint 2000a: 58). A despeito de não ser o foco de sua obra (que consiste em uma descrição linguística de aspectos fonético-fonológicos e morfológicos do kabuverdianu de Santiago moderno) – ressalva feita pelo próprio autor –, a análise empreendida traz informações relevantes sobre a variedade antiga da língua. O badio antigo é um estado da língua de datação desconhecida, mas certamente compreendido entre os séculos XVI e XIX considerando os demais períodos estabelecidos pelo autor (Quint 2000a: 59, esquema adaptado e traduzido):

(9) Línguas africanas + Português dos séculos XV e XVI:

- a. Estágio 1: *Pidgin ou protocrioulo* – século XV
- b. Estágio 2: *Kabuverdianu de Santiago (badio) antigo* – datação desconhecida¹⁹
- c. Estágio 3: *Badio moderno* – século XX; variedade essencialmente rural

¹⁹O estudo de Bandeira (2016) que trata da reconstrução fonológica e lexical do protocrioulo do Golfo da Guiné – o qual se ramificou nas quatro línguas de base portuguesa da região: santome, angolares, lung'ie e fa d'ambô – pode contribuir para estabelecer a datação do kabuverdianu antigo. Segundo a autora, o protocrioulo do Golfo da Guiné se formou nos primeiros anos da colonização portuguesa, na chamada fase de habitação, que durou de 1495 a 1515. A ramificação desse protocrioulo ocorreu por volta de meados do século XVI a partir da migração de alguns falantes dessa língua de São Tomé para o Príncipe e Ano Bom e da formação de quilombos em São Tomé, dando origem à comunidade dos angolares. Provavelmente, um cenário parecido ocorreu com o kabuverdianu em Santiago. Tendo início a colonização e o povoamento de Santiago por volta de 1460, é provável que, quinze ou vinte anos mais tarde (mais ou menos em 1475/1480), um protocrioulo na região da Alta Guiné estivesse formado. Mais ou menos em 1550, é possível que o kabuverdianu já estivesse separado do kriyol de Guiné Bissau e Casamança e seguindo seu caminho de desenvolvimento.

- d. Estágio 4: *Novo badio* — final do século xx; variedade essencialmente urbana

De acordo com o autor, o badio antigo (estágio 2) compreenderia uma espécie de equilíbrio após a fase inicial do protocrioulo e, apesar de distinto, seria bastante próximo da variedade moderna (estágio 3). Nas palavras do autor,

O badio antigo é o crioulo de Santiago tal como deve ter sido falado durante ao menos dois ou três séculos, provavelmente até o século XIX, que marca a entrada massiva de novas palavras emprestadas do português. É possível, sem se livrar de extrapolações demasiado ousadas, se fazer uma ideia suficientemente precisa do que teria sido o badio antigo. Como esse equilíbrio parece ter sido bastante longo, pode-se caracterizar muito facilmente as principais tendências evolutivas que marcaram a integração de palavras portuguesas ao sistema do badio antigo. Muitas dessas tendências são ainda características da língua moderna²⁰. (Quint 2000a: 71, tradução nossa)

Guardadas pequenas imprecisões quanto às datas, é possível considerar que as características do *badio antigo* trazidas por Quint (2000a: 71-126) se aplicam ao período denominado neste artigo de *kabuverdianu clássico*. Contudo, a análise empreendida neste estudo será norteada por critérios diferentes daqueles adotados por Quint (2000a: 71-126). Como se pode depreender da citação, o autor enfoca em sua descrição as mudanças que ocorreram nas palavras portuguesas ao serem incorporadas ao *kabuverdianu*. O foco desta seção, por seu turno, serão os aspectos fonológicos da variedade clássica do *kabuverdianu*. Apesar dessa diferença de perspectivas, muitas das informações necessárias podem ser encontradas na obra desse autor. De fato, a variedade de *kabuverdianu* que interessa neste estudo é aquela que influenciou a formação do *papiamentu*. Nesse sentido, o *kabuverdianu* retratado por Adolfo Coelho e seus contemporâneos, anterior à lusificação mencionada por Quint (2000a: 71), pode apresentar muitos dos traços que influenciaram a língua

²⁰Citação original: “Le badiais ancien, c’est le créole de Santiago tel qu’on a dû le parler pendant au moins deux ou trois siècles, probablement jusqu’au dix-neuvième siècle, qui marque l’irruption massive de nouveaux mots empruntés au portugais. On peut, sans se livrer à des extrapolations par trop audacieuses, se faire une idée assez précise de ce qu’a dû être le badiais ancien. Comme cet équilibre semble avoir été assez long, on peut caractériser assez facilement les principales tendances évolutives qui ont marqué l’intégration des mots portugais dans le système du badiais ancien. Beaucoup de ces tendances sont encore caractéristiques de la langue moderne.”

caribenha, mas certamente não todos (com os demais aspectos devendo ser ainda mais antigos).

Além do trabalho de Quint (2000a: 71-126), são utilizados ainda os estudos de Coelho (1967a [1880]; 1967b [1882]; 1967c [1886]), Costa & Duarte (1967 [1886]), Brito (1967 [1887]) e Schuchardt (1887; 1888). Esses textos possivelmente constituem os primeiros registros conhecidos a tratar da língua falada em Cabo Verde e, a despeito de terem sido publicados no século XIX, remetem ao período de língua enfocado nesta seção. Esses estudos serão de maior utilidade para a obtenção de dados sobre a variedade clássica, na medida em que eles não se debruçam detalhadamente sobre questões fonético-fonológicas. Ainda assim, sempre que as informações sobre esse aspecto trazidas pelos autores forem consideradas relevantes, elas serão mencionadas.

A forma de apresentação dos dados do kabuverdianu clássico segue alguns critérios. A grafia dos exemplos será a mesma que aparece nos autores consultados (mesmo que ela apresente diferenças com relação ao sistema gráfico atualmente usado). Após a forma gráfica (em itálico e caixa alta), apresenta-se a transcrição fonética do vocábulo, fornecida por Quint (2000a: 71-126) (com pequenas alterações) ou sugerida pela própria autora. Por se tratar de uma forma reconstruída (não sendo possível afirmar com exatidão como as palavras eram pronunciadas, já que não há registros sonoros), essas transcrições são antecedidas por um asterisco. Com relação às líquidas (*l, r/), optou-se por representar o */l/ em posição de coda (medial ou final) sempre como a variante velarizada (*[ɫ]), ainda que essa realização não seja consensual mesmo para a variedade moderna da língua. Ademais, a vibrante sempre será representada como simples (*[r]), visto que essa é a realização mais usual no kabuverdianu moderno e provavelmente também o era na variedade clássica. Por fim, após a grafia e a transcrição fonética reconstruída, aparece a glosa em português entre aspas. No caso dos vocábulos do kabuverdianu moderno — coletados em Brüser *et al.* (2002) e Lang *et al.* (2002) —, será usada a grafia atual em itálico, a qual segue o ALUPEC (Cabo Verde 1998), proposta de um alfabeto unificado (de inspiração fonético-fonológica, contendo 23 grafemas: <a - b - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - ñ - o - p - r - s - t - u - v - x - z>) para as ilhas de Cabo Verde como um primeiro passo para a padronização da língua. Em alguns vocábulos que se referem a plantas e animais, após a forma gráfica, aparece o nome científico entre aspas duplas.

A caracterização da variedade clássica se limita a alguns aspectos fonológicos, como o sistema vocálico, o quadro consonantal, a estrutura silábica e o acento. Esse caráter de incompletude se deve à própria dificuldade de encontrar mais materiais que descrevam a língua da época, deixando aberta a possibilidade de reformulações quanto aos pontos fonológicos, bem como a abordagem de questões morfológicas (como os afixos usados) a partir de pesquisas futuras.

2.2.1 Sistema vocálico

O sistema vocálico do kabuverdianu clássico, inicialmente, apresentava cinco fonemas: */i, e, a, o, u/. Quint (2000a: 78) menciona que é plausível supor que, nos primórdios do kabuverdianu, haveria somente um fonema central (*/a/²¹) em virtude de, mesmo na variedade moderna, a oposição entre /a/ e /ɐ/ em posição tônica se restringir à distinção entre nomes (que apresentam /a/) e verbos (que possuem /ɐ/)²², como em *sábi* ['sa.bi] '1. alegria, 2. agradável' e *sabi* ['sɐ.bi] 'saber' (exemplo retirado de Quint 2000a: 98). Assim, para o autor, poder-se-ia conjecturar que a variedade clássica desconhecia tal distinção, mantendo as formas homófonas.

Quanto às vogais médias, Quint (2000a: 77-78) também postula a inexistência da oposição entre médias-altas e médias-baixas. Desse modo, haveria apenas dois fonemas, representados por Quint como */E/ e */O/, cujas realizações fonéticas (respectivamente, *[e] e *[ɛ], *[o] e *[ɔ]) seriam condicionadas pelo contexto (Quint 2000a: 78; exemplos retirados desse autor):

- (10) a. Palavras com mais de uma sílaba:
- i. Terminadas em */i/: vogais médias realizadas como *[e] e *[ɔ]. Ex.: *LEBI* *['le.bi] 'leve, ligeiro' e *BÓDI* *['bɔ.di] 'bode';
 - ii. Terminadas em */ɐ/ ou */u/: vogais médias-baixas, como em *BÉSTA* *['bɛs.tɐ] 'besta (1. animal, 2. imbecil)' e *SÓNU* *['sɔ.nu] 'sono';
 - iii. Terminadas em africada + */ɐ/ ou */u/: vogais médias-altas, a exemplo de *TEDJA* *['te.dʒɐ] 'telha' e *ODJU* *['o.dʒu] 'olho'.
- a. Palavras monossílabas terminadas em consoante: vogais médias-baixas, como se vê em *BÉS* *['bɛs] 'vez' e *FLÓR* *['flɔɾ] 'flor'.

Segundo Quint (2000a: 79), esse inventário com cinco vogais teve uma existência efêmera na língua²³. Em virtude da pressão do sistema do português dos séculos XVI e XVII (que contava com a distinção entre vogais médias-altas e médias-baixas) e de uma razão funcional (a distinção de classes de palavras no caso da vogal central), as demais vogais foram paulatinamente sendo incorporadas, originando o quadro que

²¹ Quint (2000a: 78) representa a vogal central como */A/, com o uso da letra maiúscula indicando que, nesse caso, houve uma neutralização entre */a/ e */ɐ/ (e mesmo outras vogais centrais da língua), que não distinguem vocábulos, sendo intercambiáveis.

²² Segundo o autor, de forma geral, os verbos em kabuverdianu moderno que possuem a vogal central em posição tônica realizam-na como /a/, optando por /ɐ/ somente quando se faz necessário distinguir nome e verbo.

²³ O autor, contudo, não estabelece por quanto tempo esse quadro se manteve.

se encontra na variedade moderna. Um argumento trazido por Quint (2000a: 78) para assumir que, nos primórdios do kabuverdianu, havia somente cinco fonemas vocálicos seria o fato de o kriyol de Guiné Bissau e Casamança atualmente apresentar um quadro com cinco fonemas vocálicos (/i, e, a, o, u/). Assim sendo, nos primeiros anos, as duas línguas irmãs (kabuverdianu e kriyol) compartilhariam o mesmo inventário fonológico (evidenciando sua origem comum), que, somente alguns anos mais tarde, iria adquirindo características próprias.

Um inventário com oito vogais já aparece na descrição de Brito da segunda metade do século XIX (Brito 1967 [1887]: 342-343), o que parece confirmar o caráter temporário do sistema com cinco vogais. Segundo o autor, as vogais orais do kabuverdianu santiaguense — */i, e, ε, v, a, o, u/ — poderiam ser classificadas como em (11):

- (11) a. Fechadas: */e, v, o/ (<ê, â, ô>);
 b. Abertas: */i, ε, a, o, u/ (<i, é, á, ó, ú>);
 c. Tênues: vogais sempre átonas e grafadas sem nenhum diacrítico (<a, e, i, o, u>);
 d. Breves: *[ĩ, ě, ě, ǣ, ǫ, ǫ, ŭ] (sem marcação gráfica);
 e. Longas: *[i:, e:, ε:, v:, a:, o:, u:] (<ī, ē, ē, v̄, ā, ȃ, ō, ū>).

Os rótulos usados em (11) são semelhantes aos que aparecem nas descrições da gramática latina. De maneira geral, a forma de descrever as línguas no século XIX e no começo do século XX por linguistas amadores incluía necessariamente uma análise nos moldes da gramática latina. Por isso, os autores sempre tomavam como base as categorias das gramáticas dessa língua. Tal procedimento não aparece somente em Brito (1967 [1886]) ao tratar do kabuverdianu, sendo também observado na gramática do papiamentu escrita por Goilo (1953).

A respeito da distribuição das vogais cabo-verdianas, Brito (1967 [1887]: 342-343) não deixa claro se os traços tênu, breve e longo são apenas fonéticos ou têm valor distintivo na língua, sendo, portanto, fonológicos. Seria possível conjecturar que eles teriam apenas valor fonético, apoiando-se no exemplo de vogal longa trazido pelo autor (*FAZEDO* 'feito'), ao qual ele não opõe uma forma com a vogal breve com um significado diferente. O traço longo parece ocorrer sempre na sílaba tônica. Portanto, longo é simplesmenteônico. Um aspecto que sustentaria essa afirmação seria o fato de o autor mencionar e marcar o traço longo somente nas duas primeiras páginas de sua obra, não havendo a partir daí nenhuma marcação de vogal longa. Posto que, em português, o acento se manifesta como a combinação de duração, altura e intensidade, Brito (1967 [1887]: 324-343) marca a duração (longa ou breve), a

intensidade (tênue em oposição a forte, possivelmente) e a altura (para ele, a abertura da boca).

Ainda no âmbito das vogais, Brito (1967 [1887]: 342-343) afirma que, com exceção das tônicas, todas as outras vogais podem ser átonas ou tônicas. Além disso, segundo o autor, as vogais podem receber na forma escrita três diacríticos: (i) agudo, que dá às vogais um som *forte* (indicando as vogais médias-baixas); (ii) circunflexo, que dá às vogais um som *sumido* (referindo-se às vogais médias-altas); e (iii) macron, que indica uma pronúncia mais prolongada da vogal.

No que diz respeito às vogais nasalizadas, Quint (2000a: 104) aponta a ocorrência de *[ĩ, ê, ã, õ, û]. Contudo, ele parece considerá-las como fonemas e não como uma sequência de vogal oral + consoante nasal. Já Brito (1967 [1887]: 343) menciona que tais vogais são representadas na grafia por <Ã, Ê, Ì, Õ, Û>, não especificando suas realizações fonéticas, nem se elas possuem estatuto fonológico ou não.

Por fim, quanto aos ditongos orais, a partir das discussões de Quint (2000a: 115-117) e de alguns exemplos, é possível depreender as seguintes combinações: */ɛj, ɐj, oj, uj, iw, ew, aw, ɔw, jɛ, jɐ, jɔ, jo, we, wɐ, wɔ/. Haveria ainda alguns ditongos nasais (todos crescentes): */jẽ, jẽ²⁴, jõ/. Além desses ditongos, Brito (1967 [1887]: 343) aponta ainda os seguintes: */ej, ɛw, wi, ẽj/.

Esse inventário de ditongos não constitui uma lista exaustiva, sendo possível que a variedade clássica tivesse mais ditongos possíveis. Em síntese, só a descoberta de mais fontes escritas do kabuverdianu clássico poderia lançar luzes sobre esse tema, fornecendo um quadro mais acurado. Ademais, Quint (2000a: 115-117) menciona combinações com [ɐ] (que, conforme discutido nesta seção, estaria ausente do quadro fonológico inicial do kabuverdianu clássico) possivelmente por considerar que esse fonema entrou na língua logo nos seus primórdios. Brito (1967 [1887]: 329-404), por seu turno, não se preocupa com a discussão fonética de seus exemplos. Ao estabelecer a grafia utilizada na obra, o autor tentou tornar a escrita em kabuverdianu mais simples e fonética, sem a introdução de símbolos novos, a fim de facilitar a leitura tanto para os cabo-verdianos quanto para os estrangeiros interessados em estudar a língua. Contudo, é impossível que uma grafia reflita fidedignamente a realização dos sons da língua. Um exemplo disso é a representação da vogal <A>, que não deixa claro se é [a] ou [ɐ] (uma vez que as duas vogais centrais já são apontadas pelo autor).

²⁴Na verdade, Quint (2000a: 117) menciona o ditongo */jã/, mas considerando o fato de que, em contextos nasalizados, haveria neutralização entre as vogais centrais, esse ditongo seria */jẽ/.

2.2.2 Sistema consonantal

Segundo Quint (2000a: 125), o badio antigo, comparado neste artigo ao kabuverdianu clássico, possuía os seguintes fonemas: */p, b, t, d, k, g, f, s, ʃ, tʃ, dʒ, m, n, ɲ, ŋ, l, r/. O autor aponta ainda a existência dos glides */j, w/, mas esses elementos devem ser vistos como alofones e não como fonemas. O quadro apresentado por Quint (2000a: 125) difere da variedade moderna pela ausência da série das fricativas sonoras /v, z, ʒ/ e da lateral palatal (/ʎ/) e pela presença da nasal velar (* /ŋ/). No que diz respeito à nasal velar, o autor menciona que esse fonema aparece somente em posição inicial de palavras de etimologia africana, não sendo encontrada nenhuma palavra de étimo português que contenha tal fonema (Quint 2000a: 118). Quint (2000a: 119) tece comentários ainda a respeito da vibrante. Segundo o autor, a distinção do português dos séculos XVI e XVII entre [r] e [ʀ] (como em *carro* *[ka.ro] e *caro* *[ka.ʀo]) se perdeu em kabuverdianu clássico, sendo o contexto o responsável por distinguir as duas formas. Assim, na representação fonológica, o autor opta por usar a vibrante múltipla, provavelmente, para ele, de uso mais frequente. Neste artigo, contudo, as transcrições aparecem com a vibrante simples (conforme já mencionado no final da seção 2.2). A perda de oposição entre *[r] e *[ʀ] no kabuverdianu clássico (sendo concebidos, assim, como fones, e não como dois fonemas distintos) também é mencionada por outros autores que trabalharam com material da segunda metade do século XIX, como Costa & Duarte (1967 [1886]: 250), Brito (1967 [1887]: 345) e Schuchardt (1887: 138; 1888: 317).

As diferenças de fato existentes entre o quadro do kabuverdianu clássico e do moderno (que dizem respeito aos fonemas /v, z, ʒ, ʎ/) devem ser discutidas. Segundo Quint (2000a: 113), ao serem incorporadas ao kabuverdianu clássico, as palavras do português que apresentavam fricativas sonoras sistematicamente passavam por um dos seguintes tratamentos: (i) oclusivização (no caso do /v/: /v/ > /b/), como em PT dos séculos XVI e XVII *vivo* *[vi.vo] > KVC *BIBU* *[bi.bu] 'vivo'; ou (ii) ensurdecimento (/z/ > /s/, /ʒ/ > /ʃ/), a exemplo de PT dos séculos XVI e XVII *fazer* *[fa.'zeɾ] > KVC *FASI* *[fɛ.sɪ] 'fazer' e PT dos séculos XVI e XVII *igreja* *[i.'gɾe.ʒɐ] > KVC *GREXA* *[gɾe.ʃɐ] 'igreja' (exemplos retirados desse autor).

Essa ausência de fricativas sonoras no kabuverdianu clássico (especialmente /v/) é mencionada por outros autores. Para Coelho (1967a [1880]: 15), o /v/ do português passava a /b/ no kabuverdianu, como em *DUBIDA, DÊBÊ, OUBI, POBO, CONBERSA, BIRO, FABUR* (exemplos retirados desse autor). Essa postura é a mesma assumida por Costa & Duarte (1967 [1886]: 252), que nem chegam a admitir a existência de /v/ no quadro consonantal da língua, afirmando que, geralmente quando a palavra portuguesa apresentava /v/, ele passava a /b/ a partir do momento que o vocábulo entrava no kabuverdianu. Schuchardt (1887: 137) também defende que o kabuverdianu clássico não possuía /v/ (exceto a variedade falada em Santo Antão), nem /ʒ/.

Brito (1967 [1887]: 344-345), por seu turno, apresenta um quadro consonantal diferente, incluindo as fricativas sonoras: */p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ m, n, ɲ, l, r/²⁵, com a ressalva de que a ocorrência de */v/ é restrita, limitando-se a uns poucos casos. Esse quadro difere do kabuverdianu moderno somente com relação à lateral palatal (/ʎ/), ausente na variedade clássica.

De fato, com o passar do tempo, as fricativas sonoras foram sendo incorporadas ao kabuverdianu (prova disso é que atualmente muitas palavras possuem variantes com (i) a oclusiva sonora e a fricativa sonora de mesmo ponto de articulação, como [b]i[b]u ~ [v]i[v]u, ou (ii) a fricativa surda e a sonora, a exemplo de fa[s]ji ~ fa[z]ji, gre[l]a ~ igre[ʒ]a), contudo, segundo Quint (2000a: 133), ainda hoje há uma tendência à oclusivização e ao ensurdecimento (sobretudo nas variedades mais isoladas). Ademais, a incorporação das fricativas sonoras ao sistema não se deu de maneira uniforme: /z/ e /ʒ/ encontram-se mais integrados ao sistema do que /v/, havendo inclusive casos de empréstimos recentes em que ocorre passagem de /v/ para /b/, como *subistâtibu* ‘substantivo’, *berbu* ‘verbo’ e *bogal* ‘vogal’ (oriundos, respectivamente, do português *substantivo*, *verbo* e *vogal*) (Quint 2000a: 132).

A lateral palatal (/ʎ/) também não aparece nos estudos do kabuverdianu clássico de outros autores, como Coelho (1967a [1880]: 15), Costa & Duarte (1967 [1886]: 247-248), Brito (1967 [1887]: 344-345) e Schuchardt (1887: 134, 137). Para os três primeiros autores, a lateral palatal do português foi nativizada como [j] pelos cabo-verdianos (como se observa nos exemplos de Coelho (1967a [1880]: 15): *PAJA, IJA, FOJA, FIJO, SCOJA*). Já segundo Quint (2000a: 119), as palavras do português que possuíam esse fonema foram adaptadas inicialmente com a despalatalização da consoante, que, mais tarde, passou à africada /dʒ/, de acordo com o seguinte caminho */lj/ > */ldj/ > /dʒ/ > /dʒ/. É o que se observa em PT dos séculos XVI e XVII *milho* *[mi.ʎo] > kvc *MLDJU* *[mił.dʒu] > kv *midju* [mi.dʒu] ‘milho’ (exemplo retirado desse autor). O autor afirma inclusive que grande parte das ocorrências de /dʒ/ em kabuverdianu moderno deriva de um */j/, oriundo da despalatalização da lateral palatal, afirmação que somente um estudo diacrônico permitirá constatar. Esse processo de substituição de /ʎ/ por /dʒ/, contudo, não se faz mais presente na variedade moderna, que mantém a lateral palatal em empréstimos recentes do português (Quint 2000a: 133). Como no caso das fricativas sonoras, atualmente, é possível encontrar casos de variação entre /ʎ/ e /dʒ/, como em *ilha* [i.ʎe] ~ *djar* [dʒeɾ] ‘ilha’ (exemplo retirado de Brüser *et al.* 2002).

Além desse quadro fonológico, Quint (2000a: 123) afirma ainda que o badio antigo, equivalente ao kabuverdianu clássico, possuía consoantes nasalizadas (consideradas neste artigo como realizações fonéticas), que possivelmente apresentariam uma origem africana. Segundo o autor, dois processos principais seriam responsáveis pelo aparecimento dessas consoantes (exemplos retirados desse autor):

²⁵O autor se refere aos *valores sonoros* que os grafemas apresentavam no kabuverdianu, o que permite depreender os fonemas. A partir da descrição do autor, bem como daquela de Costa & Duarte (1967 [1886]), sabe-se, por exemplo, que o grafema <G> era sempre realizado como *[g], independentemente do elemento seguinte.

- (12) a. Apócope do elemento vocálico de uma vogal nasalizada átona em palavras de étimo português. Ex.: PT dos séculos XVI e XVII *entender* *[ẽ.tẽ.'dẽr] > KVC *NTENDI* *[ⁿtẽ.di] 'entender';
- b. Prótese de um elemento nasal em palavras de étimo português ou africano, como em PT dos séculos XVI e XVII *verruga* *[ve.'ru.gã] > KVC *MBRUGA* *[^mbɾu.gã] 'verruga' e mandinka *jutu* [dʒu.tu] > KVC *NDJUTU* *[ⁿdʒu.tu] 'recusar, fazer pouco caso de'.

Com o desenvolvimento da língua, haveria uma tendência a um incremento no número de consoantes nasalizadas, aparecendo novas realizações (Quint 2000a: 123).

2.2.3 Estrutura silábica

Em sua descrição do badio antigo, Quint (2000a: 71-125) não discute como se estruturava a sílaba, isto é, quantas posições do onset, núcleo e coda podiam ser preenchidas, tampouco quais elementos eram passíveis de aparecer em cada uma dessas posições. Contudo, a partir das discussões e exemplos levantados pelo autor, é possível construir um quadro aproximado (aberto a reformulações futuras) de como era a estrutura silábica do kabuverdianu clássico. Assim, tal como foi feito para o papiamentu clássico, adota-se para o kabuverdianu clássico a representação binária da sílaba — **onset** (O) e **rima** (R), esta dividida em **núcleo** (N) e **coda** (C) — (Selkirk 1982: 337-383) e as seções seguintes apontam os elementos que podiam ocorrer em cada uma dessas posições.

2.2.3.1 Núcleo

A posição de núcleo podia ser ocupada por apenas um elemento vocálico ou uma nasal silábica (no caso do pronome de 1ª pessoa do singular), como se observa em (13) (exemplos retirados de Quint 2000a: 74-80, 104):

- (13) a. */i/ - *BIBU* *[^bbi.bu] 'vivo';
- b. */e/ (apresentando os alofones *[ɛ] e *[e]) - *FÉMIA* *[^ffẽ.mjɛ] 'fêmea, feminino', *BANDEXA* *[^bbẽ.'de.fɛ] 'bandeja';
- c. */a/ (apresentando os alofones *[a] e *[ɐ]) - *FÁKA* *[^ffa.kɐ] 'faca', *KÁMA* *[^kka.mɐ] 'cama';
- d. */o/ (apresentando os alofones *[ɔ] e *[o]) - *SABÓLA* *[^ssɐ.'bɔ.lɐ] 'cebola', *ODJU* *[^oo.dʒu] 'olho';
- e. */u/ - *SURDU* *[^ssuɾ.du] 'surdo';
- f. *[i] - *FIM* *[^ffi] 'fim';

- g. *[ẽ] - *BEN* *['bẽ] 'vir';
 h. *[ẽ̃] - *LAM* *['lẽ̃] 'lã';
 i. *[ô] - *BOM* *['bô] 'bom';
 j. *[ũ] - *ALGUM* *['aɫ.gũ] 'algum';
 k. */N/26 - *NÁDA M-KA TEM PA FAZE* *['na.dɐ ɲkɐ 'tẽ pɐ 'fɐ.ze] 'eu não tenho nada a fazer'.

Os glides são discutidos por Quint (2000a: 115-117) na seção destinada a tratar das consoantes e, em virtude desse estatuto, não poderiam ocorrer no núcleo da sílaba, apenas no onset ou na coda.

2.2.3.2 Onset

Ocupando a posição de onset simples (uma única consoante), podiam figurar todas as consoantes que formavam o inventário de fonemas do kabuverdiano clássico (exemplos retirados de Quint 2000a: 109-120; as consoantes em onset estão sublinhadas na representação fonética)²⁷:

- (14) a. Oclusivas (*p, b, t, d, k, g/): *PÁPA* *['p̣a.p̣ɐ] 'mingau de milho', *BÁBA* *['ḅa.ḅɐ] 'babar(-se)', *TUTÁNU* *['ṭu.'ṭa.nu] 'tutano', *DODU* *['ḍo.ḍu] 'doido', *KÁKU* *['ḳa.ḳu] 'pedaço de osso do crânio', *GÁGU* *['g̣a.g̣u] 'gago';
 b. Fricativas (*f, s, ʃ/): *FÉRU* *['f̣ɛ.ṛu] 'ferro', *SAI* *['ṣɛj] 'sair', *BÁXU* *['ḅa.f̣u] 'baixo';
 c. Africadas (*tʃ, dʒ/): *TCHITCHÁRU* "Selar crumenophthalmus" *['ṭʃi.'ṭʃa.ṛu] 'chicharro', *DJOGU* *['ḍʒo.g̣u] 'jogo';
 d. Nasais (*m, n, ɲ, ŋ/): *MÁMA* *['ṃa.ṃɐ] 'peito, mama', *NASI* *['ṇɛ.si] 'nascer', *PÁNHA* *['p̣a.ṇɐ] 'pegar, apanhar'. O autor não cita exemplos com a nasal velar — provavelmente porque, em sua análise, Quint (2000a: 58) se debruça sobre a herança do português antigo para o kabuverdiano, não enfatizando, por ora, a contribuição lexical de origem africana —, mas menciona que essa consoante é encontrada em começo de palavras de étimo africano, o que indica que ela ocupa a posição de onset;
 e. Líquidas (*l, r/): *LÁBA* *['ḷa.ḅɐ] 'lavar(-se)', *RUNHU* *['ṛu.ɲu] 'mau, feroz, violento'.

²⁶A realização dessa consoante nasal depende da natureza do segmento que a segue.

²⁷O autor não fornece exemplos de glides sozinhos em posição de onset, não sendo possível afirmar se *[j, w] podiam ocorrer nesse contexto ou não.

A posição de onset podia ser ocupada ainda pelas consoantes nasalizadas. Quint (2000a: 123) não fornece uma lista exaustiva de quais consoantes desse tipo ocorriam na variedade clássica, citando somente exemplos com *[^mp, ^mb, ⁿt, ^ŋg, ^ɲdʒ]: *MPORTA* *[^mpor.tɐ] ‘importar(-se)’, *MBURDIA* *[^mbur.djɐ] ‘embrulhar(-se), cobrir(-se)’, *NTERU* *[ⁿte.ru] ‘inteiro, completo’, *NGOSTA* *[^ŋgos.tɐ] ‘encostar(-se)’, *NDJÁRGA* *[^ɲdʒaɾ.gɐ] ‘ilharga’ (exemplos retirados desse autor, páginas 107, 110, 119, 123; as consoantes nasalizadas estão sublinhadas na transcrição fonética). Contudo, é possível que as demais consoantes também pudessem ser nasalizadas, o que só será confirmado ou não com estudos posteriores.

Além de onsets ocupados por apenas uma consoante, no kabuverdianu clássico, também eram encontrados clusters com dois ou três elementos. As combinações de duas consoantes podiam ser de dois tipos (os clusters estão sublinhados na representação fonética):

- (15) a. A primeira deveria ser uma obstruinte e a segunda uma líquida (*/l, r/), como em *PRIGU* *[pri.gu] ‘perigo’, *BRÁKU* *[bra.ku] ‘buraco’, *TRA* *[trɛ] ‘tirar’, *DRETU* *[dre.tu] ‘direito, correto’, *SUKRI* *[su.kri] ‘açúcar’, *GREXA* *[gre.jɛ] ‘igreja’, *FRI* *[fri] ‘ferir(-se)’, *FLÁNU* *[fla.nu] ‘fulano’ (exemplos retirados de Quint 2000a: 84, 89, 113, 120). Como se pode observar, não são fornecidos muitos exemplos com */l/ como segundo elemento do cluster. Ademais, de acordo com Quint (2000a: 122), o kabuverdianu clássico apresentava uma rejeição à combinação */bl/, chegando a desfazê-la em alguns vocábulos oriundos do português, como em PT dos séculos XVI e XVII *problema* *[pro.ˈble.mɐ] > KVC *PRABULEMA* *[prɛ.bu.ˈle.mɐ] ‘problema’.
- b. A primeira deveria ser */s/ e a segunda uma oclusiva, a exemplo de *SPURMENTA* *[spur.mɛ.tɐ] ‘experimentar’, *STANGU* *[stɛ.gu] ‘estômago’, *SKALABIA* *[skɛ.lɛ.bjɛ] ‘esfolar, arranhar, tirar a pele’ (exemplos retirados de Quint 2000a: 73, 84, 116).

Já os clusters com três elementos começavam obrigatoriamente com */s/, tendo como segundo elemento uma oclusiva e terminando com */r/, como se pode ver em *SPRITU* *[spri.tu] ‘espírito’, *STRUMU* *[stru.mu] ‘estrume, adubo’, *SKREBI* *[skre.bi] ‘escrever’ (exemplos retirados de Quint 2000a: 73, 100, 122).

2.2.3.3 Coda

No kabuverdianu clássico, a posição de coda podia ser ocupada pelas consoantes */l, r, s/ e pelos glides (*[j, w]) no caso de ditongos decrescentes, mesmo quadro encontrado na variedade moderna. Exemplos dessas consoantes na coda aparecem em (16) (exemplos retirados de Quint 2000a: 95, 106, 119; as consoantes em coda estão sublinhadas na transcrição fonética):

- (16) a. */l/: *LANSÓL* *[l̥.ɔ̃.ɔ̃l̥] ‘lençol’;
 b. */r/: *MUDJÉR* *[mu.ˈdʒɛr̥] ‘mulher’;
 c. */s/: *FÉSTA* *[fɛs̥.tɐ] ‘festa’;
 d. */j/: *MAI* *[ˈmɛj̥] ‘mãe’;
 e. */w/: *NAU* *[ˈnɔw̥] ‘não’.

Assim como no kabuverdianu moderno, a variedade clássica não permitia clusters ocupando a posição de coda.

2.2.4 Acento

De acordo com Quint (2000a: 71-73), o acento no kabuverdianu clássico só podia ser de dois tipos: oxítono e paroxítono, como se observa, respectivamente, nos exemplos *MUDJÉR* *[mu.ˈdʒɛr̥] ‘mulher’ e *BÁKA* *[ˈba.kɐ] ‘vaca’.

O autor menciona que a variedade clássica apresentava grande resistência a palavras proparoxítonas²⁸. Assim, as palavras provenientes do português com acento antepenúltimo tornavam-se paroxítonas por meio de alguns processos, como (Quint 2000a: 72-73; exemplos retirados desse autor):

- (17) a. Síncope da vogal pós-tônica. Ex.: PT dos séculos XVI e XVII *abóbora* *[ɐ.ˈbɔ.bu.rɐ] > KVC *BÓBRA* *[ˈbɔ.brɐ]²⁹ ‘abóbora’, PT dos séculos XVI e XVII *fôlego* *[ˈfo.li.gu] > KVC *FOLGU* *[ˈfoɫ.gu] ‘fôlego’;
 b. Síncope da vogal pós-tônica, seguida da transformação de /d/ > /r/, como se vê em PT dos séculos XVI e XVII *dívida* *[ˈdi.vi.dɐ] > KVC *DIBRA* *[ˈdi.brɐ] ‘dívida’, PT dos séculos XVI e XVII *hóspede* *[ˈɔs.pi.di] > KVC *ÓSPRI* *[ˈɔs.pɾi] ‘hóspede’;

²⁸O protocrioulo do Golfo da Guiné possuía palavras proparoxítonas (Bandeira 2016), mas de forma bastante limitada.

²⁹Nesse caso, ocorreu também aférese de [ɐ].

- c. Síncope da vogal pós-tônica e assimilação da consoante posterior a ela. É o caso, por exemplo, de PT dos séculos XVI e XVII *pólvora* *['pɔɫ.vu.rɐ] > KVC *PÓLBA* *['pɔɫ.bɐ] 'pólvora', PT dos séculos XVI e XVII *pássaro* *['pa.sa.ru] > KVC *PASU* *['pa.su] 'pássaro'.

Com o passar do tempo, a língua passou a admitir palavras proparoxítonas, havendo, no kabuverdianu moderno, casos de variação entre palavras com acento penúltimo e antepenúltimo, como se observa em *dibra* ~ *díbida*, *óspri* ~ *óspidi*, *figu* ~ *figadu*.

Esse rejeição do kabuverdianu clássico às proparoxítonas deve ser investigada com mais detalhes, uma vez que, em alguns casos, é possível que a síncope já tenha ocorrido no próprio português, que atesta formas como *bôbra* (em lugar de *abóbora*), *numbru* (em lugar de *número*) e *musga* (em lugar de *música*). Além disso, em todos os exemplos mencionados por Quint (2000a: 72-73), as sílabas resultantes depois da ocorrência das síncofes são bem-formadas, respeitando as regras relacionadas à estrutura silábica. O autor não discute, por exemplo, casos como o do PT *médico*, no qual o apagamento de qualquer elemento não resulta em sílabas bem-formadas nem em português, nem em kabuverdianu. Assim, exemplos como esse devem ser verificados a fim de descobrir se de fato o kabuverdianu clássico era relutante a toda e qualquer palavra proparoxítona ou se essa resistência estava circunscrita a alguns casos.

2.3 Comparação entre as variedades clássicas do papiamentu e do kabuverdianu

O cotejo dos dados do papiamentu e do kabuverdianu clássicos teve como base as características fonológicas das duas línguas, apresentadas nas seções 2.1 e 2.2, respectivamente. A partir das convenções gráficas usadas no *Woordenlijst*, observa-se que o quadro fonológico proposto em 2.1.1 e 2.1.2 era o vigente para o papiamentu clássico. Com relação às vogais, Araujo (2011: 215-216, 226-228, 239-241) exhibe um sistema assimétrico com seis segmentos, sem /ɔ/ (*i, e, ε, a, o, u/), o que pode indicar que, no papiamentu clássico, */ε/ variava com */e/, havendo, inicialmente, um sistema com 5 vogais. O fato de a vogal */ε/ aparecer somente em um dos documentos religiosos analisados (o de 1833) reforça esse posicionamento³⁰. Com

³⁰Estabelecer o inventário das vogais médias do papiamentu clássico é uma questão complexa. Araujo (2011: 215-216, 226-228, 239-241) considera */ε/ como fonema da língua. Os dados do *Woordenlijst*, contudo, sugerem a ausência da vogal anterior média-baixa. Diante desse cenário, havia duas possibilidades: propor um sistema com cinco vogais (*i, e, a, o, u/) ou um com seis vogais (*i, e, ε, a, o, u/). O quadro com cinco vogais entra em conflito com a análise dos documentos religiosos, mais antigos, em que a vogal média-baixa foi registrada. Já o inventário com seis segmentos traz a questão da assimetria nas vogais médias-baixas (pois falta /ɔ/), porém está mais próximo do sistema de sete vogais do kabuverdianu clássico. Diante disso, neste artigo, optou-se por adotar o sistema vocálico com seis segmentos.

relação às consoantes, o quadro era composto pelos seguintes segmentos: */p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, ʒ, x, tʃ, m, n, ɲ, l, ʎ, r/. No que diz respeito à lateral palatal (*/ʎ/), sua presença na língua já era bastante restrita, sendo em geral substituída por */j/. Já com relação ao kabuverdianu clássico, no âmbito das vogais, as médias-baixas (*[ɛ] e *[ɔ]) já eram usadas, sendo possível conjecturar que o estágio inicial em que a língua possuía somente cinco vogais (*/i, e, a, o, u/) havia sido ultrapassado. Quanto à vogal central, a partir das pistas gráficas, não é possível tirar nenhuma conclusão definitiva sobre a existência de duas vogais (*[a] e *[ɐ]) ou de apenas uma. No que tange às consoantes, a variedade clássica apresentava os seguintes fonemas: */p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, tʃ, dʒ, m, n, ɲ, l, ʎ, r/. Diferentemente do quadro postulado por Quint (2000a: 125), nos dados analisados, a nasal velar não esteve presente e apareceram ainda */z, v, ʎ/. Com relação à nasal velar, sua ausência era esperada em virtude de essa consoante, segundo Quint (2000a: 118), não ser usada em palavras de étimo português, que formam a maior parte (senão todos) dos dados elencados para discutir a variedade clássica. Quanto às fricativas sonoras, em muitos casos, */z/ e */v/ variavam, respectivamente, com */s/ e */b/, o que parece sugerir que se tratava de uma inclusão recente na língua. Já a lateral palatal apareceu somente em duas palavras: *OLHÁ, OLHA* *[o.ʎa] ~ *[o.ʎa] ‘ver, olhar, enxergar’ e *MILHOR* *[mi.ʎor] ‘melhor, de preferência’, e ainda havendo a possibilidade de variação com formas sem a lateral: *OJÁ, ÔJÁ, OJA, OLÁ, OJHA, OJHÁ* *[o.ja] ~ *[o.dʒa] e *MIJÓR, MIJOR, MIJHOR* *[mi.dʒor] ~ *[mi.dʒor]. Essa alternância parece sugerir que também se tratava de um desenvolvimento recente na língua. A fricativa palatal sonora (/ʒ/), por seu turno, de fato não existia na variedade clássica do kabuverdianu como se depreende dos comentários dos autores consultados. Costa & Duarte (1967 [1886]: 246), por exemplo, apontam que o <j> remete ao som que esse grafema tem no inglês (ou seja, uma consoante africada). Já Schuchardt (1888: 313) afirma explicitamente que <jh> deve ser pronunciado como *[dʒ]. Considerando essas pequenas alterações nos sistemas vocálico e consonantal do kabuverdianu clássico, os aspectos fonológicos adotados na comparação do papiamentu e do kabuverdianu clássicos podem ser sumarizados no Quadro 1:

Observando o quadro 1, pode-se concluir que o papiamentu e o kabuverdianu clássicos apresentavam características convergentes com relação aos seus sistemas fonológicos. No que tange ao quadro vocálico, considera-se que o papiamentu clássico apresentava seis vogais (*/i, e, ε, a, o, u/), seguindo Araujo (2011)³¹, e que o kabuverdianu clássico possuía sete (*/i, e, ε, a, o, ɔ, u/). A única diferença entre os dois sistemas é a vogal posterior média-baixa (*/ɔ/). Considerar o sistema proposto por

³¹ Conforme mencionado em 2.1.1 e nesta seção, o *Woordenlijst* sugere apenas cinco vogais, lembrando que o papiamentu moderno possui um quadro com nove fonemas.

		Papiamentu clássico	Kabuverdianu clássico
Fonemas	Vogais	*/i, e, ε, a, o, u/	*/i, e, ε, a, ɔ, o, u/
	Consoantes	*/p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, ʒ, x, tʃ, m, n, ɲ, l, ʎ, r/	*/p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, tʃ, dʒ, m, n, ɲ, l, ʎ, r/
Sílaba	Núcleo	*/i, e, a, o, u/, *[ĩ, ẽ, ẽ, õ, ù]	*/i, e, ε, a, ɔ, o, u/, *[ĩ, ẽ, ẽ, õ, ù], */N/
	Onset: simples e clusters	*/p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, ʒ, x, tʃ, m, n, ɲ, l, ʎ, r/, *[ks, j, w]	*/p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, dʒ, m, n, ɲ, l, ʎ, r/
		*/pl, pr, bl, br, tr, dr, kl, kr, gl, gr, fl, fr, vr, sp, st, sk/	*/pr, br, tr, dr, kr, gr, fl, fr, sp, st, sk, spr, str, skr/
	Coda: simples e clusters	*/p, b, t, d, k, g, f, s, x, m, n, l, r/, *[z, j, w] */st, rt, rf, rs, ns/	*/l, r, s/, *[j, w] —
Acento		Proparoxítono, paroxítono e oxítono	Paroxítono e oxítono

Quadro 1: Comparação entre os aspectos fonológicos do papiamentu e do kabuverdianu clássicos.

Araujo (2011) cria uma assimetria (na medida em que, no âmbito das vogais médias-baixas, somente */ε/ foi documentado), contudo deixa mais claras as convergências entre o papiamentu e o kabuverdianu clássicos. Ainda no âmbito das vogais, as duas línguas admitiam também suas realizações nasalizadas (*[ĩ, ẽ, ẽ, õ, ù]). Quanto às consoantes, o quadro das oclusivas (*p, b, t, d, k, g/), das fricativas labiais e dentais (*f, v, s, z/), das nasais (*m, n, ɲ/) e das líquidas (*l, ʎ, r/) é compartilhado pelas duas línguas. Com relação à estrutura silábica, os segmentos do núcleo eram semelhantes, bem como as consoantes do onset (tanto as simples, quanto os clusters com dois elementos, sendo o segundo */l/ ou */r/). No que tange ao acento, palavras paroxítonas e oxítonas estavam presentes tanto no papiamentu clássico quanto no kabuverdianu clássico.

Ao lado das similaridades, o quadro 1 mostra também divergências entre as duas línguas. Com relação ao quadro vocálico, como apontado no parágrafo anterior,

o kabuverdianu clássico apresentava a vogal posterior média-baixa (*/ɔ/), ausente no papiamentu clássico. No que tange às consoantes, há segmentos exclusivos de cada uma das duas línguas: o papiamentu clássico possuía */ʒ, x/, ao passo que, no kabuverdianu clássico, havia */dʒ/. Na posição de núcleo, além de admitir as vogais médias-baixas, o kabuverdianu clássico permitia ainda a nasal silábica. Já como onset simples, no papiamentu clássico, era possível */x, tʃ/ e *[ks, j, w], que não ocorriam em kabuverdianu clássico. Essa língua admitia ainda, na posição de onset, a ocorrência de clusters com três elementos (*/spr, str, skr/), o que não era permitido no papiamentu clássico. Com relação à coda, o papiamentu clássico aceitava um maior número de segmentos do que o kabuverdianu clássico, tolerando inclusive clusters nessa posição (o que não se verifica no kabuverdianu clássico). Por fim, no que tange ao acento, havia palavras proparoxítonas no papiamentu clássico, que estavam ausentes do kabuverdianu clássico. Essas diferenças nos quadros fonológicos das duas línguas enfraquecem a hipótese de que o papiamentu seria um descendente direto do kabuverdianu, como proposto por Jacobs (2012a). Se o papiamentu fosse uma língua transplantada do continente africano, não poderia haver tantas divergências no nível da fonologia sem uma influência massiva do contato linguístico. Assim, foi o contato do papiamentu com o português dos sefarditas, com o holandês e com o espanhol que promoveu essas mudanças, sendo necessário considerar a atuação de outros segmentos na configuração da língua caribenha. Essa participação de diferentes grupos fica evidenciada no quadro fonológico das vogais. Comparando o papiamentu clássico – tanto com base em Araujo (2011), como no *Woordenlijst* – com o papiamentu moderno, observa-se que o inventário vocálico atualmente é mais amplo, apresentando 9 segmentos (/i, y, e, ε, ø, a, ɔ, o, u/) sobretudo devido ao contato com o holandês nos últimos 200 anos.

A principal fonte do papiamentu clássico foi o *Woordenlijst* (Frederiks & Putman 2004 [1859]). O levantamento dos dados nesse material culminou num total de 2.566 vocábulos (incluindo itens lexicais e funcionais). Com relação ao kabuverdianu clássico, os dados foram retirados de Coelho (1967a [1880]), Costa & Duarte (1967 [1886]), Brito (1967 [1887]) e Schuchardt (1888). O *corpus* dessa língua é formado por 562 vocábulos isolados, que abrangem palavras lexicais e funcionais, além de textos e várias sentenças.

A comparação dos dados do papiamentu clássico (PPC) com seus correspondentes no kabuverdianu clássico (KVC)³² revelou diversas similaridades no âmbito das

³²Com relação a alguns vocábulos, as obras consultadas mencionam as ilhas ou grupos de ilhas em que uma determinada variante era usada. Considerando que, neste artigo, a variedade falada em Santiago é de maior relevância, serão elencadas somente as formas consideradas como gerais do arquipélago e as específicas das ilhas de Sotavento e de Santiago, desconsiderando as variantes próprias das demais ilhas (muitas vezes, bastante divergentes).

palavras funcionais (pronomes, preposições, conjunções, advérbios, entre outros), como se observa nos quadros (2) a (10)³³.

No que tange ao sistema pronominal (Quadro 2), a despeito de existirem muitas semelhanças, foram observadas também diferenças em duas pessoas do discurso: a 2ª e a 3ª pessoas do plural. Para se referir à 2ª pessoa do plural, o papiamentu clássico fazia uso da forma **(A)BOSO**, ao passo que o kabuverdianu clássico empregava *(A)NHÔS*. Essas duas formas são derivadas de étimos distintos: enquanto a forma do papiamentu clássico era proveniente do português *vosso* ou do espanhol dos séculos XV e XVI *vosso*, o kabuverdianu clássico adotou uma palavra derivada do português *senhores*. Segundo Jacobs (2012a: 88), essa diferença não deveria causar estranhamento, visto que, nos raros casos em que as mudanças induzidas pelo contato atingem elementos pronominais, elas ocorrem nas formas de tratamento. Além disso, em contextos mais formais ou mesmo nos casos em que há um distanciamento entre os interlocutores, em papiamentu clássico, também havia um vocábulo derivado de um pronome de tratamento para a 2ª pessoa do singular, o **SJON**, que corresponde ao kabuverdianu clássico *NHÔ*, *NHOR*, *NHU*, *NHÚ*, *NHO*, *NHA*. Nessa língua, foram encontradas ainda formas no plural, a exemplo de *NHORIS*, *SJORIS*, *NHÁRAS*, *SJORAS*. Deve-se pontuar que, para alguns vocábulos do kabuverdianu clássico (como é o caso dos pronomes de tratamentos), há diferenças entre as formas de masculino e feminino, o que é bastante raro (quase inexistente) no papiamentu clássico. Uma possível justificativa para essa diferenciação seria a influência do português, língua que continuou a ser falada no arquipélago mesmo após a independência e único veículo oficial de instrução até os dias atuais. Outra diferença no âmbito dos pronomes encontra-se na 3ª pessoa do plural: **(A)NAN** em papiamentu clássico

³³As obras de onde os dados das variedades clássicas (tanto do papiamentu quanto do kabuverdianu) foram retirados não trazem as suas representações fonéticas. Manter esse posicionamento de apresentar somente as grafias poderia trazer prejuízos para a análise, já que a forma gráfica nem sempre deixa clara a representação fônica. Ademais, formas podem ser distantes na escrita por diferença gráfica e de decisão de representação. A fim de chegar a conclusões mais acuradas, as pronúncias dos vocábulos foram reconstruídas (e, em virtude disso, são antecedidas por um asterisco) a partir da análise dos sistemas fonológicos e padrões vigentes nas duas línguas (conforme discutido nas seções 2.1 e 2.2). Desse modo, a despeito de partir de dados de língua escrita, a comparação se baseia nas correspondências fonéticas e semânticas entre os vocábulos e é feita com o objetivo de demonstrar as semelhanças existentes entre as duas variedades linguísticas. As similaridades no nível funcional são privilegiadas, uma vez que, segundo Jacobs (2012a: 10-11, 51-267), elas seriam indicativas de uma origem comum. Além de discutir os pontos convergentes, algumas diferenças são apontadas, em geral resultantes de padrões e regras distintos nas duas línguas. Assim, certas diferenças sistemáticas são discutidas com relação a cada quadro.

e (A)ÊS, ÊSS no kabuverdianu clássico. A forma do papiamentu, que também funciona como morfema pluralizador de nomes, teria como étimo alguma língua africana, possivelmente as do grupo kwa; além disso, formas semelhantes ao (A)NAN também possuem a mesma função nos crioulos de base portuguesa do Golfo da Guiné. A forma do kabuverdianu clássico, por seu turno, seria derivada do pronome de 3ª pessoa do plural do português *eles*.

Pessoa do discurso	Papiamentu clássico	Kabuverdianu clássico
1s	(A)MI *[mi] ~ *['a.mi]	MI, MÍ, MIN, AMI, AMIN, Á MÍ, A MI, IN, Ì, MIN, MÌ, UM, UN, EN, N, 'N *[('a).mi] ~ *[(a).mĩ(ŋ)] ~ *['ĩ(ŋ)] ~ *['ē(ŋ)] ~ *['ũ(ŋ)] ~ */N/
2s	(A)BO *[(a).bo]	BO, BÓ, BU, ABU *['bo] ~ *['bo] ~ *[(a).bu]
2s (formal)	SJON *['jõ(ŋ)]	NHÔ, NHOR, NHU, NHÚ, NHO, NHA *['jo(r)] ~ *['ju], *['ja]
3s	E, É, EL *['e] ~ *['eɫ]	ÊL, ÉL, AÊL, Ê *[(a).eɫ] ~ *['eɫ] ~ *['e]
1PL	(A)NOS *[(a).nos]	NÓS, NÚ, NU, NÔ, NÔS, NO, ANÔS *[(a).nos] ~ *['nɔs] ~ *['no] ~ *['nu]
2PL	(A)BOSO *[(a).bo.so]	NHÔS, ANHÔS *[(a).nos]
2PL (formal)	—	NHORIS, SIORIS, NHÁRAS, SIORAS *['jo.ris] ~ *['sjo.ris], *['ja.ras] ~ *['sjo.ras]
3PL	(A)NAN *[(a).nẽ(ŋ)]	ÊS, AÊS, ÊSS *[(a).es]

Quadro 2: Pronomes do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

No âmbito das preposições (Quadro 3), a principal diferença diz respeito aos significados de 'para' e 'por', que eram veiculados em papiamentu clássico apenas pela forma PA, sendo o contexto o responsável por indicar qual era o sentido mais apropriado. No kabuverdianu clássico, por seu turno, havia uma forma para cada significado: PÂ, PA, PÁ, PAN, PRA, P'RA 'para' e POR, PUR 'por'.

Dentre os interrogativos (Quadro 4), num conjunto de características convergentes, chama a atenção o fato de, no kabuverdianu clássico, ter estado em uso uma forma monomorfêmica para 'quando' (QANDO, CANDO), já que, na variedade moderna, predomina uma expressão bimorfêmica (*ki ora/dia/tempu*), como é o caso do papiamentu clássico KI TEM. A homofonia entre o interrogativo e a conjunção poderia explicar essa diferença entre as duas línguas, sendo necessário buscar contextos em que não haja ambiguidades nas funções para confirmar ou não essa

Papiamentu clássico	Kabuverdianu clássico	Glosa
DI *['di]	<i>DI, DE</i> *['di]	'de'
FOR (Ó) DES DI/DES DI *['for] / *['dez.di]	<i>DÊS, DÊSDE, DESDI</i> *['des] ~ *['dez.di]	'de, desde'
KOE *['ku]	<i>CU, CÚ, CŪ, KU, CO, CON, CUM</i> *['ku] ~ *['ko] ~ *['kõ(ŋ)] ~ *['kũ(ŋ)]	'com'
KONTRA *['kõ.tɾa]	<i>KONTRA, KŌNTRA</i> *['kõ.tɾa]	'contra'
NA *['na]	<i>NA / EM, EN, Ê</i> *['na] / *['ẽ(ŋ)]	'ao, em, por, para, dentro'
PA *['pa]	<i>PÂ, PA, PÁ, PAN, P'RA</i> *['pa] ~ *['pã(ŋ)] ~ *['pra]	'para'
PA *['pa]	<i>POR, PUR</i> *['por] ~ *['pur]	'por'
TÉ *['te]	<i>TI, TÊ, ATÊ, TÉ</i> *['ti] ~ *[(a).'te] ~ *['tɛ]	'até'

Quadro 3: Algumas preposições do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

hipótese. Além disso, para se referir a '(o) que', o papiamentu clássico recorria a uma forma oriunda do sintagma português *que coisa*/espanhol *qué cosa* (ocorrendo apócope da sílaba final), ao passo que o kabuverdianu clássico fazia uso de um vocábulo proveniente do português *coisa*.

Papiamentu clássico	Kabuverdianu clássico	Glosa
KENDE *['kẽ.de]	<i>QUEN, QUEM, QUÊN, KÊ, QUÊ-</i> <i>NHÊ</i> *['kẽ(ŋ)] ~ *['kẽ.ŋe]	'quem'
KI *['ki]	<i>QUI, QUE</i> *['ki]	'(o) que'
KI TEM *['ki] *['tẽ(ŋ)]	<i>QANDO, CANDO</i> *['kã.du]	'quando'
KIKO *['ki.ko]	<i>CUSA, CUZA</i> *['ku.sã] ~ *['ku.za]	'(o) que'
KWANTOE *['kwẽ.tu]	<i>CANTO, QANTO</i> *['kẽ.tu]	'quanto(s)'
OENDA *['ũ.da]	<i>UNDE, UNDÊ, UNDI, ÚNDO,</i> <i>ŌDI, DON</i> *['ũ.de] ~ *['ũ.de] ~ *['ũ.di] ~ *['ũ.du] ~ *['õ.di] ~ *['dõ(ŋ)]	'onde'

Quadro 4: Alguns interrogativos do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

No que diz respeito às conjunções (Quadro 5), há duas características divergentes notáveis. Para veicular a ideia de explicação ou causa ('porque'), o papiamentu clássico utilizava a forma **PASOBRA**. Já em kabuverdianu clássico, eram encontrados

os seguintes vocábulos: *PAMÓDE, PAMÔDE, PAMODI, PAMÓDI, PÓMÓDI / PRAQUÊ / PORQUI, PORQUE / PORIS / PA BIA DE*. Além disso, a conjunção integrante em papiamentu clássico era **KOE**, e em kabuverdianu clássico, *MA, MÂ, CUMÂ, COMÂ*. Lang (2015) faz uma análise dos complementizadores dos crioulos portugueses da Alta Guiné que teriam derivado do português dos séculos XV e XVI *coma* ‘como’ e menciona que é comum, nas línguas do mundo, partículas inicialmente modais se converterem em complementizadores (Lang 2015: 221), como ocorreu em kabuverdianu. Para Lang (2015: 228-230), nos primórdios do kabuverdianu, *kumâ, kma* e *ma* apresentavam uma dupla função: partículas modais e complementizadores. A perda da função modal desses elementos possivelmente foi desencadeada mais tarde pela generalização de uma nova partícula modal (*sima, suma*) e o subsequente empréstimo de uma palavra portuguesa (*como*, nativizada no arquipélago sob a forma *komu*). No papiamentu, por seu turno, não se observa essa relação entre partículas modais e complementizadores, já que, na variedade clássica, a conjunção integrante era **KOE** (mantendo-se na variedade moderna — **ku**) e a partícula modal era **KOM, KOMO** (atualmente **kon**).

Quanto aos determinantes (Quadro 6), o papiamentu clássico fazia uso de formas bimorfêmicas: **ESAI (ES + AI)** e **ES... AQUI, ESAKI (ES + AQUI, AKI)**. O kabuverdianu clássico, por seu turno, fazia um uso mais recorrente de palavras monomorfêmicas — *ÊS, ÉS / QUÊL’, AQUÊL’, AQUEL’, ACHÊL’, ACHEL’* e *ÊSS’, ESS’, ESS, ÊS* —, havendo apenas uma variante com dois morfemas (*ÊS LI*). Essa peculiaridade do papiamentu é apontada por Grant (2008a: 70) como uma inovação da língua. Jacobs (2012a: 134-139), por seu turno, encontra similaridades entre o sistema de dêiticos do papiamentu e aquele dos crioulos portugueses da Alta Guiné em suas variedades modernas.

No âmbito dos elementos locativos (Quadro 7), observam-se dois traços característicos do papiamentu clássico: (i) a presença da vogal *[a] no começo dos vocábulos, processo também verificado em palavras de outros campos semânticos; (ii) a apócope de segmentos, como em **ADEN, DEN** e **AFOR, AFOOR, FOR**. Esse apagamento de sílabas ou fonemas em posição final de palavra era comum no papiamentu clássico, ocorrendo em itens lexicais e funcionais.

Dentre alguns elementos temporais (Quadro 8), indefinidos (Quadro 9) e outros itens funcionais (Quadro 10), não foram observadas diferenças consideráveis entre o papiamentu e o kabuverdianu clássicos.

De maneira geral, analisando os vocábulos dos quadros (2) a (10), é possível observar que o papiamentu e o kabuverdianu clássicos apresentavam semelhanças consideráveis no que diz respeito aos seus vocábulos funcionais, como pronomes, preposições, interrogativos, conjunções, determinantes, elementos locativos e temporais, indefinidos, entre outros.

Partindo do pressuposto de que as palavras funcionais seriam menos suscetíveis de sofrerem substituição em virtude de sua opacidade semântica (Matras 2009:

Papiamentu clássico	Kabuverdianu clássico	Glosa
ASINA PRES KOE *[a.'si.na] *['pres] *['ku]	<i>LOGO QUI, LOGO QUE / QUÊ</i> <i>L'OR QUI, QUEL'HORA / AS-</i> <i>SIN QUE</i> *['lo.gu] *['ki] / *[ke.'lo.ra] *['ki] / *[a.'sĩ(ŋ)] *['ki]	'logo que, assim que'
I *['i] KOE *['ku]	<i>E, Ê, I</i> *['e] ~ *['i] <i>MA, MÂ, COMÂ, CUMÂ</i> *['ma] ~ *['ko.ma] ~ *['ku.ma]	'e' 'que (conjunção in- tegrante)'
KOM, KOMO *['kõ(ŋ)] ~ *['ko.mo]	<i>CUMÂ, COMÂ, MÂ, MA, MÁ /</i> <i>SIMÂ, SÍMA, SIMA</i> *['ku.ma] ~ *['ko.ma] ~ *['ma] / *['si.ma]	'como'
MA *['ma]	<i>MAS, MÁ, MÂ</i> *['mas] ~ *['ma]	'mas, porém'
MODI *['mo.di]	<i>MÓDE, MODE, MODI, MÓDI,</i> <i>MODO, MÔDO, MÓ</i> *['mo.di] ~ *['mɔ.di] ~ *['mo.do] ~ *['mɔ]	'como'
O, Ó, Ô / OF *['o] / *['of] ORA KOE *['ora] *['ku]	<i>OU, Ô, Ó</i> *['o] ~ *['ɔ] <i>ÔQUE, O QUE / QANDO, CANDO</i> *['o.ki] / *['kã.du]	'ou' 'quando'
PASOBRA *['pa.'so.bra]	<i>PAMÓDE, PAMÔDE, PAMODI,</i> <i>PAMÓDI, PÓMÓDI / PRAQUÊ</i> <i>/ PORQUI, PORQUE / PORIS /</i> <i>PA BIA DE</i> *['pa.'mo.di] ~ *['pa.'mɔ.di] ~ *['pɔ.'mɔ.di] / *['pra.'ke] / *['por.'ki] ~ *['por.'ke] / *['po.ris] / *['pa.'bjã] *['di]	'porque'
SI *['si]	<i>SI, SE</i> *['si]	'se, em caso de'

Quadro 5: Algumas conjunções do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

153-165), essa grande quantidade de itens do campo funcional provenientes do português no papiamentu é considerada por Jacobs (2012a: 10-11, 51-267) — que menciona muitas das palavras dos quadros (2) a (10) — como uma prova de que esse seria um crioulo de base portuguesa, e não espanhola. Já as similaridades entre o papiamentu clássico e o kabuverdianu clássico seriam indicativas de uma relação entre as duas línguas. Dois comentários devem ser feitos acerca dessas afirmações de Jacobs (2012a). O primeiro diz respeito à etimologia atribuída aos

Papiamentu clássico		Kabuverdianu clássico	Glosa
ES *['es]		<i>Ês</i> *['es]	'1. esse, essa, 2. o, a'
ESAI *['e.'sa.j]		<i>ÊS, ÊS / QUÊL', QUEL, AQUÊL',</i> <i>AQUEL'</i> *['es] ~ *['es] /	'esse, essa, isso'
		*[(a). 'keʃ]	
ES...	AQUI, ESAKI	<i>ÊSS', ESS', ESS, ÊS / ÊS LI</i> *['es]	'este, esta, isto'
*['e.'sa.ki]		/ *['es] *['li]	
OEN *['ũ(ŋ)]		<i>UN, UM, ÚN, ÛN, Û</i> *['ũ(ŋ)]	'um(a)'

Quadro 6: Alguns determinantes do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

Papiamentu clássico		Kabuverdianu clássico	Glosa
ADEN, DEN / DENTER		<i>DENTRO, DENTO, DÊNTO,</i> <i>DENTE, DÊTU</i> *['dê.tru] ~	'em, dentro (de)'
*[(a). 'dê(ŋ)] / *['dê.tər]		*['dê.tu] ~ *['dê.ti]	
AFOR, AFOOR, FOR		<i>FORA, FÓRA</i> *['fɔ.ra]	'fora, para fora'
*[(a). 'for]			
ARIBA *['a.'ri.ba]		(<i>DI</i>) <i>RIBA</i> *['ri.ba]	'sobre, acima, para cima, em cima'
ATRAS *['a.'tras]		<i>TRÂS</i> *['tras]	'atrás, para trás'

Quadro 7: Alguns elementos locativos do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

Papiamentu clássico		Kabuverdianu clássico	Glosa
MANJAAN, MANJANA		<i>MANHĀ,</i> <i>MANHĀ</i>	'amanhã'
*[ma.'jɛ(ŋ)]	~	*[mẽ.'jɛ(ŋ)]	
*[ma.'ja.na]			
OTRO	MANJAAN	<i>ÔTR'AMANHĀ</i>	'dia depois de amanhã'
*[o.tro.ma.'jɛ(ŋ)]		*[o.tra.mẽ.'jɛ(ŋ)]	
YA / KABA *['ja] / *['ka.ba]		<i>JA, JĀ, JĀ, JHĀ, JHA, JHĀ</i> *['dʒa]	'já'

Quadro 8: Alguns elementos temporais do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

itens funcionais. Muitas vezes, é difícil estabelecer se um determinado vocábulo do papiamentu provém do espanhol ou do português dadas as semelhanças – tanto na forma quanto no significado – entre as duas línguas. Grant (2008a: 70-71), por exemplo, ao apresentar os étimos prováveis de alguns itens funcionais do papiamentu, considera que **algun**, **mashá**, **ta** (cópula e partícula de tempo, modo e aspecto – TMA), **a** (partícula TMA), **i** (conjunção) e **aki** seriam provenientes do espanhol, tendo, respectivamente, os étimos *algún*, *em demasia/demasiado*, *estar*, *haber*, *y* e *aquí*. Em

Papiamentu clássico	Kabuverdianu clássico	Glosa
ALGOEN *[aɫ. 'gũ(ŋ)]	<i>ALGUN, ALGŨ</i> *[aɫ. 'gũ(ŋ)]	‘algum’
KADA *['ka.da]	<i>CADA, KADA</i> *['ka.da]	‘cada’
MAS *['mas]	<i>MÁS, MAS, MÂS, MÁ, MAIS</i> *['ma(s)] ~ *['majɫs]	‘mais’
MENOS *['me.nos]	<i>MENOS</i> *['me.nus]	‘menos’
NADA *['na.da]	<i>NADA, NÁDA</i> *['na.da]	‘nada’
NINGOEN *[ni. 'gũ(ŋ)]	<i>NIUM, NIÛN, NIÛ</i> *[ni. 'ũ(ŋ)]	‘nenhum’
OTRO *['o.tro]	<i>ÔTO, ÔTU, OTO</i> *['o.tu]	‘outro’
POKO *['po.ko]	<i>POUCO, PÔCO, PÔKU, POUCA</i> *['po.ku], *['po.ka]	‘pouco’
TANTOE *['tẽ.tu]	<i>TANTO, TÂTU</i> *['tẽ.tu]	‘1. tanto, muito, 2. enquanto, desde que’
TOER *['tuɾ]	<i>TUDO, TUDU / FÊPO, FÉPO, FÉPU</i> *['tu.du] / *['fe.pu] ~ *['fẽ.pu]	‘1. tudo, 2. todo(s)’

Quadro 9: Alguns indefinidos do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

todos os casos, entretanto, uma procedência portuguesa também seria perfeitamente possível, a partir dos seguintes vocábulos: *algum, em demasia/demasiado, estar, haver, e e aqui*. Essa dupla etimologia (portuguesa e espanhola) é assumida pelo autor para outros vocábulos, como, por exemplo, **e, es, un, unda, koma, kuantu, kiko, di, mas** (intensificador), **pa, o, mi e nos**. Diante dessa dificuldade, nas análises deste artigo, o estabelecimento das etimologias ocupa um papel secundário, sendo mais importante sublinhar as similaridades e diferenças entre o papiamentu e as línguas que possam ter contribuído para a sua formação, como o kabuverdianu de Santiago. Esse posicionamento tem implicações na definição da língua lexificadora do papiamentu. Neste artigo, conforme já mencionado, defende-se que o papiamentu tem uma base luso-espanhola, sendo tanto o português quanto o espanhol relevantes para a configuração da língua caribenha. Uma vez que, desde os seus primórdios, o papiamentu esteve em contato com alguma forma de espanhol (recebendo diversas influências dela), não dá para negar um papel a essa língua, nem atribuir a ela uma importância secundária ou posterior. O segundo ponto a ser mencionado diz respeito a considerar as similaridades entre vocábulos funcionais como indicativas de uma origem comum. Heine & Miyashita (2009) argumentam que a presença de itens funcionais semelhantes (ou iguais) nem sempre significa afiliação genética. Em outras palavras, não se deve relacionar toda e qualquer similaridade a uma origem comum, uma vez que outros fatores podem explicar esse cenário, como

Papiamentu clássico	Kabuverdianu clássico	Glosa
AÏNDA *[a.ĩ.da]	<i>INDA, ÌDA</i> *['ĩ.da]	‘ainda’
ANTO *['ẽ.'to]	<i>ANTON, ANTAN</i> *['ẽ.'tõ(ŋ)] ~ *['ẽ.'tẽ(ŋ)]	‘então’
KOE *['ku]	<i>QUI, KI</i> *['ki]	‘que (pronome relativo)’
MAL *['maɫ]	<i>MÁL / FÈDE</i> *['maɫ] / *['fe.di]	‘mal’
MEES *['mes]	<i>MESMO, MÉSMO, MÉSMU, MÉ</i> *['mez.mu] ~ *['mez.mu] ~ *['mẽ]	‘mesmo’
NI *['ni]	<i>NIN, NÊN, NEN, NI</i> *['ni] ~ *['nẽ] ~ *['ni]	‘nem’
NO *['no]	<i>NÁU, NÁO, NAU, NON, NAO, NÃO</i> *['naw] ~ *['nõ(ŋ)] ~ *['nẽw]	‘não’
NOENKA *['nũ.ka]	<i>NUNCA</i> *['nũ.ka]	‘nunca’
SEMPER *['sẽ.pər]	<i>SÉNPRE, SEMPRES</i> *['sẽ.pre]	‘sempre’
SIN *['sĩ(ŋ)]	<i>SIN, SEN, SÊN</i> *['sĩ(ŋ)] ~ *['sẽ(ŋ)]	‘sem’
SINO *['si.no]	<i>SINON</i> *['si.nõ(ŋ)]	‘senão, do contrário’
SOOL *['soɫ]	<i>SÓ, SÔ</i> *['sɔ] ~ *['so]	‘só (1. sozinho, 2. único, somente)’
TAL BÉS / PODISER *['taɫ.'bes] / *['po.di'ser]	<i>TÁLBÊS, TALVÊS</i> *['taɫ.'bes] ~ *['taɫ.'ves]	‘talvez’
TAMBÉ *['tẽ.'be]	<i>TANBÊ, TAMBÉ, TAMBÊN</i> *['tẽ.'be] ~ *['tẽ.'bẽ] ~ *['tẽ.'bẽ(ŋ)]	‘também’
TROBÉ *['tro.'be]	<i>ÔTO BÊS</i> *['o.tu.'bes]	‘de novo, outra vez’

Quadro 10: Outros elementos funcionais do papiamentu clássico e do kabuverdianu clássico.

o contato linguístico ou desenvolvimentos paralelos através de mecanismos de gramaticalização. No caso do papiamentu clássico, considera-se que as semelhanças de seus itens funcionais com aqueles do kabuverdianu clássico são tão numerosas e aparecem tanto no nível formal quanto no uso que podem de fato lançar luzes sobre a origem da língua. Ademais, esse ponto de vista toma como base não apenas as evidências linguísticas, mas também registros históricos que comprovam a existência de conexões entre a África e o Caribe através do tráfico de escravos, o que certamente se refletiu no âmbito da língua.

Nas palavras funcionais elencadas nos quadros (2) a (10), além das diferenças sistemáticas discutidas, é possível encontrar ainda casos em que as duas línguas compartilham formas semelhantes derivadas do português (ou também do espanhol no caso do papiamentu), juntamente com uma variante própria, como se observa em (18):

- (18) a. PPC **YA** / **KABA** — KVC *JA, JÁ, JÁ, JHÁ, JHA, JHÁ* ‘já’;
 b. PPC **TAL BÉS** / **PODISER** — KVC *TÂLBÊS, TALVÊS* ‘talvez’;
 c. PPC **TOER** — KVC *TUDO, TUDU, TUDE / FÊPO, FÉPO, FÉPU* ‘1. tudo, 2. todo(s)’;
 d. PPC **MAL** — KVC *MÂL / FÊDE* ‘mal’.

Por fim, ainda no âmbito das palavras funcionais, foram encontrados casos em que as diferenças ocorrem em virtude de etimologias distintas — em papiamentu clássico, aparecia uma forma de étimo espanhol ou holandês e, em kabuverdianu clássico, tinha-se uma palavra de étimo português. É o caso, por exemplo, de:

- (19) a. PPC **ABAU**, **BAU** *[a.ˈbaw] (< espanhol *abajo*) — KVC (*DI/PA*) *BÁXO, BAXO, BÁXU* *[ˈba.ɟu] (< português (*em*)*baixo*) ‘baixo, embaixo, para baixo, abaixo’;
 b. PPC **AJA**, **AJI** *[ˈaja] ~ *[ˈaj] (< espanhol *allá, ahí*) — KVC *LÂ, LÁ, LA* *[ˈla] (< português *lá*) ‘ali, lá’;
 c. PPC **DILANTI** *[di.ˈlẽ.ti] (< espanhol *adelante*) — KVC *DIANTE, DIÂTI* *[di.ˈẽ.ti] (< português *diante*) ‘diante de, em frente a’;
 d. PPC **LEUW** *[ˈlew] (< espanhol *lejos*) — KVC *LONGE, LÕJHI* *[ˈlõ.dʒi] (< português *longe*) ‘longe, distante’;
 e. PPC **AJÉRA** *[a.ˈje.ra] (< espanhol *ayer*) — KVC *HÔNTE, ONTE, ÔNTE, ÔTI* *[õ.ti] (< português *ontem*) ‘ontem’;
 f. PPC **AWÉ** *[a.ˈwe] (< espanhol *hoy* / espanhol dos séculos xv e xvi *hue*) — KVC *HOJE, OXI, HOCHÉ, HOJHE* *[ˈo.ɟi] ~ *[ˈo.dʒi] (< português *hoje*) ‘hoje’;
 g. PPC **AWOOR** *[a.ˈwoɾ] (< espanhol *ahora*) — KVC *AGORA, GORA, GÓRA, AGÔ, GÔ, GÓ* *[(a).ˈgo.ra] ~ *[ˈgɔ.ra] ~ *[(a).ˈgo] ~ *[ˈgɔ] (< português *agora*) ‘agora’;
 h. PPC **DESPUES**, **DESPOËS** *[des.ˈpwes] ~ *[des.ˈpo.es] (< espanhol *después*) — KVC *DIPÔS, DISPÔS, DISPOS, DISPÓ* *[dis.ˈpo(s)] ~ *[di.ˈpos] (< português *depois*) ‘depois’;
 i. PPC **LAAT** *[ˈlat] (< holandês *laat*) — KVC *TARDE* *[ˈtaɾ.di] (< português *tarde*) ‘tarde’;

- j. PPC **HOPI** *[xo.pi] ~ *[o.pi] (< holandês *hoop(je)*) / **MASJAR** *[ma.'ʃar] (< português/espanhol *em demasi(í)a, demasiado*) – KVC **CHÉO, CHÊO, CHEU** *[tʃew] ~ *[tʃew] (< português *cheio*) ‘muito’;
- k. PPC **MOETSJOE** *[mu.tʃu] (< espanhol *mucho*) – KVC **MUNTO, MUITO, MUTO, MUTU** *[mũ.tu] ~ *[mu.j.tu] ~ *[mu.tu] (< português *muito*) ‘muito, bastante’;
- l. PPC **ASIENA** *[a.'si.na] (< espanhol *así*) – KVC **ASSIN, ASSIM, ASSI, SIN, SĨ** *[(a).sĩ(ŋ)] ~ *[a.'si] (< português *assim*) ‘assim’;
- m. PPC **BIËN** *[bʲjẽ(ŋ)] (< espanhol *bien*) – KVC **BÊN, BEN** *[bẽ(ŋ)] (< português *bem*) / **SÁBE, SÂBE, SABI** *[sa.bi] (< português *suave*) ‘bem’;
- n. PPC **SI** *[si] (< espanhol *sí*) – KVC **SIN, SĨ** *[(sĩ)] (< português *sim*) ‘sim’.

Em outros casos, as duas línguas recorriam a palavras diferentes do português (ou do português e do espanhol no caso do papiamentu), como em:

- (20) a. PPC **AKI** *[a.'ki] (< português *aqui*) – KVC **ALÍ, ALI, LI, LÍ / LISI** *[a.'li] ~ *[(li)] / *[(li.si)] (< português *ali (sim)*) ‘aqui’;
- b. PPC **PROMÉ, PROMEER** *[pro.'me(r)] (< português *primeiro*, espanhol *primero*) – KVC **ANTE** *[(v̄).te] (< português *antes*) ‘antes’;
- c. PPC **TEMPRAN** *[tẽ.'prẽ(ŋ)] (< português *temporão*, espanhol *temprano*) – KVC **CEDO, CÊDO, SÉDU** *[se.du] ~ *[(se).du] (< português *cedo*) ‘cedo’;
- d. PPC **NO** *[no] (< português *não*, espanhol *no*) – KVC **CÂ, KA, CA** *[ka] (< português *nunca*) ‘não (partícula de negação verbal)’.

Essas diferenças não deveriam ser consideradas como um sinal de descrédito da assertiva de que o papiamentu e o kabuverdianu estariam relacionados entre si, uma vez que, além de aparecerem em menor número, se concentraram no âmbito dos advérbios, classe de difícil definição e, considerando um contínuo entre as palavras funcionais e as lexicais, mais distante das formas prototipicamente funcionais. Ainda assim, essas divergências são importantes e devem ser analisadas. Se o papiamentu descende do kabuverdianu, como propõe Jacobs (2012a), é necessária uma explicação que inclua essa mudança; ou seja, considerando que o papiamentu chega formado a Curaçao, questiona-se o motivo de algumas palavras serem mantidas e outras serem modificadas. Essa situação deixa claro que considerar uma única fonte para os elementos portugueses do papiamentu é inadequado, sendo mais apropriado assumir uma multiplicidade de fatores.

Além de ocorrerem no âmbito do léxico funcional, as semelhanças entre o papiamentu e o kabuverdianu clássicos também foram encontradas em palavras lexicais (como nomes, verbos e adjetivos). Deve-se destacar que há centenas de

palavras convergentes entre as duas línguas. Além disso, os itens convergentes são palavras de alta frequência, amplamente usadas pelos falantes na comunicação cotidiana.

De acordo com Quint (2000b: 142), a despeito de algumas diferenças, o sistema verbal seria a parte da gramática em que o papiamentu mais se assemelha ao kabuverdianu. Essa afirmação também se aplica aos dados das variedades clássicas, tendo sido encontradas diversas formas iguais ou semelhantes, como se observa em (21):

- (21) a. PPC **MANDA**, **MANDÁ** *[mẽ.da] ~ *[mẽ.'da] — KVC *MANDA*, *MANDÁ* *[mẽ.da] ‘mandar (1. comandar, ordenar, 2. enviar)’;
- b. PPC **SPLIEKA** *[spli.ka] — KVC *ESPLICÁ* *[es.pli.'ka] ‘explicar, interpretar, explanar’;
- c. PPC **BEBÉ** *[be.'be] — KVC *BÊBÊ*, *BEBÊ* *[be.be] ~ *[be.'be] ‘beber’;
- d. PPC **SIEGI** *[si.gi] — KVC *SIGUI* *[si.gi] ‘seguir, perseguir, continuar, manter, acompanhar’;
- e. PPC **PIEDI** *[pi.di] — KVC *PIDI* *[pi.di] ‘pedir, rogar’;
- f. PPC **PRESENTA** *[pre.'sẽ.ta] — KVC *PRISÊTA* *[pri.'sẽ.ta] ‘apresentar(-se)’;
- g. PPC **RECOMENDÁ** *[re.ko.mẽ.'da] — KVC *RACOMENDA*, *RACOMMENDA* *[ra.ko.'mẽ.da] ‘recomendar’;
- h. PPC **MERECÉ** *[me.re.'se] — KVC *MERECÊ* *[me.'re.se] ~ *[me.re.'se] ‘merecer’;
- i. PPC **DECIDÍ** *[de.si.'di] — KVC *DISIDI* *[di.si.'di] ‘decidir, resolver, determinar’;
- j. PPC **OPRIMI** *[o.'pri.mi] — KVC *OPRIMI* *[o.'pri.mi] ‘oprimir, sufocar’.

No que diz respeito ao padrão acentual, a partir do uso de diacríticos nas grafias setecentistas e oitocentistas do papiamentu clássico, é possível conjecturar que o acento dos verbos diferia do sistema moderno (no qual os verbos com duas sílabas são paroxítonos e os com mais de duas sílabas são oxítonos). Assim, independentemente do número de sílabas, encontram-se exemplos de vocábulos verbais oxítonos (**BEBÉ** e **RECOMENDÁ**) e paroxítonos (**SPLIEKA** e **OPRIMI**). Quanto ao kabuverdianu clássico, pode-se supor que o padrão acentual dos verbos também diferia do sistema moderno (segundo o qual os itens verbais são sempre paroxítonos). Essa afirmação se baseia nas regras gráficas seguidas por cada um dos autores consultados, sendo possível encontrar quatro diferentes marcações: (i) ausência de sinal gráfico, o que parece sugerir que o verbo é paroxítono (como em *SIGUI* e *PRISÊTA*); (ii) uso de diacrítico agudo na sílaba final, que provavelmente indica a vogal tônica, sendo o vocábulo

oxítono (como em *ESPLICÁ*); (iii) uso de diacrítico circunflexo na sílaba final, o que pode indicar tanto a natureza da vogal (média-alta) quanto a sílaba tônica, havendo, assim, dúvidas quanto à acentuação do verbo (oxítono ou paroxítono) (a exemplo de *BÊBÊ*, *BEBÊ*, *MERECÊ*). O acento circunflexo na vogal central em sílaba final pode indicar uma vogal diferente de [a] ([ɐ]), contudo, como não se sabe ao certo se nesse estágio já havia duas vogais centrais no kabuverdianu, nas transcrições deste artigo, não será feita distinção entre as vogais centrais; (iv) o uso de apóstrofo após o verbo para indicar sua sílaba tônica, tratando-se, então, de uma palavra oxítona (como se observa em *CHAMÁ*¹ e *DISIDI*¹).

As demais diferenças encontradas são reduzidas e, em geral, decorrem de regras e padrões específicos a cada uma das duas línguas. Isso pode ser observado, por exemplo, em algumas diferenças fonéticas, como o uso de *[u] em papiamentu clássico e de *[o] em kabuverdianu clássico nas raízes verbais, a exemplo de PPC **TOEMA** *[tu.ma] – KVC *TOMÁ* *[to.ma] ‘tomar, pegar’ e PPC **SOETA** *[su.ta] – KVC *SOTÁ*, *SÓTÁ* *[so.ta] ‘açoitar, espancar, surrar, bater, golpear’. Outra diferença diz respeito ao tratamento dado às palavras de étimo português (ou espanhol no caso do papiamentu) iniciadas por <em-, en-, im-, in->. Enquanto no papiamentu clássico, a sílaba inicial foi apagada, no kabuverdianu clássico, geralmente ocorreu sua manutenção (da sílaba toda ou, pelo menos, da nasalidade – como no caso de uma das variantes de ‘encontrar’), como se observa em PPC **BARKÁ** *[bar.ka] – KVC *EMBARCÁ* *[ē.ka] ‘embarcar’ e PPC **FASTIÁ** *[fas.ti.a] – KVC *INFASTIÁ* *[ĩ.fas.tja] ‘1. repugnar, ficar enjoado, 2. incomodar(-se), aborrecer(-se)’. Há ainda casos em que formas com e sem a aférese variavam no kabuverdianu clássico, como se observa em PPC **KONTRA**, **KONTRÁ** *[kõ.tɾa] ~ *[kõ.ʔ.tɾa] – KVC *ENCONTRA*, *NCONTRA*, *KÔTRÁ* *[ē.kõ.tɾa] ~ *[ʔkõ.kõ.tɾa] ~ *[kõ.ʔ.tɾa] ‘encontrar(-se), deparar(-se)’.

Como observado nas palavras funcionais, entre os verbos, também houve casos em que existem formas diferentes no papiamentu e no kabuverdianu clássicos em virtude de étimos diversos, como se observa em (22) a (24):

(22) Papiamentu clássico: palavra proveniente do espanhol / Kabuverdianu clássico: vocábulo de étimo português

- a. PPC **JORA (PA)** *[jo.ra] (< espanhol *llorar*) – KVC *CHÔRÁ*, *CHORÁ* *[tʃo.ra] (< português *chorar*) ‘chorar, lamentar’;
- b. PPC **HOEWI**, **HOEWI** *[xuɰ] ~ *[uɰ] ~ *[xu.i] ~ *[u.i] (< espanhol *huir*) – KVC *FUGI*, *FUGÍ* *[fu.gi] ~ *[fu.ʔgi] (< português *fugir*) ‘fugir, escapar’;
- c. PPC **HOERA** *[xu.ra] ~ *[u.ra] (< espanhol *jurar*) – KVC *JURA*, *JHURÁ* *[dʒu.ra] ~ *[dʒu.ʔra] (< português *jurar*) ‘jurar’;
- d. PPC **MOEHA**, **MOEHÁ** *[mu.xa] ~ *[mu.ʔxa] (< espanhol *mojar*) – KVC *MÔJÁ* *[mo.ja] (< português *molhar*) ‘molhar, umedecer’;

- e. PPC **HACI** *['xa.si] ~ *['a.si] (< espanhol *hacer*) – KVC *FAZÊ, FAZE, FAZÊ', FAZÊ', FASSE, FASSÊ* *['fa.'ze] ~ *['fa.'ze] ~ *['fa.'ze] ~ *['fa.'se] ~ *['fa.'se] (< português *fazer*) 'fazer';
- f. PPC **PORDONA, PORDONÁ** *['por.'do.na] ~ *['por.do.'na] (< espanhol *perdonar*) – KVC *PURDA* *['pur.da] (< português *perdoar*) 'perdoar';
- g. PPC **MOERI** *['mu.ri] (< espanhol *morir*) – KVC *MÓRRÊ, MORRÊ, MÓRRÊ, MÔRRÊ, MORÊ, MÓRE, MÓRÊ, MORE* *['mɔ.'rɛ] ~ *['mo.'re] ~ *['mɔ.'re] ~ *['mɔ.'re] ~ *['mo.'re] (< português *morrer*) 'morrer';
- h. PPC **KONOCÉ** *['ko.no.'se] (< espanhol *conocer*) – KVC *CONCHÊ, CONXÊ, CONXE* *['kõ.'ʃe] ~ *['kõ.'ʃe] (< português *conhecer*) 'conhecer';
- i. PPC **KOEMIENSA, KOEMIENZA** *['ku.'mĩ.sa] ~ *['ku.'mĩ.za] (< espanhol *comenzar*) – KVC *CUMÇA, CUNÇA, CUNSA* *['kũ.sa] (< português *começar*) 'começar';
- j. PPC **GANJA** *['ga.ɲa] (< espanhol *engañar*) – KVC *ĪGANĀ'* *['ĩ.ga.'na] (< português *enganar*) 'enganar, mentir';
- k. PPC **GANA** *['gẽ.na] (< espanhol *ganar*) – KVC *GANHĀ* *['gẽ.ɲa] (< português *ganhar*) 'ganhar, lucrar';
- l. PPC **OBLIGA** *['o.'bli.ga] (< espanhol *obligar*) – KVC *OBRIGĀ'* *['o.bri.'ga] (< português *obrigar*) 'obrigar';
- m. PPC **RICIBI** *['ri.'si.bi] (< espanhol *recibir*) – KVC *RÊCÊBÊ, RECEBÊ, RACÊBÊ* *['re.se.'be] ~ *['re.'se.be] ~ *['ra.se.'be] ~ *['ra.'se.be] (< português *receber*) 'receber';
- n. PPC **HOLÉ** *['xo.'le] ~ *['o.'le] (< espanhol *oler*) – KVC *CHĒRĀ'* *['ʃe.'ra] (< português *cheirar*) 'cheirar, ter odor'.

(23) Papiamentu clássico: palavra proveniente do holandês / Kabuverdianu clássico: vocábulo de étimo português

- a. PPC **LOER** *['lur] (< holandês *loeren*) – KVC *SPIĀ, 'SPIĀ, SPIA* *['spja] (< português *espia*) 'espia, espreitar, espionar, olhar de soslaio';
- b. PPC **SLIP** *['slip] (< holandês *slippen*) – KVC *'SCORRĒGĀ* *['sko.'re.ga] (< português *escorregar*) 'deslizar, escorregar';
- c. PPC **VEILA, VIJLA, VYL** *['vej.la] ~ *['vi.la] ~ *['viʃ] (< holandês *vijlen, vijl, vyl*) – KVC *LIMĀ'* *['li.'ma] (< português *limar*) '1. esfregar, limpar esfregando, friccionar, 2. polir, limar';
- d. PPC **PARA BOR (BORG)** *['pa.ra] *['bor(g)] (< holandês *waarborgen*) – KVC *BONĀ'* *['bo.'na] (< português *abonar*) 'garantir, abonar, atestar';

- e. PPC **ERF** *['erf] (< holandês *erven*) – KVC **ARDÂ** *['ar.da] (< português *herdar*) ‘herdar’;
- f. PPC **VLEGTE** *['vleg.te] (< holandês *vlechten*) – KVC **TISSÊ** *['ti.se] ~ *['ti.'se] (< português *tecer*) ‘trançar, tecer, fiar’.

(24) As duas línguas recorriam a étimos luso-espanhóis diferentes:

- a. PPC **LOEBIDA** *['lu.'bi.da] (< português/espanhol *olvidar*) – KVC **SQUÊCÊ**, **'SQUECÊ**, **'SQUICE**, **DESQUECÊ** *['ske.se] ~ *['ske.'se] ~ *['ski.se] ~ *['des.'ke.se] ~ *['des.ke.'se] (< português *esquecer*) ‘esquecer’;
- b. PPC **BIESA** *['bi.sa] (< português/espanhol *avisar*) – KVC **FLA**, **FLÂ**, **FLÂ'**, **FÂLÂ**, **FÂLA** *['fla] ~ *['fa.la] (< português *falar*) ‘dizer, falar, afirmar’;
- c. PPC **BIEBA**, **BIEBÁ** *['bi.ba] ~ *['bi.'ba] (< português *viver*, espanhol *vivir*) – KVC **MORÁ**, **MORA**, **MÔRA** *['mo.ra] (< português *morar*) ‘morar, residir, habitar’;
- d. PPC **MIERA** *['mi.ra] (< português/espanhol *mirar*) / **WEITA** *['wej.ta] (< espanhol *aguaitar*) – KVC **OJÁ**, **ÔJÁ**, **OJA**, **OIÁ**, **OLHÁ**, **OLHA**, **OJHA**, **OJHÁ** *['o.já] ~ *['o.'lá] ~ *['o.â] ~ *['o.dʒa] (< português *olhar*) ‘ver, olhar, enxergar’.

É possível ainda encontrar similaridades com relação a alguns exemplos do kabuverdianu clássico mencionados por Brito (1967 [1887]: 281-288) como apresentando derivação incerta ou tendo a forma ou o significado diferentes do português. Uma análise desses verbos mostra que alguns têm equivalentes no português e também são encontrados no papiamentu clássico, como é o caso de:

- (25) a. PPC **PAPIÁ**, **PAPIA** *['pa.pja] ~ *['pa.pi.'a] – KVC **PAPIÂ** *['pa.pja] (< português *papear*) ‘papear, conversar, falar’;
- b. PPC **LORA** *['lo.ra] – KVC **LORÁ**, **LÔRA** *['lo.ra] (< português *rolar*) ‘rolar, enrolar, girar’;
- c. PPC **BENTÁ** *['bẽ.'ta] – KVC **BENTÎÂ** *['bẽ.tja] (< português (*a*)*ventar*) ‘1. arejar, ventilar, 2. catar, escolher’.

Outros dois casos despertam a atenção. O verbo que significa ‘voar’, tanto em papiamentu quanto em kabuverdianu clássicos (respectivamente, **BOELA** *['bu.la] e **BUÂ** *['bwa]), possui ainda o sentido adicional de ‘pular, saltar’ ainda que tenha seu étimo em línguas diferentes: a forma do papiamentu clássico possivelmente tem como étimo o espanhol *volar* e a do kabuverdianu clássico vem do português *voar*. Além disso, as duas línguas possuíam a mesma forma para veicular os

significados de ‘ensinar’ e ‘aprender’ apesar de terem etimologias diversas: PPC **SIENJÁ** *[si.ˈna] (< espanhol *enseñar*) – KVC *ENSINÁ, ENXINÁ, XINÁ* *[ɛ.ˈsi.na] ~ *[ɛ.ˈʃi.na] ~ *[ʃi.ˈna] (< português *ensinar*). Esse quadro também é encontrado em alguns crioulos portugueses do Golfo da Guiné, que possuem uma só palavra para os dois conceitos: (i) santome *xina*; (ii) lung’ie *xina*; (iii) fa d’ambô *xiná*. Também no holandês, há uma única palavra para ‘ensinar’ e ‘aprender’ (*leren*). Ademais, há dois verbos do kabuverdianu clássico, cujo étimo não remete a uma forma do português, que aparecem no papiamentu moderno com realizações fonéticas semelhantes e mesmo significado: PP **frifri** [ˈfri.fri] – KVC *FIRFIRI* *[fir.ˈfi.ri] (KV *ferferi* [fer.ˈfe.ri] ~ *firfiri* [fir.ˈfi.ri]) ‘remexer, procurar (miudezas), catar, juntar, 2. ficar à espera da porção de comida dos outros’; PP **yongotá** [jõ.go.ˈta] – KVC *JONGOTÔ* *[jõ.ˈgo.to] ~ *[jõ.go.ˈto] (KV *djongoto* [dʒõ.ˈgo.tu]) ‘1. agachar-se, acocorar-se, 2. humilhar-se, submeter-se, encolher-se’. Com relação ao último vocábulo, Quint (2000b: 159, citando Schuchardt 1980 [1914]: 94) menciona que, por razões ainda desconhecidas, essa palavra de origem mandinga (bambara *ñongiri* ~ *ñongri*, malinquê *nyonkin*, mandinga *jokonto*) é encontrada sob formas semelhantes em outros crioulos da região antilhana, como o crioulo da Guiana Francesa (*diokoti* ~ *guiokoti*) e os crioulos do Suriname (*djokotó* ~ *djokodón*)³⁴. Essas diversas formas similares não podem ser atribuídas a desenvolvimentos paralelos nas duas línguas, tampouco à língua lexicadora.

Com relação aos nomes, também foram encontrados diversos vocábulos convergentes, como se observa em (26):

- (26) a. PPC **BOKA, BÓKA** *[ˈbo.ka] – KVC *BÔCA* *[ˈbo.ka] ‘boca’;
b. PPC **ORÉA** *[o.ˈre.a] – KVC *ORÉJA* *[o.ˈre.ja] ‘orelha’;
c. PPC **BAKA, BÁKA** *[ˈba.ka] – KVC *BÁCA* *[ˈba.ka] ‘vaca’;
d. PPC **PÓRKO** *[ˈpoɾ.ko] – KVC *PORCO, PÔRKO* *[ˈpoɾ.ku] ‘porco’;
e. PPC **TEERA** *[ˈte.ra] – KVC *TÊRA, TÉRA* *[ˈte.ra] ~ *[ˈte.ra] ‘1. terra, 2. solo’;
f. PPC **KROES** *[ˈkrus] – KVC *CRUZ* *[ˈkrus] ‘cruz’;
g. PPC **FLOOR** *[ˈflor] – KVC *FLOR* *[ˈflor] ‘flor’;
h. PPC **PRIMO** *[ˈpri.mo] – KVC *PRIMO* *[ˈpri.mu] ‘primo’;
i. PPC **KOMPANJERO** *[kõ.pẽ.ˈje.ro] – KVC *COMPANHERO, COMPANHÊRO* *[kõ.pẽ.ˈje.ru] ‘companheiro’;

³⁴Quint (2000b: 159) não especifica a qual dos crioulos do Suriname Schuchardt (1980 [1914]: 94) estava se referindo.

- j. PPC **AMIGO, AMIGA** *[a.'mi.go], *[a.'mĩ.ga] – KVC **AMIGO** *[a.'mĩ.gu] ‘amigo, amiga’;
- k. PPC **GRANDI** *['grẽ.di] – KVC **GRANDE, GRĀDI** *['grẽ.di] ‘grande’;
- l. PPC **KONTENTOE** *[kõ.'tẽ.tu] – KVC **CONTENTE, CONTÉNTE, CONTENTI** *[kõ.'tẽ.ti] ‘contente, feliz’;
- m. PPC **PRÉTOE, PRETOE** *['pre.tu] – KVC **PRÉTO** *['prɛ.tu] ‘preto’;
- n. PPC **BONITO** *[bo.'ni.to] – KVC **BONITO** *[bo.'ni.tu] ‘bonito, belo’.

Ao lado dessas similaridades, foram observadas também algumas diferenças formais, resultado de padrões e regras distintos vigentes em cada uma das línguas. Dentre as diferenças sistemáticas, apontam-se:

- (27) a. *Participios e nomes deverbais*: as terminações <-**ADO, -IDO**> não se faziam presentes no papiamentu clássico (sendo substituídas por <-**R**>)³⁵, ao passo que se mantinham no kabuverdianu clássico, como se observa nos exemplos (em (i) a (iii)), aparecem participios verbais, sendo os demais exemplos de nomes deverbais):

³⁵As exceções a essa regra nos dados do PPC analisados foram **MALAGRADECIDO** *[ma.la.gra.de.'si.do] ‘mal-agradecido, ingrato’, **DISGRACIADO** *[dis.gra.'sja.do] ‘desgraçado, infeliz’, **GRADECIDO** *[gra.de.'si.do] ‘agradecido’, **OBEDECIDO** *[o.be.de.'si.do] ‘obediente, dócil’. Na análise de alguns documentos religiosos do papiamentu clássico feita por Araujo (2011), aparecem mais alguns casos em que as terminações do participio foram mantidas: (i) **BIËENABENTOERADOE** *[bjẽ.na.bẽ.tu.'ra.du] ‘bem-aventurado’; (ii) **DESREGLADOE** *[des.re.'gla.du] ‘desregrado’; (iii) **DISGRACIADO, DESGRACIADO, DESGRACIADOE, DISGRACIADA** *[dis.gra.'sja.do] ~ *[des.gra.'sja.do] ~ *[des.gra.'sja.du], *[dis.gra.'sja.da] ‘desgraçado, desgraçada’; (iv) **FLIGIEDOE** *[fli.'zi.du] ‘afligido, aflito’; (v) **FORTUNADO, FORTOENADOE** *[for.tu.'na.do] ~ *[for.tu.'na.du] (~ **FORTUNAR** *[for.tu.'nar] ‘afortunado’; (vi) **INCREADO** *[ĩ.kre.'a.do] ‘incriado’; (vii) **KONDEENADOE** *[kõ.de.'na.du] ‘condenado’; (viii) **OFENDIDO** *[o.fẽ.'di.do] ‘ofendido’; (ix) **PERDIDO** *[per.'di.do] (~ **PERDIR** *[per.'dir] ‘perdido’. Deve-se ter em mente que todos esses exemplos fazem parte do contexto religioso, podendo se tratar de estruturas de origem erudita, incorporadas pelos padres a partir de étimos traduzidos da Bíblia. Ademais, o fato de alguns exemplos apresentarem variantes terminadas em <-**R**> sugere que possivelmente as poucas formas em <-**ADO, -IDO**> ainda não tinham sido nativizadas ao papiamentu ou ainda que os autores dos documentos religiosos, diante da necessidade de criar um vocábulo que não circulava na língua, optaram por formas mais hispanicizadas, embora estivessem cientes do apagamento do <-**R**> final em papiamentu clássico como pode ser visto nos diversos exemplos dos documentos.

- i. PPC **HACIER** *[xa.'sir] ~ *[a.'sir] — KVC **FAZÊDO, FACIDO / FÊTO** *[fa.'ze.du] ~ *[fa.'si.du] / *[fe.tu] 'feito';
 - ii. PPC **PAPIAAR** *[pa.pi.'ar] — KVC **FLÂDO, FLADU** *['fla.du] 'falado, dito';
 - iii. PPC **SKIERBIER** *[skir.'bir] — KVC **SCREBÊDO** *[skre.'be.du] 'escrito';
 - iv. PPC **HERAAR** *[xe.'rar] ~ *[e.'rar] — KVC **ÊRRADO** *[e.'ra.du] 'errado';
 - v. PPC **KRIAAR** *[kri.'ar] — KVC **CRIADO, CREADO, CRIADA** *[kri.'a.du] ~ *[kre.'a.du], *[kri.'a.da] 'criado, empregado';
 - vi. PPC **PERDIER** *[per.'dir] — KVC **PÊRDIDO, PERDIDO** *[per.'di.du] 'perdido';
 - vii. PPC **RABIAR** *[ra.bi.'ar] — KVC **SÂCHADU** *[sã.'tja.du] 'furioso, raivoso, zangado';
 - viii. PPC **SABIER** *[sa.'bir] — KVC **SABIDU** *[sa.'bi.du] 'sabido, esperto, capaz';
 - ix. PPC **SINTIER** *[sĩ.'tir] — KVC **SINTIDO, XINTIDO, SEINTIDO, SENTIDO** *[sĩ.'ti.du] ~ *[jĩ.'ti.du] ~ *[sẽ.'ti.du] ~ *[sej.'ti.du] 'mente, razão, intelecto, sentido, pensamento, senso, compreensão';
 - x. PPC **SOSEGAR** *[so.se.'gar] — KVC **SOCÊGADO** *[so.se.'ga.du] 'sossegado'.
- a. *Apócope de segmentos*: no papiamentu clássico, ocorria com frequência o apagamento de vogais ou mesmo de sílabas inteiras em final de palavra; já no kabuverdianu clássico, a apócope não era muito comum, havendo em geral a manutenção dos segmentos fônicos da palavra, como pode ser visto em:
- i. PPC **KABEES** *[ka.'bes] — KVC **CABEÇA, KABÉSA** *[ka.'be.sa] ~ *[ka.'be.sa] 'cabeça';
 - ii. PPC **KAS** *[kas] — KVC **CASSA, CASA, CÁSSA, CÁSSÂ, CAZA, CÁZA** *['ka.sa] ~ *['ka.za] 'casa';
 - iii. PPC **KOOS, KOS** *['kos] — KVC **CÚSA, CUSA, CUSSA, CUZA, CUZÁ, KUSA, KUZA** *['ku.sa] ~ *['ku.za] 'coisa';
 - iv. PPC **PEN** *['pẽ(ŋ)] — KVC **PÉNA** *['pe.na] 'pena, pluma';
 - v. PPC **PROMEER, PROMÉ** *[pro.'me(r)] — KVC **PRIMÊRO, PROMÈRU** *['pri.'me.ru] ~ *['pro.'me.ru] 'primeiro';
 - vi. PPC **MARI** *['ma.ri] — KVC **MARIDO** *['ma.'ri.du] 'marido, cônjuge'.
- a. *Tratamento do [v]*: no papiamentu clássico, geralmente [v] ou [β] das palavras de étimo luso-espanhol eram nativizados como *[b]. No kabuverdianu clássico, por seu turno, foram encontrados não somente casos de variação entre *[b] e *[v], mas também exemplos em que só ocorriam formas com *[b], como se observa nos exemplos:

- i. PPC **BÉRDE** *['ber.de] — KVC *VERDE* ~ *BERDE* *['ver.di] ~ *['ber.di] 'verde';
 - ii. PPC **BIDA** *['bi.da] — KVC *VIDA* ~ *BIDA* *['vi.da] ~ *['bi.da] 'vida';
 - iii. PPC **NABIOE** *['na.'bju] — KVC *NAVIO* ~ *NABÍU*, *NABIU*, *NABI* *['na.'vju] ~ *['na.'bju] ~ *['na.'bi] 'navio';
 - iv. PPC **BIENJA** *['bi.ɲa] — KVC *BINHO* *['bi.ɲu] 'vinho';
 - v. PPC **JEERBA, JERBA** *['jer.ba] — KVC *ERBA* *['er.ba] '1. erva, grama, 2. tabaco (em KVC)';
 - vi. PPC **KABAI** *['ka.'baɲ] — KVC *CABALO*, *KABALU*, *CABÁLLO*, *CABALLO* *['ka.'ba.lu] 'cavalo';
 - vii. PPC **NOEBIA** *['nu.bja] — KVC *NUBRI* *['nu.bri] 'nuvem'.
- a. *Tratamento do [g]:* em papiamentu clássico, havia casos de vocalização do [g] de formas luso-espanholas ([g] > *[w]) (ou mesmo aférese de [g]), enquanto que, em kabuverdianu clássico, o [g] era mantido, como em:
- i. PPC **AWA** *['a.wa] — KVC *ÁGO* *['a.gu] 'água';
 - ii. PPC **WARDA, WÁRDA** *['war.da] — KVC *GARDÁ*, *GÁRDA* *['gar.da] '1. aguardar, esperar, 2. guardar, manter salvo';
 - iii. PPC **WARDA, WÁRDA** *['war.da] — KVC *GÁRDA* *['gar.da] 'guarda'.
- a. *Palatalização de [t]:* em papiamentu clássico, parecia haver uma tendência à palatalização do [t] diante das vogais anteriores [e] e [i] (havendo ainda um caso em que o [t] precedia [u]); já em kabuverdianu clássico, não ocorria a palatalização do [t], como se observa em:
- i. PPC **ANOTSJI** *['a.'no.tʃi] — KVC *NÔTE*, *NOTE*, *NÔTI*, *NOTI* *['no.ti] 'noite';
 - ii. PPC **DRETSJE, DRETSJI** *['dre.tʃi] — KVC *'DRETA*, *DRETO* *['dre.ta], *['dretu] '1. direito/direita (lado), 2. direito, íntegro, correto, 3. diretamente, corretamente';
 - iii. PPC **LEETSJE, LEETSJI** *['le.tʃi] — KVC *LÊTÊ*, *LÊTE* *['le.ti] 'leite';
 - iv. PPC **PEETSJOE** *['pe.tʃu] — KVC *PÉTO* *['pe.tu] 'peito, seio, tórax'.
- a. *Sibilantes surdas ou sonoras:* as palavras do papiamentu clássico, em geral, apresentavam a sibilante surda (*[s]), ao passo que, no kabuverdianu clássico, era mais comum encontrar a contraparte sonora (*[z]), como se observa nos exemplos:
- i. PPC **GRANDESA** *['grẽ.'de.sa] — KVC *GRĂDÉZA* *['grẽ.'de.za] 'grandeza';
 - ii. PPC **OESA** *['u.sa] — KVC *UZĂ* *['u.'za] 'usar, empregar';
 - iii. PPC **SIBÓJO** *['si.'bo.jo] — KVC *ZABÓLA* *['za.'bo.la] 'cebola';

- iv. PPC **RASON** ~ **RAZON** *[ra.'sõ(ŋ)] ~ *[ra.'zõ(ŋ)] – KVC **REZÃ** *[re.'zẽ] ‘razão’.

Uma exceção a essa tendência geral (com uma inversão quanto ao uso das sibilantes) é encontrada no exemplo PPC **AZETA** *[a.'ze.ta] – KVC **SÊTE** *[se.'ti] ‘óleo, azeite’.

- a. *Metátese*: processos de metátese (especialmente os que envolviam [r]) eram comuns no papiamentu clássico, mas pouco verificados ou mesmo ausentes no kabuverdianu clássico, como se observa em:

- i. PPC **ROEMAN** *[ru.'mẽ(ŋ)] – KVC **ARMUN, ARMON** *[ar.'mũ(ŋ)] ~ *[ar.'mõ(ŋ)] ‘irmão’;
 ii. PPC **POBER** *[po.'bær] – KVC **POBRI** *[po.'brĩ] ‘pobre’;
 iii. PPC **RÁBIA** *[ra.'bja] – KVC **RAIBA** *[ra.'ba] ‘raiva, ira’.

- a. *Formação de substantivos a partir da adição de sufixos*: em papiamentu clássico, era usual a ocorrência de substantivos com os sufixos **-MENTOE** e **-SJON** (sejam palavras formadas na própria língua, sejam vocábulos resultado de empréstimo). Por outro lado, em kabuverdianu clássico, parece que o emprego de sufixos era menos comum. Esse quadro pode ser visto nos exemplos:

- i. PPC **BINIMENTOE** *[bi.'ni.'mẽ.tu] – KVC **BINDA** *[bĩ.'da] ‘vinda, chegada’;
 ii. PPC **HOERAMENTO** *[xu.'ra.'mẽ.tu] ~ *[u.'ra.'mẽ.tu] – KVC **JHURA** *[dʒu.'ra] ‘juramento’;
 iii. PPC **SKOHEMENTOE** *[sko.'xe.'mẽ.tu] – KVC **SCOJA** *[sko.'ja] ‘escolha’;
 iv. PPC **KOMBERSASJON** *[kõ.'ber.sa.'sjõ(ŋ)] – KVC **COMBERSA, CONBERSA** *[kõ.'ber.sa] ‘conversa, conversação’;
 v. PPC **STIMASJON** *[sti.'ma.'sjõ(ŋ)] – KVC **STIMA** *[sti.'ma] ‘estima, afeição’.

No que tange aos elementos nominais, também houve casos em que vocábulos diferentes encontrados no papiamentu e no kabuverdianu clássicos podem ser explicados a partir de etimologias diversas, como se observa em (28) a (30):

- (28) Papiamentu clássico: palavra proveniente do espanhol / Kabuverdianu clássico: vocábulo de étimo português

- a. PPC **ABÉGA** *[a.'be.xã] (< espanhol *abeja*) – KVC **ABÊJA** *[a.'be.ja] (< português *abelha*) ‘abelha’;

- b. PPC **BENTÁNA** *[bẽ.'ta.na] (< espanhol *ventana*) – KVC *JANÉLLA* *[dʒa.'nɛ.la] (< português *janela*) ‘janela’;
- c. PPC **BIËNTO, BIËNTOE** *[bjẽ.to] ~ *[bjẽ.tu] (< espanhol *viento*) – KVC *BENTO* *[bẽ.tu] (< português *vento*) ‘vento’;
- d. PPC **BOLOENTAD** *[bo.lũ.'ta.d] (< espanhol *voluntad*) – KVC *BONTADE* *[bõ.'ta.di] (< português *vontade*) ‘vontade’;
- e. PPC **BOERATSJO** *[bu.'ra.tʃo] (< espanhol *borracho*) – KVC *BEBRU* *[be.bru] (< português *bêbado*) ‘bêbado, embriagado’;
- f. PPC **DOLOOR** *[do.'lor] (< espanhol *dolor*) – KVC *DOR, DÓR, DÔR* *['dor] ~ *['dɔr] (< português *dor*) ‘dor’;
- g. PPC **HAMBER** *['xẽ.bɛr] ~ *['ẽ.bɛr] (< espanhol *hambre*) – KVC *FOME, FÔME* *['fo.me] (< português *fome*) ‘fome’;
- h. PPC **HENDE** *['xẽ.de] ~ *['ẽ.de] (< espanhol *gente*) – KVC *GHENTE, GENTE, GUËNTE, GUENTE, GUENTI* *['gẽ.ti] (< português *gente*) ‘gente, pessoa(s)’;
- i. PPC **HOENTO, HOENTOE** *['xũ.to] ~ *['ũ.to] ~ *['xũ.tu] ~ *['ũ.tu] (< espanhol *junto*) – KVC *JUNTO, JHÛTU* *['dʒũ.tu] (< português *junto*) ‘junto’;
- j. PPC **JENAAR** *['je.'nar] (< espanhol *llenado*) – KVC *CHEIO* *['tʃe.ju] (< português *cheio*) ‘preenchido, cheio’;
- k. PPC **NOMBER** *['nõ.bɛr] (< espanhol *nombre*) – KVC *NÓME* *['nɔ.mi] (< português *nome*) ‘nome’;
- l. PPC **SOMBRÉ** *['sõ.'brɛ] (< espanhol *sombrero*) – KVC *CHAPÉ, CHAPÊ* *['tʃa.'pɛ] ~ *['tʃa.'pe] (< português *chapéu*) ‘chapéu’;
- m. PPC **WESO** *['we.so] (< espanhol *hueso*) – KVC *ÔSSO* *['o.su] (< português *osso*) ‘osso’.

(29) Papiamentu clássico: palavra proveniente do holandês / Kabuverdianu clássico: vocábulo de étimo português

- a. PPC **BAKKI** *['ba.ki] (< holandês *bak*) – KVC *PÓTE* *['pɔ.ti] (< português *pote*) ‘tina, caixa, pote, vasilha’;
- b. PPC **BOEKI** *['bu.ki] (< holandês *boek*) – KVC *LIBRO* *['li.bru] (< português *livro*) ‘livro’;
- c. PPC **BOONTSJE** *['bõ.tʃi] (< holandês *boon, snijboon*) – KVC *FIXON* *['fi.'ʃõ(ŋ)] (< português *feijão*) ‘feijão’;
- d. PPC **DANKI** *['dẽ.ki] (< holandês *dank*) – KVC *GRAÇAS* *['gra.sas] (< português *graças*) ‘graças a, por causa de, com o auxílio de’;

- e. PPC **HOFFI** *['xo.ɸi] ~ *['o.ɸi] (< holandês *hof*) – KVC *JARDĪ* *[dʒar.ɸi] (< português *jardim*) ‘jardim, horto’;
- f. PPC **JALOERS** *['ja.'lurs] (< holandês *jaloers*) – KVC *CIOZ* *['sjos] (< português *cioso*) ‘ciumento, enciumado’;
- g. PPC **KLEI** *['klej] (< holandês *klei*) – KVC *BARU* *['baru] (< português *barro*) ‘argila, barro’;
- h. PPC **NEK** *['nek] (< holandês *nek*) – KVC *PISCÓÇO* *['pis.kɔ.su] (< português *pescoço*) ‘pescoço’;
- i. PPC **PRINTJE** *['prĩ.tʃi] (< holandês *print*) – KVC *IMAXI* *['i.'ma.ɸi] (< português *imagem*) ‘imagem, gravura, figura’;
- j. PPC **REENBOOG** *['rẽ.'bog] (< holandês *regenboog*) – KVC *ARKU-BEJHE* *['ar.ku] *['be.dʒi] (< português *arco + velho*) ‘arco-íris’;
- k. PPC **STOELTJI, STOELTSJI** *['stu.tʃi] (< holandês *stoel*) – KVC *CADÊRA* *['ka.'de.ra] (< português *cadeira*) ‘cadeira’;
- l. PPC **TEE** *['te] (< holandês *thee*) – KVC *XĀ* *['ʃa] (< português *chá*) ‘chá’;
- m. PPC **VEL** *['veɫ] (< holandês *vel*) / **BLAADSJI** *['blad.ɸi] (< holandês *blad*) – KVC *FÓJA* *['fɔ.ja] (< português *folha*) ‘folha (também de papel)’;
- n. PPC **ZIER** *['zir] (< holandês *zuur*) – KVC *AZÉDU* *['a.'zɛ.du] (< português *azedo*) ‘ácido, azedo’.

(30) As duas línguas possuem étimos luso-espanhóis diversos:

- a. PPC **AWA-SÉRO, AWASÉRO** *['a.wa.'se.ru] (< português *aguaceiro*, espanhol *aguacero*) – KVC *CHÚBA, CHUBA* *['tʃu.ba] (< português *chuva*) ‘chuva’;
- b. PPC **BARÁNKA** *['ba.rẽ.ka] (< português/espanhol *barranca/barranco*) – KVC *ROCHA* *['ro.tʃa] (< português *rocha*) ‘pedra, rocha’;
- c. PPC **KORAAL** *['ko.'raɫ] (< português/espanhol *coral*) – KVC *BURMEJHO* *['bur.'me.dʒu] (< português *vermelho*) ‘vermelho’;
- d. PPC **PISKAAR** *['pis.'kar] (< português/espanhol *pecado*) – KVC *PEXE, PÊXE* *['pe.ɸi] (< português *peixe*) ‘peixe, pescado’;
- e. PPC **RODÍA** *['ro.'di.a] (< português *rodilha*, espanhol *rodilla*) – KVC *DUEJO, DUEJHO* *['dwe.dʒu] (< português *joelho*) ‘joelho’.

A partir da análise dos dados, nota-se que, para alguns vocábulos, a forma da variedade clássica do papiamentu é mais próxima do português (e, por conseguinte, do kabuverdianu) do que a variante moderna da língua caribenha. É o que se observa, por exemplo, em (31):

- (31) a. PPC **KOESTOEMÁ, KOESTOEMAAR** *[kus.tu.'ma(r)] – KVC *COSTUMÁ* *[kos.tu.'ma] / PP **kustumbrá** [kus.tũ.'bra] – kv *kustuma* [kus.'tu.ma] ‘acostumar(-se), estar acostumado, ter costume’;
- b. PPC **VINGA** *[vĩ.ga] – KVC *BINGA* *[bĩ.ga] / PP **venga** [vẽ.ga] ~ **benga** [bẽ.ga] – kv *vinga* [vĩ.ga] ‘vingar(-se)’.

Há ainda casos em que, no papiamentu clássico, havia duas formas em variação – uma delas mais próxima do português – e, na variedade moderna, apenas a variante que não possui étimo português foi mantida, como se observa em (32):

- (32) a. PPC **O, Ó, Ô** *['o] / **OF** *['of] – KVC *OU, Ô, Ó* *['o] ~ *['ɔ] / PP **òf** ['ɔf] – kv *o* ['o] ‘ou’;
- b. PPC **KEEDA** *['ke.da] / **FIKA** *['fi.ka] – KVC *FICA, FICÂ, FICÁ, FIKÂ* *['fi.ka] ~ *['fi.'ka] / PP **keda** [ke.da] – kv *fika* [fi.ka] ‘permanecer, ficar, estar’.

De uma maneira geral, pode-se afirmar que o kabuverdianu clássico é mais semelhante ao português do que o papiamentu clássico. Essa afirmação justifica-se não somente por uma maior preponderância de vocábulos de étimo português no kabuverdianu clássico (ao passo que o papiamentu clássico recorre a formas oriundas do holandês e do espanhol), mas também por outros aspectos mais gerais. No âmbito dos verbos, por exemplo, observa-se que, no kabuverdianu clássico, fazia-se uso de um morfema sufixal *-BA* para marcar o passado imperfeito (semelhante à terminação *-va* do pretérito imperfeito do português) – função desempenhada em papiamentu clássico pelo morfema livre **TABATA** –, como se observa em (33):

- (33) a. *ARDÁBA* *[ar.'da.ba] ‘herdar + PASS’;
- b. *BÁBA, BÂBA* *['ba.ba] ‘ir + PASS’;
- c. *CUDABA, CUDÂBA* *[ku.'da.ba] ‘cuidar + PASS’;
- d. *MESTÊBA* *[mes.'te.ba] ‘precisar + PASS’;
- e. *KÕXÊBA* *[kõ.'je.ba] ‘conhecer + PASS’;
- f. *TÊBA, TEMBA, TENBA, TÊBA, TENÊBA* *['tẽ.ba] ~ *['te.'ne.ba] ‘ter + PASS’;
- g. *ÔBÍBA* *[o.'bi.ba] ‘ouvir + PASS’.

Nos dados do kabuverdianu clássico analisados, aparecem ainda outras flexões verbais (similares ao português e provavelmente usadas por influência dessa língua), a exemplo de *TEVÊSSE* *[te.'ve.si], *PAGÂSSE* *[pa.'ga.si], *QUÊ* *['ke] (querer), *TIBE* *['ti.bi], *PODIA* *[po.'di.a], *FASSEM* *['fa.sê(ŋ)], *PÊRCISO* *[pêr.'si.su], *OJHANDO* *[o.'dʒẽ.du]. Ademais, os verbos 'ser' e 'estar' também revelam diferentes formas flexionadas, a exemplo de *STÂ*, *STÁ*, 'STÂ', 'STÂ', 'STA', (S)TÂ, *STAR*, *STAN*, *ESTÁ*, *SÂ* (TÂ) *['sta] ~ *['ta] ~ *['star] ~ *['stê(ŋ)] ~ *['es.'ta] ~ *['sa.'ta], *SER* *['ser], *SEXA*, *XEXA* *['se.'fa] ~ *['je.'fa]³⁶, *ÁRÂ* *['a.ra], *SON* *['sõ(ŋ)], *Ê*, *Ê* *['e] ~ *['ê], *SÊDU* *['sê.du], *STABA*, *STÁBA*, *STÁBA*, 'STÁBA, 'STÁVA, *STÁ* *['sta.ba] ~ *['sta.va] ~ *['sta], 'STEVÊSSE *['ste.'ve.se], *ERA* *['e.ra], *FOI* *['foj], *FOSSE* *['fo.se].

Contraopondo-se a essa infinidade de flexões do kabuverdianu clássico, em papiamentu clássico, o verbo em geral possuía uma única forma, exceto no caso de 'ser' e 'estar', em que havia uma forma para o presente (**TA** *['ta]) e outra para o passado (**TABATA** *['ta.ba.ta]). Uma outra exceção seria a forma **BAN** *['bã(ŋ)] 'vamos (imperativo)', diferente da forma base do verbo 'ir' (**BAI** *['ba:j]).

No que diz respeito à concordância de gênero no interior de um sintagma nominal (geralmente entre um nome e um adjetivo), os dados analisados mostram que tanto no papiamentu clássico quanto no kabuverdianu clássico, em geral, o adjetivo era invariável, com o uso de uma única forma para se referir seja ao masculino ou ao feminino. Em kabuverdianu, essa forma geral era, na quase totalidade dos casos, oriunda de uma forma masculina do português (terminada em <O>), como se observa em *MUJER BONITO* 'mulher bonita', *UN FESTA BÊJO* 'uma festa grande', *RÔPA FAJÁDO* 'roupa bonita/boa'. Já no papiamentu, o adjetivo podia terminar em <OE>/<O> ou <A> (e mesmo em outros grafemas, como <R>, <I> e <E>), não havendo uma razão lógica para a escolha de acordo com Lenz (1928: 98), tampouco a vinculação aos conceitos gramaticais de masculino e feminino, a exemplo de **BOENITA TEMPOE** 'tempo bonito', **BOENIETA JEEERBA** 'erva bonita e seca', **SEKOE JEEERBA** 'erva seca', **MEEJA LARGOE I KORTIKOE** 'meia grande e pequena'. A despeito de a ausência de concordância ser a regra geral nos dois crioulos em estudo, foram encontradas algumas exceções no papiamentu clássico em dados do *Woordenlijst* e dos documentos religiosos analisados por Araujo (2011). Como exemplos, citam-se: **PENA ETERNA** 'pena eterna', **TERA DESGRACIADA** 'terra desgraçada', **NATURALEZA DIVINA** 'natureza divina', **IGLESIA SANTA, CATOLICA Y APOSTOLICA** 'igreja santa, católica e apostólica', **CONTRICION PERFECTA** 'contrição perfeita', **CUSAMENTU DOLOROSA** 'acusação dolorosa', **BERDADERA KONFIANZA** 'verdadeira confiança', **INDULGENCIA PLENARIA** 'indulgência plenária/plena'. Uma

³⁶Segundo Schuchardt (1888: 319), essa é uma forma portuguesa usada tipicamente no crioulo na expressão *LOBADO SEXA NHÔR DES!* 'louvado seja Senhor Deus!'.

justificativa para a ocorrência da concordância de gênero estaria no fato de esses sintagmas pertencerem ao contexto religioso, sendo possivelmente formas eruditas. De maneira geral, os vocábulos pertencentes ao discurso religioso no papiamentu clássico tendem a ser mais conservadores às formas luso-espanholas das quais derivaram. Ademais, no *corpus*, é possível encontrar inclusive exemplos (com os mesmos adjetivos ou com outros) em que a concordância não ocorre, como **MOORTO ETERNOE** ‘morte eterna’, **ÉTERNIDAD DESGRACIADO** ‘eternidade desgraçada’, **KARA DIBIENOE** ‘cara divina’, **SANTU IGLESIA CATOLICA** ‘santa igreja católica’, **VERDADERO LEY** ‘verdadeira lei’, **COS DISHONESTO/DESHONESTO** ‘coisa desonesta’, **PURO MALICIA** ‘pura malícia’, **HISTORIA KORTIEKOE** ‘história curta/breve’.

Pelo exposto nesta seção, observa-se que o papiamentu e o kabuverdianu clássicos guardam muitas semelhanças no seu vocabulário, tanto funcional quanto lexical. Contudo, o elemento português no papiamentu não provém unicamente do kabuverdianu, devendo-se assumir outras fontes, a exemplo dos judeus sefarditas e seus escravos, tema a ser discutido na seção 3.

3 O papiamentu sefardita

Com relação ao papel dos sefarditas na configuração linguística do papiamentu, Henriquez (1988: vii) afirma que a língua caribenha já circulava na ilha quando os judeus chegaram a Curaçao, não sendo possível, assim, atribuir-lhes um papel na gênese da língua. Contudo, não se pode negar que a comunidade sefardita contribuiu consideravelmente para a constituição do papiamentu (Henriquez 1988: xii).

Sobre a participação dos sefarditas no papiamentu, a fim de obter uma descrição mais detalhada, é necessário discutir um pouco sobre a gênese das línguas crioulas em geral. Além das hipóteses de crioulização abrupta (que advogam o surgimento das línguas crioulas de forma rápida, no intervalo de uma geração e sem passar pelo estágio de um pidgin anterior estável), há também as de crioulização gradual e de constante influxo de línguas. Segundo Arends & Bruyn (1995), essas hipóteses consideram que a formação das línguas crioulas (pelo menos em alguns casos) ocorreria de forma lenta e gradual, com a estabilização dos seus subsistemas levando um intervalo de várias gerações de falantes. Baseando-se em evidências diacrônicas e demográficas e em casos de pidgins que se estabilizaram antes de se nativizarem, as chamadas hipóteses gradualistas e desenvolvimentistas costumam tratar sobretudo de duas questões: (i) a concepção de que a crioulização é um processo de mudança linguística, apontando os aspectos gerais e particulares da formação de línguas crioulas com relação aos demais casos de mudança; (ii) a ocorrência de mecanismos de gramaticalização nas línguas crioulas e os possíveis aspectos desse mecanismo que seriam privativos dos crioulos. De acordo com Myers-Scotton (2002: 272-274),

tem crescido a cada dia o número de estudiosos que defendem o ponto de vista de uma crioulização gradual – e mesmo de um *continuum* entre as diferentes variedades das línguas crioulas, que vai desde as mais próximas do lexificador (acroleto) até as mais distantes (basileto), passando por variedades intermediárias (mesoleto). A abordagem da crioulização gradual parece ser apropriada para explicar a formação do papiamentu, inclusive no que tange ao papel dos judeus sefarditas. Considerando que a língua caribenha levou um tempo para se desenvolver e se estabilizar (não se tratando de um processo instantâneo), a comunidade sefardita, que começou a chegar a Curaçao a partir de 1651, pôde ter um papel relevante no desenvolvimento dessa nova língua, não apenas fornecendo palavras, expressões e estruturas, mas sobretudo levando ao papiamentu um novo *input* da língua portuguesa, que será relevante para o desenvolvimento da língua.

Além da visão gradualista, o posicionamento de Perini-Santos (2015) também se aplica à participação da comunidade judaica na configuração linguística do papiamentu. Para o autor, as influências linguísticas não cessam porque as línguas em contato convivem entre si durante um longo tempo. Assim sendo, as múltiplas influências presentes em um determinado momento podem ser sentidas no intervalo de várias sincronias, conservando-se por diversas gerações. Um exemplo dessa influência contínua citada por Perini-Santos (2015: 35) diz respeito à situação do latim e das línguas neolatinas. O latim não apenas deu origem a essas línguas, mas conviveu com elas durante muito tempo. Essa convivência foi responsável por influências que vão além da relação genética, sendo necessário, segundo o autor, analisar a contribuição do latim para as línguas filhas em uma perspectiva mais ampla, atentando para o contato linguístico. Considerando as ideias trazidas por Perini-Santos (2015) para o papiamentu, as diversas línguas presentes em Curaçao (como o espanhol, o holandês, as línguas africanas faladas pelos escravos, o português e o próprio papiamentu falado pelos sefarditas) tiveram uma participação substancial na configuração da língua caribenha. Essa múltipla atuação se conservou mesmo que a língua não tenha se mantido em uso na sociedade curaçolense com o passar dos anos. No que tange à comunidade sefardita, observa-se que os judeus estiveram presentes em Curaçao durante muito tempo, ocupando não apenas uma posição de prestígio social, mas também sendo numericamente representativos dentro da sociedade como um todo. Os dados demográficos mostram um aumento gradual da população sefardita no curso do século XVIII. Esse maior número de judeus sefarditas na ilha caribenha implicou, conseqüentemente, um maior contato do papiamentu com o português, língua falada pelos sefarditas (como demonstrado pela presença do português em orações na sinagoga, em documentos e em lápides do antigo cemitério judaico), o que teve reflexos para o desenvolvimento do papiamentu. Assim, justifica-se a influência sefardita no papiamentu, língua que foi se desenvolvendo inicialmente vinculada aos escravos, segmento bastante ligado aos judeus.

Quanto à participação dos sefarditas no âmbito linguístico, um exemplo ilustrativo é citado por Johnen (em elaboração) e diz respeito aos vocábulos usados para indicar a oposição entre os conceitos de ‘banana crua comestível’ e ‘banana crua não comestível’. Segundo o autor, tal oposição existe em algumas línguas crioulas do Caribe (como no haitiano *fig* e *bannan*, respectivamente), contudo somente as línguas crioulas que surgiram em locais onde houve uma migração maciça de sefarditas oriundos do nordeste brasileiro (como Caiena, Paramaribo e Curaçao) usam itens lexicais oriundos de *pacoba* e *banana* para indicar a oposição: **bakoba** e **banana** em papiamentu, *bakov* e *bannan* no crioulo da Guiana Francesa, *bakba* e *bana* em sranan, *bacove*, *bakove* e *banaan* no holandês falado no Suriname.

Com relação à influência linguística dos judeus sefarditas especificamente no papiamentu, deve-se tratar da variedade de papiamentu usada pelos sefarditas, que supostamente seria mais semelhante ao português. Assim, nas seções seguintes, são discutidos exemplares do papiamentu sefardita: na seção 3.1, é feita uma análise da *carta de 1775*, o primeiro documento escrito conhecido em papiamentu. Um documento de 1776 também é analisado, demonstrando sua relação com o documento de 1775. Já na seção 3.2, são discutidas palavras, expressões e traços gramaticais característicos do papiamentu da comunidade judaica, a partir dos dados compilados por Henriquez (1988; 1991), a fim de descobrir em que medida o dialeto sefardita influenciou a variedade geral da língua. Ademais, são apresentadas também algumas convergências entre o papiamentu sefardita e o clássico.

3.1 *Documentos setecentistas sefarditas*

Esta seção analisa dois documentos do século XVIII escritos por judeus sefarditas (um de 1775 e outro de 1776) a fim de observar os traços característicos do papiamentu sefardita e suas diferenças com relação à variedade geral da língua. Ademais, a afirmação de que o papiamentu sefardita apresentaria mais elementos provenientes do português também é discutida.

A *carta de 1775* (ver figura 1), o documento conhecido mais antigo escrito em papiamentu, foi escrita por um judeu sefardita, Abraham de David da Costa Andrade Júnior, e, segundo Wood (1972: 21), Ferrol (1982: 71) e Fouse (2002: 115), destinada à sua esposa. Maduro (1971: 55 *apud* Henriquez 1988: 100) e Maurer (1998: 203), contudo, mencionam que a carta era endereçada à amante de Abraham, Sarah de Isaac Pardo y Vaz Farro, esposa de Selomoh Vaz Fato (provavelmente Farro). Favorecendo a segunda possibilidade está o registro mencionado por Fouse (2002: 115) de que, durante a década de 1770, um processo conjugal dentro da comunidade judaica acusou Abraham Júnior de ser pai de uma criança nascida de um relacionamento com uma mulher casada — podendo-se conjecturar que essa mulher era Sara.

Independentemente de qual era o destinatário da carta, esse documento (do qual só se conhece o trecho final) tem sido objeto de discussão de diversos autores, como Maduro (1971: 55 *apud* Henriquez 1988: 100), Wood (1972: 25-28), Ferrol (1982: 80-83), Martinus (1996: 9-10), Maurer (1998: 203-205), entre outros. Há inclusive um fac-símile da carta em Emmanuel & Emmanuel (1970: 256-257) e em Henriquez (1988: 101), reproduzido na figura 1.

A seguir, é apresentada uma leitura da *carta de 1775*, adotando o seguinte padrão: (i) na primeira linha, aparece a leitura diplomática, que consiste na transcrição do texto tal como aparece no original, não sendo acrescentada ou omitida nenhuma informação (como sinais de pontuação), nem alterada a grafia de palavras. Essa linha aparece em fontes normais. Ademais, também mantém-se a mesma organização de linhas do documento original; (ii) na segunda linha, aparece uma leitura semidiplomática, que consiste em uma transcrição que incorpora poucas alterações (como a junção ou separação de vocábulos; por serem uma contribuição da leitura, as mudanças encontram-se em itálico e entre colchetes), buscando preservar ao máximo as características do original. Essa linha aparece em negrito e caixa alta. Diversos autores – como Maduro (1971: 55 *apud* Henriquez 1988: 100), Wood (1972: 25-28), Ferrol (1982: 80-83), Martinus (1996: 9-10) e Maurer (1998: 203-205) – analisaram a carta e, assim, propuseram diferentes leituras com níveis de intervenção diversos.

Neste artigo, será proposta uma leitura própria; (iii) na terceira linha (da Figura 1), aparece o correspondente em papiamentu moderno, com o acréscimo da pontuação e das letras maiúsculas necessárias. Essa linha virá em negrito por ser essa a marcação adotada neste artigo para os dados em papiamentu moderno; (iv) por fim, a quarta linha contém a tradução em português e aparece em fontes normais e entre aspas simples.

p. l. e. a may the sea by boobying. my atopa l. o. l. o.
 Ku Sara me me me. tala bing p. i. n. t. a
 my bicia bo jay amanda bo luman' Ar. o. o. d. y. Ku
 tony k. o. o. e. a. d. Koy. o. o. Kaminia by p. i. t. e. d. may
 e. o. n. i. g. e. n. t. a. A. n. t. u. r. y. e. a. d. H. n. a. s. s. a. y. b. e. l. t. a. s. d. i. f. i. s. y.
 K. o. o. a. n. a. i. a. n. d. a. i. n. t. e. l. q. u. a. t. a. p. e. n. a. l. m. a. s. m. y.
 n. o. S. a. b. y. p. a. k. y. Z. a. l. o. o. n. S. y. b. o. S. a. b. y. m. a. n. d. e. y. e. l. l. a.
 Ku my bicia pagalo.
 bida manda yella Ku my Kico bedia abing
 - b. u. e. a. n. a. p. u. n. t. a. H. b. o. o. b. e. b. e. y. a. S. i. n. a. p. a. e. s. t. o.
 my diamanty no laga by Scabing tuda
 Kico my p. r. e. s. i. t. a. n. t. o. a. u. e. n. e. e. d. y. m. y. t. a. n. d. e.
 t. o. r. p. o. n. d. y. m. y. S. e. a. f. i. n. p. e. e. c. u. a. d. p. a. q. u. a. n. t. o.
 a. n. t. e. s. b. i. o. s. S. a. c. a. l. o. b. y. e. s. a. f. l. i. c. a. s. H. n. o. p. e. a. b. y.
 t. u. n. d. T. e. m. e. d. i. o.
 my onama bida S. y. b. o. m. e. t. e. d. e. l. q. u. e. n. t. o. l. a. m. a. n. d. a.
 U. i. d. y. b. o. m. a. i. d. e. H. y. t. a. n. t. a. t. a. t. u. n. a. b. o. b. m. y. a. i. e. n. a.
 n. o. b. i. a. f. a. l. s. o. p. a. m. y. b. i. o. s. q. u. a. s. d. a. b. o.
 b. y. b. o. m. a. i. d. e. H. y. t. a. n. t. a. t. a. t. u. n. d.
 H. l. a. d. o. o. n. a. b. o.
 H. y. m. y. t. a. l. e.
 l. a. m. a. n. d. a. b. o.
 m. e. d. e. K. u. m. i. n. d. a. m. e. n. t. o.

Fig. 1: A carta de 1775 (Henriquez 1988: 101).

A carta de 1775 de Abraham Júnior

- 1 [...] ³⁷ piter may the ora ky boso abiny, my atopa tiola...
PI TER MAY THE ORA KY BOSO [A BINY], MY [A TOPA] [TIO LA]...
Pietermaai ³⁸ te ora ku boso a bini. Mi a topa tio La...
‘[Fiquei em] Pietermaai até a hora que vocês chegaram. Eu me encontrei com tio La..’
- 2 Ku sara meme nan taba biny punta
KU SARA MEME NAN TABA BINY PUNTA
ku Sara Meme. Nan tabata bini Punda ³⁹
‘[E] com Sara Meme. Eles estavam indo para Punda.’
- 3 my dusie bo pay amanda bo ruman Aronchy ku
MY DUSIE BO PAY [A MANDA] BO RUMAN ARONCHY KU
Mi dushi, bo tata a manda bo ruman Aronchy ku
‘Meu amor, seu pai mandou seu irmão Aronchy e’
- 4 tony & meaca koge na kamina dy piter may
TONY & MEACA KOGE NA KAMINA DI PITER MAY
Tony i Meaca kohe na kaminda di Pietermaai
‘Tony e Meaca pegar no caminho de Pietermaai’
- 5 es nigríta antunyca & nan aybel tras dij forty
ES NIGRITA ANTUNYCA & NAN [A YBEL] TRAS DIJ FORTY
e nigríta Antúnika i nan a hib’é tras di e fórti
‘a negrinha Antúnica e eles levaram-na para trás do forte’
- 6 & nan amanda sutel guatapana mas my
& NAN [A MANDA] [SUT’EL] GUATAPANA MAS MY
i nan a manda sut’é ku watapana, pero mi
‘e eles mandaram açoitá-la com guatapana, mas eu’

³⁷ Maurer (1998: 203) apresenta o início da carta, a partir da tradução do texto holandês para o espanhol, como “Mi alma, desde las siete estuve caminando en” — “Minha alma, desde às sete [horas], estive caminhando em”. O autor menciona que a tradução holandesa da carta inteira foi encontrada por Hermann Prins Salomon (autor que, em 1982, também discutiu o excerto da carta em papiamentu) nos arquivos da cidade de Haia, Holanda.

³⁸ *Pietermaai* é o nome de uma rua de Willemstad, Curaçao.

³⁹ *Punda* é o centro de Willemstad.

- 7 no saby paky razon. Sy bo saby manda gabla
NO SABY [PA KY] RAZON. SY BO SABY MANDA GABLA
no sa pa ki rason. Si bo sa, manda bisa-
 ‘não sei por que razão. Se você sabe, manda falar’
- 8 ku my dios pagabo.
KU MY DIOS PAGABO.
mi. Dios pagabo.
 ‘comigo. Deus te pague.’
- 9 bida manda gabla ku mi kico bechy abiny
BIDA MANDA GABLA KU MI KICO BECHY [A BINY]
Bida, manda bisami kiko Bechy a bini
 ‘Vida, manda me falar o que Bechy veio’
- 10 busca na punta & borbe bay asina presto.
BUSCA NA PUNTA & BORBE BAY ASINA PRESTO.
buska na Punda i bolbe bai asina lihé.
 ‘buscar em Punda e por que voltou tão rápido.’
- 11 my diamanty no laga dy scribimy tudu
MY DIAMANTY NO LAGA DY SCRIBIMY TUDU
Mi djamanta, no laga di skirbimi tur
 ‘Meu diamante, não deixe de me escrever tudo’
- 12 kico my ta puntrabo awe nochy my ta warda
KICO MY TA PUNTRABO AWE NOCHY MY TA WARDA
loke mi ta puntrabo awe nochi. Mi ta warda
 ‘o que estou perguntando esta noite. Estou esperando’
- 13 rospondy, my serafim precura pa quanto
ROSPONDY, MY SERAFIM PRECURA PA QUANTO
respondé. Mi serafin, pèrkurá pa kuantu
 ‘uma resposta. Meu serafim, procure para quanto’
- 14 antes dios sacabo dy es aflicao & no para dy
ANTES DIOS SACABO DY ES AFLICAO & NO PARA DY
ántes Dios sakabo di e aflikshon i no para di
 ‘antes Deus te tire dessa aflição e não pare de’

- 15 tuma remedio
TUMA REMEDIO
tuma remedi.
'tomar seu remédio.'
- 16 my mamá bida sy bo mester algun coza manda
MI MAMÁ BIDA SY BO MESTER ALGUN COZA MANDA
Mi mama, bida, si bo mester algun kos, manda
'Minha mamãezinha, minha vida, se você precisar de alguma coisa,
manda'
- 17 pidy bo marido ky tanto ta stimabo. my aurora
PIDY BO MARIDO KY TANTO TA STIMABO. MY AURORA
pidi bo marí, ku tantu ta stimabo. Mi ourora,
'pedir ao seu marido, que tanto te ama. Minha aurora,'
- 18 nobira falso pa my dios guardabo
[NO BIRA] FALSO PA MY DIOS GUARDABO
no rabia ku mi. Dios wardabo.
'não fique com raiva de mim. Deus te guarde.'
- 19 dy bo marido ky tanto ta stimabo
DY BO MARIDO KY TANTO TA STIMABO
Di bo marí, ku tantu ta stimabo
'De seu marido, que tanto te ama'
- 20 & ta dora nabo
& TA DORABO
i ta dorabo.
'e te adora.'
- 21 Assinatura
ASSINATURA
Assinatura⁴⁰
Assinatura

⁴⁰Segundo Wood (1972: 26), trata-se de um X estilizado, que simboliza um beijo. Já Maduro (1971: 55 *apud* Henriquez 1988: 100) defende que a assinatura aparece como um monograma, possivelmente CA. Ferrol (1982: 82), por seu turno, também advoga um monograma, contudo na ordem invertida: AC.

- 22 pay may rake
 PAY MAY RAKE
 Tata, mama i Rake
 ‘Pai, mãe e Raquel’
- 23 ta mandabo
 TA MANDABO
 ta mandabo
 ‘te mandam’
- 24 muchu kumindamento
 MUCHU KUMINDAMENTO
 muchu kumindamentu.
 ‘muitos cumprimentos.’

Analisando a *carta de 1775*, é possível observar que a variedade empregada é semelhante ao papiamentu moderno, como já havia sido apontado por Wood (1972: 23) e Fouse (2002: 115). As similaridades entre a variedade clássica e a moderna encontram-se em diversos níveis: grafia, estrutura gramatical da sentença e escolha do vocabulário (Wood 1972: 22-23). Tais similaridades, segundo Wood (1972: 23) e Ferrol (1982: 84), permitem chegar a duas conclusões: (i) nos últimos 25 anos do século XVIII, o papiamentu já estava estabelecido de uma forma semelhante à variedade moderna no que tange à morfologia, ao léxico e à fonologia (esta última analisada com base nos padrões gráficos adotados pelo autor da carta); (ii) o papiamentu manteve uma certa estabilidade em seus sistemas gramatical e lexical.

A despeito da correspondência entre a língua usada na *carta de 1775* e a variedade moderna do papiamentu, existem divergências que devem ser discutidas. No que tange à grafia, observa-se que o sistema que aparece na carta se aproxima bastante da grafia oficial atualmente usada no papiamentu, com duas diferenças mais notáveis (Wood 1972: 23). A primeira delas diz respeito ao uso consistente de <y> para indicar a vogal *[i] em posição final de palavra, o que pode indicar *[i] átono, como se observa em **FORTY** (atualmente **fòrti**), **DY** (atualmente **dí**), **SCRIBIMY** (atualmente **skirbimi**). Além disso, na carta, a partícula pré-verbal <a> é escrita junto com a raiz verbal (como em **ABINY** e **AMANDA**), ao passo que, na variedade moderna, as partículas TMA são escritas separadas do verbo ao qual estão ligadas. O fato de a partícula <a> e o verbo formarem uma única palavra fonológica pode ser apontado como uma justificativa para a junção desses dois vocábulos na escrita.

Além de estarem situadas no âmbito da grafia, as diferenças entre o papiamentu da carta e a variedade moderna aparecem ainda na fonética e no léxico (Wood 1972: 27; Ferrol 1982: 82-83):

PAPIAMENTU DA CARTA	PAPIAMENTU	MO-	GLOSA
	DERNO		
BORBE	bolbe		‘voltar’
SCRIBI	skirbi		‘escrever’
PRECURA	pèrkurá ~ perkurá		‘procurar (cuidar, preocupar-se em/com)’
PUNTA	Punda		‘nome do centro comercial de Willemstad’
KAMINA	kaminda ~ kamina		‘caminho, via, trajeto’
GUATAPANA	watapana		‘dividivi, guatapuna <i>Caesalpinia coriara</i> (espécie de planta)’
GUARDA	warda		‘1. aguardar, esperar, 2. guardar, manter salvo’
MARIDO	marí		‘marido’
TABA	tabata		‘ser/estar + PASS’
AYBEL	a hib’é (le)		‘PASS + levar + 3s’
SUTEL	sut’é (le)		‘açoitar, bater + 3s’
DORA NABO	adorabo		‘adorar + 2s’
ES	e		‘1. esse, essa, 2. o, a’
KY	ku		‘que (pronome relativo)’
AURORA	ourora		‘aurora’
NIGRITA	negrta		‘negrinha, negrita’
DIAMANTY	djamanta		‘diamante’
REMEDIO	remedi		‘remédio’
GABLA	bisa⁴¹		‘falar, afirmar, dizer’
PRESTO	lihé		‘ligeiro, rápido’
TUDU KICO	tur loke		‘tudo (o) que’
COZA	kos		‘coisa’
RAZON	rason		‘razão’
AFLICAO	aflikshon		‘aflição’
PAI	tata		‘pai’
MAS	pero		‘mas’
BIRA FALSO	rabia		‘aborrecer(-se), ficar com raiva’

⁴¹Ferrol (1982: 83) menciona a forma **habla** no papiamentu moderno, contudo essa palavra não aparece nos dicionários consultados, nem foi atestada em conversas com falantes nativos.

Alguns dos exemplos indicam diferenças dialetais do papiamentu sefardita em relação ao papiamentu moderno, ocorrendo alguns processos fonológicos, como: (i) rotacismo, a exemplo de **BORBE** *['boɾ.be] > **bolbe** ['boɫ.be] 'voltar'; (ii) metátese, como se observa em **SCRIBI** *['skri.bi] > **skirbi** ['skir.bi] 'escrever' e **PRECURA** *['pre.ku.ra] > **pèrkurá** [peɾ.ku.'ra] ~ **perkurá** [peɾ.ku.'ra] 'cuidar, preocupar-se com/em'; (iii) vocalização de [g] ([g] > *[w]) (ou mesmo aférese de [g]), como em **GUATAPANA** *['gwa.ta.'pa.na] > **watapana** [wa.ta.'pa.na] 'dividivi, guatapuna *Caesalpinia coriara* (espécie de planta)' e **GUARDA** *['gwar.da] > **warda** ['war.da] '1. aguardar, esperar, 2. guardar, manter salvo'; (iv) apócope da sílaba átona final <do>, a exemplo de **MARIDO** *['ma.'ri.do] > **marí** [ma.'ri] 'marido'.

Quanto às etimologias dos vocábulos usados, Wood (1972: 28) afirma que a carta não possui muitas palavras e estruturas oriundas do português, não trazendo evidências para a assunção, comumente apresentada pelos defensores de uma origem portuguesa para a língua caribenha, de que o papiamentu mais antigo possuiria mais características do português. Segundo o autor, a única exceção seria o vocábulo **AFLICAO** (< PT *aflição*, ≠ ESP *aflición*), palavra comum nos registros cultos e de forte conotação religiosa. Seu emprego em contextos religiosos não deveria causar surpresa, dado que a comunidade sefardita fazia uso regular do português em seus serviços religiosos, sobretudo nos sermões (que também apareciam, muitas vezes, em hebraico). Wood (1972: 27) afirma que até mesmo a palavra **COZA**, que à primeira vista poderia ser considerada como proveniente do português em virtude do *[z], também teria mais provavelmente um étimo espanhol, já que o <z> seria apenas gráfico, remetendo à consoante surda *[s]. Assim, para Wood (1972: 28), o único exemplo de étimo indubitavelmente português na carta (**AFLICAO**) seria compensado pela ampla quantidade de palavras oriundas do espanhol (e suas consequentes semelhanças no âmbito fonético), como **DIOS** (< ESP *Dios*, ≠ PT *Deus*), **RAZON** (< ESP *razón*, ≠ PT *razão*), **MUCHU** (< ESP *mucho*, ≠ PT *muito*), **RUMAN** (< ESP *hermano*, ≠ PT *irmão*), **ALGUN** (< ESP *algún*, ≠ PT *algum*), **MY** (pronomes possessivos) (< ESP *mi*, ≠ PT *meu, minha*). Além disso, outro traço similar ao espanhol seria o fato de o papiamentu fazer uso sistemático de *[b] na posição inicial de muitas palavras, como **BIDA**, **BO**, **BINY**, **BIRA** (ao passo que, no português, essas palavras começam com [v])⁴². A partir da análise dos étimos, Wood (1972: 28) — que defende que a origem do papiamentu pode ser buscada em um crioulo de base

⁴² A presença de [b] em lugar de [v] em vocábulos dessa natureza não seria uma prova cabal para atribuir um étimo espanhol, uma vez que é possível encontrar variação entre [b] e [v] em algumas variedades do português; assim, uma procedência portuguesa também é possível. Além disso, considera-se que o vocábulo **ALGUN** pode ter um étimo português, junto com o espanhol, já que, independentemente da grafia, as formas nas duas línguas são similares.

espanhola pancaribenho – conclui que o espanhol já exercia influência sobre o papiamentu no século XVIII, atingindo inclusive vocábulos de conotação religiosa (como **DIOS**), campo semântico em que a contribuição espanhola seria supostamente tardia e secundária. Essas mesmas conclusões (isto é, que a presença do elemento português na carta é diminuta, restringindo-se à palavra **AFLIÇÃO**) são também apresentadas por Ferrol (1982: 83). Seguindo um posicionamento diferente, inclusive por advogar uma base portuguesa para o papiamentu, Martinus (1996: 11) defende que a influência portuguesa se mostra claramente na carta em vocábulos como **SERAFIM**, **AFLICAO** e **COZA**. Além disso, com base em Lopes da Silva (1957: 154), o autor aponta que a palavra **MA** na sentença **MA DORA NABO**, traduzida como ‘e te adora’, pode ser relacionada ao kabuverdianu, única língua que também atribui o valor de ‘e (conjunção aditiva)’ à palavra ‘mais’. Essa última afirmação de Martinus (1996: 11) deve ser vista com cuidado por dois motivos. Primeiro, não se tem certeza se a carta apresentava realmente essa sentença, sendo possível também transcrevê-la como **& TA ADORA NABO** (como foi adotado neste artigo). Ademais, não é apenas o kabuverdianu que admite que a palavra ‘mais’ funcione como uma conjunção aditiva; em variedades populares do português, esse uso é atestado, podendo essa ser a fonte da estrutura do papiamentu.

Neste artigo, a análise dos elementos de étimo português na *carta de 1775* difere um pouco daquela realizada pelos autores supracitados, apontando um número maior de palavras oriundas do português. Nas palavras **COZA** e **RAZON**, defende-se que o grafema <z> de fato representa a consoante sonora *[z], sugerindo um possível étimo português (*coisa* e *razão*, respectivamente). No caso de **RAZON**, cuja terminação é característica do espanhol (*razón*), pode-se supor uma confluência do português e do espanhol, uma vez que o registro antigo do papiamentu traz características das duas línguas. Além desses vocábulos, outros quatro teriam um étimo português: **AFLICAO** (< PT *aflição*, ≠ ESP *aflicción*), **PAI** (< PT *pai*, ≠ ESP *padre*), **MAS** (< PT *mas*, ≠ ESP *pero*⁴³) e **TUDO** (na expressão **TUDO KIKO**) (< PT *tudo*, ≠ ESP *todo*). Essas formas caíram em desuso no papiamentu moderno, sendo substituídas por **aflikshon**, **tata**, **pero** e **tur**, respectivamente. Atualmente existe a palavra **pai** em papiamentu, mas ela não é muito usada pelos falantes, que revelam uma preferência pelo vocábulo **tata**. Já a palavra **mas** da variedade moderna tem um significado diferente, remetendo ao advérbio intensificador ‘mais’. O caso das três primeiras palavras (**AFLICAO**, **PAI** e **MAS**) demonstra que houve a substituição de antigos vocábulos de étimo português por outros oriundos do espanhol. Essa hispanicização do papiamentu pode também

⁴³O vocábulo *mas* ~ *más* também é mencionado para o espanhol (RAE 2001), contudo essa forma é antiga e de uso pouco difundido.

ser exemplificada pela expressão **tur loke** (semelhante ao ESP *todo lo que*, ≠ PT *tudo o que*), usada atualmente no lugar de **TUDU KICO**.

Ainda no âmbito lexical, nota-se o uso da expressão **BIRA FALSO**, considerada por Henriquez (1988: 7) como característica da comunidade sefardita. Essa forma não foi conservada na variedade moderna, que faz uso dos verbos **rabia e fada** para remeter ao significado de ‘aborrecer(-se), ficar com raiva’.

Em suma, no que tange à presença de palavras oriundas do português na *carta de 1775*, observa-se que, ainda que não seja em um número muito expressivo⁴⁴, há alguns vocábulos de indubitável etimologia portuguesa — os quais caíram em desuso (ou são pouco usados) na variedade moderna — em um número maior do que anteriormente apontado por estudiosos, como Wood (1972: 25-28) e Ferrol (1982: 80-83). Isso mostra que possivelmente o papiamentu usado pelos judeus sefarditas era realmente mais influenciado pelo português, estando permeado por vocábulos e estruturas dessa língua.

Além do excerto da *carta de 1775*, Maurer (1998: 205-206) também apresenta um documento, datado de 16 de janeiro de 1776, que consiste na reprodução de um suposto diálogo entre duas escravas registrado pelo judeu sefardita Semuel Costa Andrade. É possível conjecturar que talvez essa conversa nem tenha existido de fato, sendo uma criação do próprio Semuel. O relato desse diálogo é reproduzido a seguir, adotando o seguinte padrão: (i) na primeira linha, aparece o texto no papiamentu da época, grafado em fontes normais; (ii) na segunda linha, encontra-se uma leitura semidiplomática, que incorpora poucas alterações ao texto original (as quais serão grafadas em itálico e entre colchetes). Essa linha virá em negrito e caixa alta; (iii) a terceira linha contém o correspondente em papiamentu moderno, que está em negrito — o conteúdo das primeiras e terceiras linhas foi retirado de Maurer (1998: 205-206), podendo haver alguns acréscimos na forma do papiamentu moderno; já a leitura semidiplomática foi elaborada para este artigo —; (iv) na quarta linha, aparece a tradução para o português, em fontes normais e entre aspas simples. No decorrer do documento, aparecem trechos (situando quem falará no diálogo) em português, o que é mais uma evidência de que essa era uma das línguas da comunidade sefardita. Nesses casos, aparecem duas linhas: uma com o texto fornecido por Maurer (1998: 205-206), em itálico, e a outra com a tradução para o português moderno, em fontes normais e entre aspas simples.

⁴⁴Essa ausência de um grande número de palavras oriundas do português no léxico da carta é apontada por Jacobs (2012b: 67-68) como evidência de que, no papiamentu, a substituição do vocabulário original de base portuguesa por elementos espanhóis foi rápida, durando cerca de três a quatro décadas no máximo. Tal velocidade permitiria caracterizar o processo como relexificação (ao invés de empréstimo maciço).

Documento de 1776

- 1 ... *iva duas negras caminhando diante de my discutindo e dizendo huma com outra:*
 ‘Duas negras iam caminhando diante de mim discutindo e dizendo uma com a outra:’
- 2 “boste atende kiko tin?”
 “BOSTE [A TENDE] KIKO TIN?”
 “Bo a tende kiko tin?”
 ‘Você ouviu o que houve?’
- 3 *Respondeo a outra:*
 ‘A outra respondeu:’
- 4 “my no tende nada, pues kiko tin?”
 “MY NO [A TENDE] NADA, PUES KIKO TIN?”
 “Mi no a tende nada, anto kiko tin?”
 ‘Eu não ouvi nada, então o que houve?’
- 5 *Respondeo dizendo:*
 ‘Respondeu dizendo:’
- 6 “my atende di catibo de Sr. Pardo ki su senhor
 “MY [A TENDE] DI CATIBO DE SR. PARDO KI SU SENHOR
 “Mi a tende di katibu di Sr. Pardo ku su shon
 ‘Eu ouvi do cativo do senhor Pardo que seu senhor’
- 7 agaia dos carta, hum di Sra. Sara Pardo i otro di Sr.
 [A GAIA] DOS CARTA, HUM DI SRA. SARA PARDO I OTRO DI SR.
 a haña dos karta, un di señora Sara Pardo i otro di señor
 ‘recebeu duas cartas, uma da senhora Sara Pardo e outra do senhor’
- 8 Abraham Costa, y el atende su senhor Gay⁴⁵ ta leer pra
 ABRAHAM COSTA, Y EL [A TENDE] SU SENHOR GAY TA LEER PRA
 Abraham Costa, i el a tende su shon Hay ta lesa pa
 ‘Abraham Costa, e ele ouviu seu senhor lendo a carta para’

⁴⁵Segundo Maurer (1998: 205), **hay** é uma maneira carinhosa de se referir a **Mordechai**.

- 9 su pay, i es carta ta gabla com el apasa
SU PAY, I ES CARTA TA GABLA COM EL [A PASA]
 su tata, i e karta ta bisa kon el a pasa
 ‘seu pai, e a carta fala como ele [= Abraham]⁴⁶ tem passado’
- 10 de Jegum y ariba hum dosie.”
DE JEGUM Y ARIBA HUM DOSIE.”
 dia di zjuzjum i ta papia riba un dushi.”
 ‘os dias de jejum e fala de uma amante.’
- 11 *y le preguntou a outra negra:*
 ‘e a outra negra lhe perguntou.’
- 12 “kiko mas?”
“KIKO MAS?”
“Kiko mas?”
 ‘O que mais?’
- 13 *Respondeo:*
 ‘Ela respondeu.’
- 14 “my no sabe”
“MY NO SABE”
“Mi no sa.”
 ‘Eu não sei.’
- 15 *y le preguntou a outra:*
 ‘e a outra lhe perguntou.’
- 16 “y es dy Sra. Sara kiko ta gabla?”
“Y ES DY SRA. SARA KIKO TA GABLA?”
“I esun di Sra. Sara, kiko e ta bisa?”
 ‘E a carta da senhora Sara diz o quê?’
- 17 *Respondeo:*
 ‘Respondeu.’
- 18 “my no sabe”,
“MY NO SABE”,
“Mi no sa.”
 ‘Eu não sei.’

⁴⁶É possível saber quem é o referente do pronome ‘ele’ porque a seguir uma das escravas pergunta sobre a carta escrita por Sara.

A partir dos nomes mencionados na conversa, pode-se conjecturar que esse diálogo se refere ao relacionamento extraconjugal entre Abraham da Costa e Sarah Farro, fortalecendo a hipótese de que o destinatário da *carta de 1775* era a amante de Abraham da Costa (Sarah), e não sua esposa. Essa asserção, contudo, deve ser vista com reservas, uma vez que, conforme mencionado, é possível que esse diálogo não tenha de fato existido, sendo uma criação do próprio autor (Semuel).

No que diz respeito à estrutura linguística e à escolha lexical, assim como foi observado na *carta de 1775*, o papiamentu usado é próximo à variedade moderna. No nível vocabular, há o uso do pronome **BOSTE**, que, de acordo com Henriquez (1988: 8), é uma forma arcaica usada dentro da comunidade judaica até 1930 para se referir à 2ª pessoa. Atualmente, segundo a autora, o uso desse pronome se restringe a situações de brincadeiras, piadas, zombaria. Há ainda outras formas características do papiamentu sefardita: **LEER** e **JEGUM** (Henriquez 1988: 42, 95). Essa presença de vocábulos próprios do dialeto sefardita sugere que os escravos dos judeus (no caso de o diálogo ter realmente existido) falavam o papiamentu da comunidade judaica; caso contrário, teriam usado, respectivamente, **BO**, **LEZA** e **YUNA**, formas empregadas na variedade geral.

Além da presença de elementos característicos do papiamentu sefardita, o documento de 1776 possui ainda trechos em português, o que é mais uma prova de que essa era uma das línguas da comunidade judaica. Caso o português não tivesse uma importância e um uso difundido dentro da comunidade, não haveria uma razão para que os trechos estivessem nessa língua.

Após a análise da *carta de 1775* e de um outro documento de 1776 também escrito por um judeu sefardita, na seção 3.2, passa-se à discussão de dados linguísticos característicos da comunidade judaica, retirados de Henriquez (1988; 1991).

3.2 *Vocábulos e expressões da comunidade sefardita*

Esta seção analisa vocábulos e expressões característicos da comunidade sefardita, retirados de Henriquez (1988; 1991). Esses dados são comparados com seus correspondentes na variedade geral da língua com o propósito de analisar a participação dos judeus na configuração do papiamentu. Ademais, a etimologia dos dados é discutida, buscando observar se o papiamentu sefardita era mais semelhante ao português do que o registro geral. Por fim, apresentam-se traços estruturais típicos da comunidade sefardita, sobretudo no que tange ao sistema verbal.

Em suas obras, Henriquez (1988; 1991) apresenta vocábulos e expressões típicos dos judeus sefarditas com o objetivo de divulgar e sobretudo resgatar aspectos da cultura judaica que foram se perdendo e sendo esquecidos pelas gerações mais novas. Todos os dados que aparecem nos glossários da autora são seguidos de uma breve explicação e exemplos de sentenças que ilustram seu uso. Neste artigo, os vocábulos

e expressões compilados por Henriquez (1988; 1991) aparecem em negrito e itálico (mantendo-se a grafia empregada pela autora), seguidos por uma breve tradução em português. Na análise do vocabulário sefardita realizada, serão desconsiderados vocábulos e locuções que remetem a conceitos (culturais, religiosos, culinários) específicos da comunidade judaica. Tal posição foi tomada pelo fato de a análise estar centrada na influência exercida pelos sefarditas na configuração linguística do papiamentu como um todo, e não na difusão dos costumes da comunidade judaica – como é um dos objetivos de Henriquez.

Diferentemente do que foi feito para as variedades clássicas do papiamentu e do kabuverdianu, não foi possível discutir as características fonológicas do papiamentu sefardita em virtude da escassez de materiais que tratem dessa temática. À exceção de Henriquez (1988; 1991), não foram encontrados estudos que discutam as especificidades linguísticas da variedade usada pela comunidade sefardita e seus escravos em Curaçao. A partir das discussões dessa autora, pode-se considerar que, de uma maneira geral, o papiamentu sefardita seguia os padrões fonético-fonológicos da variedade geral da língua, com algumas diferenças, como as apontadas na análise da *carta de 1775*. Assim sendo, a descrição feita para o papiamentu clássico (conforme seção 2.1) pode ser aplicada para a leitura dos dados relacionados aos judeus sefarditas.

Os vocábulos usados dentro da comunidade judaica (em geral, sendo essa forma a única usada pelos sefarditas para veicular determinado conceito) podem receber dois tratamentos diferentes por parte dos falantes não judeus do papiamentu: (i) recorre-se a uma variante ou um equivalente; (ii) o vocábulo também é usado (Henriquez 1988: 98). Em alguns casos, é possível observar o uso de vocábulos específicos à comunidade sefardita, sendo o mesmo significado veiculado por uma forma diferente no papiamentu geral. Esse cenário é ilustrado pelos exemplos que se encontram nos Quadros 11, 12 e 13 (dados retirados de Henriquez 1988: 97-98). As glosas e as formas do papiamentu clássico foram acrescentadas. Caso não tenha sido encontrado o correspondente no papiamentu clássico, será usado um travessão. Nesses casos, a ausência de um determinado item na variedade clássica não permite afirmar se o vocábulo nesse registro era diferente do papiamentu sefardita. No quadro 11, aparecem itens lexicais convergentes (com pequenas diferenças fônicas), divididos em nominais (nomes e adjetivos) e verbais. Cada uma dessas classificações é separada no quadro por uma linha. Já o quadro 12 apresenta itens funcionais convergentes, também com pequenas diferenças. Por fim, o quadro 13 mostra itens (lexicais e funcionais) divergentes (no caso de *pasha*, uma forma do papiamentu geral é semelhante, outra é diferente). Esses dados foram agrupados em nominais (nomes e adjetivos), verbais e adverbiais, com uma linha separando cada grupo.

PP sefardita	PP clássico	PP moderno	Glosa
<i>baño</i>	BÁNJO	bañu	'1. banheiro, lavatório, 2. banho'
<i>bizhita</i>	—	bishita	'visita'
<i>bisñetu</i>	—	bisañetu	'bisneto'
<i>dignitario</i>	—	dignatario	'dignitário'
<i>dispensa</i>	—	despensa	'perdão'
<i>festa</i>	—	fiesta	'festa'
<i>fopá</i>	—	vupá	'infração, delito, ofensa'
<i>granmèrsi</i>	—	gremesi	'pessoa que vive às custas de outra'
<i>mata di roza</i>	—	mata di rosa	'roseira <i>Rosa sp</i> '
<i>noba (notisha)</i>	NOBO	nobo	'notícia, informação'
<i>òrdi</i>	ORDE, ORDEN	òrdu	'ordem'
<i>piko (di para)</i>	—	pik (di para)	'bico (de pássaro)'
<i>remedu</i>	REMÉDI, REME- DIO	remedi	'remédio'
<i>striki</i>	—	strek	'arco, faixa, cinto'
<i>Saba</i>	SABRA	djasabra	'sábado'
<i>sekia</i>	SEKOERA	sekura ⁴⁷	'seca, segura, estia- gem'
<i>slòins</i>	—	slòns	'desordenado, descuidado'
<i>speshul</i>	—	spesial	'especial'
<i>strañu</i>	—	straño	'estranho'
<i>triste</i>	TRISTOE, TRISTE	tristu	'triste'
<i>bizjitá</i>	BISJITA, VISITÁ	bishitá	'visitar'
<i>desparesé</i>	DISPARCÉ, DISPARECÉ	disparsé	'desaparecer'
<i>goza</i>	GOZA, GOZÁ	gosa	'divertir(-se), gozar'
<i>kurigí</i>	CORRIGI	koregí, korehí	'corrigir'
<i>kusta</i>	KOSTÁ	kosta	'custar'
<i>kustumá</i>	KOESTOEMÁ, KO- ESTOEMAAR	kustumbrá	'acostumar(-se)'

Quadro 11: Convergências entre itens lexicais do papiamentu sefardita e da variedade geral (clássica e moderna).

⁴⁷Nesse caso, pode haver diferença semântica, com o termo do papiamentu sefardita significando 'seca' e o do papiamentu clássico e moderno remetendo a 'secura'.

PP sefardita	PP clássico	PP moderno	Glosa
<i>afora, pafora</i>	AFOR, FOR, PA FOOR	afó, pafó	‘fora, para fora’
<i>di repente fora (djesei)</i>	DI RIPIËNTE —	di ripiente fuera (djesei)	‘de repente’ ‘exceto, fora isso, além de’

Quadro 12: Convergências entre itens funcionais do papiamentu sefardita e da variedade geral (clássica e moderna).

PP sefardita	PP clássico	PP moderno	Glosa
<i>festeho</i>	—	selebrashon	‘festejo, celebração’
<i>lanso</i>	LAKEN	laken, laker	‘lençol de cama’
<i>nònchi</i>	MONGA	sùr	‘freira’
<i>suku di lechi</i>	—	kos di lechi	‘doce de leite’
<i>pasha</i>	PASSA, PASA	pasa, lozjer	‘passar’
<i>tur kiko</i>	TUR QUICO	tur loke	‘tudo (o) que’
<i>poko dia atras</i>	—	poko despues	‘poucos dias atrás’

Quadro 13: Divergências entre o papiamentu sefardita e a variedade geral (clássica e moderna).

Comparando o papiamentu sefardita com o clássico nos dados dos quadros 11, 12 e 13, é possível observar que, em alguns casos, as duas variedades compartilhavam a mesma forma, que atualmente não se mantém. É o caso, por exemplo, de (i) PPS *kustumá* e PPC *KOESTOEMÁ, KOESTOEMAAR* (\neq PP *kustumbrá*); (ii) PPS *tur kiko* e PPC *TUR QUICO* (\neq PP *tur loke*). No caso do verbo que significa ‘divertir(-se), gozar’, observa-se uma pequena alteração, com a passagem de uma consoante sonora para surda ([z] > [s]): PPS *goza*, PPC *GOZA, GOZÁ* e PP *gosa*. Há ainda um caso em que a variedade clássica apresentava duas formas: uma convergente com o papiamentu sefardita; outra, com a variedade moderna (PPS *triste*, PPC *TRISTOE, TRISTE* e PP *tristu*). Esses exemplos mostram que o papiamentu sefardita possivelmente exercia influência na variedade geral da língua, demonstrando a contribuição da comunidade judaica para a configuração do papiamentu.

No que tange ao registro sefardita, Henriquez (1988: xiii) afirma que, apesar de os vocábulos recolhidos por ela serem característicos dos judeus, eles não são exclusivos dessa comunidade, podendo ter se difundido para falantes não judeus. Além disso, a autora aponta que algumas palavras e expressões usadas

comumente por determinados segmentos da comunidade sefardita podem não ser usadas por outros judeus não necessariamente porque eles desconheçam os vocábulos, mas simplesmente porque esses termos não são vistos como pertencentes à fala dos sefarditas (Henriquez 1991: introdução). Essa não exclusividade dos termos do papiamentu sefardita à comunidade judaica pode ser vista entre os dados apresentados por Henriquez (1988: 97-98), em que aparecem dois vocábulos diferentes (o primeiro deles associado aos judeus sefarditas) — seja com pequenas variações, seja com étimos diversos — sendo ambos atualmente aceitos no papiamentu geral. É o que se observa, por exemplo, em:

- (34) a. PPS *shandilié*, *shandelir* e PP *shanguilié*, *shangilé* ‘lustre, candelabro’;
 b. PPS *arepita* e PP *repa* ‘tipo de panqueca’;
 c. PPS *gora*, *gwerá* e PP *bora* ‘furar, perfurar’;
 d. PPS *vena*, *vena* e PP *ader*, *adru* ‘vaso (de sangue), veia’;
 e. PPS *festehá* e PP *selebrá* ‘festejar, celebrar’;
 f. PPS *para (di)* e PP *stòp (di)* ‘parar, cessar’;
 g. PPS *sementerio*, PP *santana* e *kerkhòf* ‘cemitério’;
 h. PPS *tibio* e PP *lou* ‘morno, tépido’.

Analisando os correspondentes desses vocábulos no papiamentu clássico, observa-se que, em alguns casos, a língua já fazia uso de dois vocábulos (um deles associado aos judeus sefarditas), como se observa em **BÉNA/BENA**, **ADER** (cf. 34d) e **HACI PARÀ**, **PARÁ**, **STÒP** (cf. 34f). Há também exemplos em que o papiamentu clássico se assemelhava à variedade moderna, como em **BORÁ** (cf. 34c), **CELEBRA** (cf. 34e) e **LAUW** (cf. 34h).

Junto com esses casos em que há diferença lexical, há também exemplos em que os dois vocábulos (o primeiro associado à variedade sefardita e o segundo, ao registro geral) se diferenciam no nível fonético, sendo possível considerar as duas formas como variantes. Exemplos desse tipo podem ser vistos em (35):

- (35) a. PPS *baile* e PP *balia* ‘baile’;
 b. PPS *balia* e PP *baila* ‘bailar, dançar’;
 c. PPS *huña* e PP *uña* ‘1. unha, garra, presa, 2. arranhar, coçar, unhar’;
 d. PPS *kamina* e PP *kaminda* ‘1. caminho, via, trajeto, 2. onde, no lugar em que’;
 e. PPS *keinta* e PP *kenta* ‘aquecer, esquentar’;

- f. PPS *kuri* e PP *kore* ‘correr’;
- g. PPS *sedu* e PP *set* ‘sede’;
- h. PPS *skore* e PP *skoria*, *skuri* ‘verter, derramar, escorrer (devagar)’;
- i. PPS *turtuga* e PP *turtuka* ‘tartaruga’;
- j. PPS *uza* e PP *usa* ‘usar’.

Para os casos em (35), também observa-se que o papiamentu clássico ora se aproxima da variedade sefardita — como em **BALIA** (cf. 35b), **HOENJA** (cf. 35c), **KAMINA**, **KAMIENA** (cf. 35d) —, ora do registro geral — a exemplo de **TOERTOEKA** (cf. 35i) e **OESA** (cf. 35j). Há ainda casos em que, no papiamentu clássico, ocorrem as duas formas: **KOERÍ**, **KORRÉ** (cf. 35f). Esses exemplos mostram mais uma vez que o desenvolvimento da variedade clássica foi influenciado pelo papiamentu falado pelos sefarditas.

Além desses exemplos que mostram a presença de vocábulos associados aos sefarditas na variedade geral da língua (moderna e clássica), alguns outros vocábulos coletados por Henriquez (1988; 1991) também aparecem nos registros do papiamentu clássico (às vezes com uma pequena variação gráfica e/ou fônica), como se observa em (36). Esses dados constituem mais uma evidência da contribuição sefardita para o desenvolvimento geral da língua.

- (36) a. PPS *alafan* (PPC **ALAFIEN**) ‘finalmente, enfim, por fim’;
- b. PPS *bahü* (PPC **BAHOEL**) ‘baú, arca’;
- c. PPS *drecha* (PPC **DRETSJÁ**, **DRETSJA**) ‘consertar, endireitar, fazer um reparo’;
- d. PPS *famia* (PPC **FAMILIE**, **FAMÍA**, **FAMILIA**) ‘família ou parente próximo’;
- e. PPS *fika* (PPC **FIEKA**) ‘permanecer, ficar, estar’ — segundo Henriquez (1988: 21), trata-se de um verbo antigo, usado atualmente somente para brincar ou zombar;
- f. PPS *gaba* (PPC **GABA**, **GABÁ**) ‘gabar(-se), vangloriar-se’;
- g. PPS *kuñá* (PPC **KOENJAAR**) ‘cunhado, cunhada’;
- h. PPS *lèter* (PPC **LETTER**) ‘escrita, letra’;
- i. PPS *nabiu* (PPC **NABIOE**) ‘navio’ — segundo Henriquez (1988: 50), trata-se de um substantivo antigo;
- j. PPS *skuza* (PPC **SKOESA**) ‘escusar, desculpar(-se), perdoar’;

- k. PPS **teima** (PPC **TEIMA**) ‘1. incomodar, pegar no pé, importunar, 2. teimar, pleitear, insistir’;
- l. PPS **vansa** (PPC **AVANSA**) ‘avançar, adiantar’.

Henriquez (1998: xiii) chama também atenção para a possibilidade de algumas palavras e expressões do glossário de fato fazerem parte do uso corrente da língua (não sendo específicas aos judeus), contudo com um significado diferente dentro da comunidade sefardita. Como exemplos, citam-se:

- (37) a. PPS **echa** (verbo antigo) ‘atirar, lançar, jogar’ — PP **echa**, **hecha** ‘amadurecer’;
- b. PPS **legado** ‘doação em dinheiro feita por um judeu à sinagoga para que a oração em honra de seus mortos (**Skaba**, **Hashkabá**) seja sempre realizada’ — PP **legado** ‘legado, herança’;
- c. PPS **silensio** ‘luto, lamento’ — PP **silensio** ‘silêncio’;
- d. PPS **bala** ‘expert, veterano, conhecedor, muito bom em alguma coisa’ — PP **bala** ‘1. bala (de arma), 2. bola’.

No que tange à etimologia das palavras características dos judeus sefarditas, de maneira geral, os vocábulos são provenientes das línguas portuguesa e espanhola, como se observa em:

- (38) a. **apogeo** (< PT *apogeu*, ESP *apogeo*) ‘apogeu, ponto culminante’;
- b. **bamboliá** (< PT/ESP *bambolear*) ‘bambolear’;
- c. **ensimismá** (< PT *ensimesmado*, ESP *ensimismado*) ‘de caráter reservado, introvertido, retraído’;
- d. **festin** (< PT *festim*, ESP *festín*) ‘festa pequena, geralmente em família’;
- e. **guáramo** (< ESP venezuelano *guáramo*) ‘força, coragem, valor’;
- f. **koibí** (< PT *coibir/coibido*, ESP *cohibir/cohibido*) ‘1. coibir, 2. coibido’;
- g. **opak**, **opako** (< PT/ESP *opaco*) ‘opaco, sombrio’;
- h. **rasguño** (< ESP *rasguño*) ‘arranhão, pequeno corte’;
- i. **semehá** (< PT *assemelhar*, ESP *asemejar*) ‘assemelhar’.

A influência das línguas portuguesa e espanhola ultrapassa o nível do vocábulo e se estende a expressões e estruturas, que, em alguns casos, são decalques dessas línguas:

- (39) a. **biento em popa** ‘vento em popa’ — PT *vento em popa*, ESP *viento en popa*;
- b. **dale ke dale** ‘perseverar, insistir’ — PT *dá-lhe que dá-lhe*, ESP *dale que dale*;
- c. **duna kuèrda** ‘dar corda (1. falar sem parar, 2. instigar)’ — PT *dar corda*, ESP *dar cuerda*;
- d. **lenga viperina** ‘língua viperina (a língua de quem fala mal dos outros, de quem fala demais)’ — PT *língua viperina*, ESP *lengua viperina*;
- e. **manda al paseo** ‘mandar embora, livrar-se de alguém’ — ESP *mandar a paseo*;
- f. **sanger lihé** ‘pessoa alegre, agradável’ — ESP *sangre ligera*;
- g. **den dansa** ‘1. piada ruim, de mau gosto, 2. complicação, briga, problema. Expressão usada para descrever uma situação em que alguém se encontra, na maioria das vezes contra sua vontade’ — PT *entrar na dança, ir na dança*, ESP *andar en la danza, estar en la danza, guiar la danza, meter a alguien en la danza*;
- h. **dera shete pia bou di tera** ‘expressão usada de várias maneiras: 1. para decretar que um evento deve ocorrer em segredo, 2. quando se comete um erro grave, 3. para indicar que alguém está morto’ — PT *sete palmos de terra*, ESP *siete pies de tierra*;
- i. **echa a patadas, tira ku kuater patada, trata a patádas**⁴⁸ ‘mandar alguém embora de forma insultante, grosseira’ — PT *patada*, ESP *a patadas*;
- j. **echa na kara di un hende** ‘acusar, confrontar alguém de forma desagradável’ — ESP *echar a la cara, o en cara, o en la cara*;
- k. **echa (òf dal) su gataso** ‘1. chamar atenção de forma positiva, saltar aos olhos, 2. expressão usada para se referir a alguma coisa que aparenta ser mais do que realmente é’ — ESP *dar (el) gatazo*;
- l. **mara kara** ‘aborrecer-se, ficar com raiva’ — PT *amarrar a cara*, ESP *amarrar la cara*;
- m. **ni así ni asá** ‘algo mediano, nem bom, nem ruim’ — PT *assim ou assado*, ESP *así que asá, o así que asado, así o asá*;

⁴⁸Em alguns casos, palavras oriundas do português e/ou do espanhol conservam o <s> de plural, o que sugere que, no papiaumentu, esse morfema foi incorporado junto com o radical do vocábulo (concebido como um todo indivisível), não veiculando necessariamente a noção de plural.

- n. **paga patu** ‘ser culpado ou responsabilizado no lugar de alguém’ – PT *pagar o pato*, ESP *pagar el pato*;
- o. **pañ di lágrima** ‘pessoa confidente e conselheira de outra, com quem se pode contar para abrir o coração e receber compreensão e consolo para seus pesares’ – ESP *pañ de lágrimas*;
- p. **puño i letra** ‘expressão usada para estipular que determinada obra é de autoria de alguém’ – ESP *de puño y letra*.

No que diz respeito especificamente ao português, foram encontradas palavras e expressões de étimo português que não poderiam ter uma procedência espanhola (isolada ou junto com a portuguesa), como se observa nos exemplos em (40) e (41). A presença de vocábulos de indubitável etimologia portuguesa – muitos substituídos por outras formas na variedade geral da língua – confirma a suposição de que o papiamentu sefardita era mais próximo do português, sendo mais influenciado por essa língua, do que o papiamentu comum (ainda que o número de vocábulos derivados do português não seja muito vultoso) (Quint 2000b: 195; Joubert & Perl 2008: 147).

- (40) a. **balufá** (< PT *balofo*, ≠ ESP *adiposo*, *gordo*) ‘1. inchar, encher, 2. inchado, inflado, cheio, 3. bombástico’;
- b. **enshoval, inshoval** (< PT *enxoval*, ≠ ESP *ajuar*) ‘enxoval’;
- c. **gabazón** (< PT *gabação*, ≠ ESP *alabanza*, *elogio*) ‘elogio, gabamento’;
- d. **gòsta** (< PT *gostar*, ≠ ESP *gustar*) ‘1. gostar, 2. experimentar, saborear’ – Henriquez (1991: 29) afirma que se trata de um verbo antigo, atualmente usado em brincadeira, zombaria;
- e. **interesseiro** (< PT *interesseiro*, ≠ ESP *interesado*) ‘interesseiro’;
- f. **koitadu** (< PT *coitado*, ≠ ESP *infeliz/desgraciado*) ‘coitado’;
- g. **lesma** (< PT *lesma*, ≠ ESP *babosa*, *limaza*) ‘lesma (1. animal, 2. pessoa fraca (que está mal), débil, descaída, sem brio, 3. preguiçoso, lerdo)’;
- h. **ninguein** (< PT *ninguém*, ≠ ESP *nadie*) ‘de categoria inferior, de pouco ou nenhum valor’;
- i. **panlevi** (< PT *pão-leve*, ≠ ESP *biscocho*) ‘tipo de biscoito feito com ovo, farinha, açúcar e um pouco de sal, servido pelos judeus em ocasiões festivas’;
- j. **rechiyá** (< PT *recheiar/recheado*, ≠ ESP *rellenar/rellenado*) ‘1. recheiar, encher, 2. recheado, cheio’;

- k. **segredo, segredu** (< PT *segredo*, ≠ ESP *secreto*) ‘segredo, algo confidencial, privado’;
- l. **skeze** (< PT *esquecer*, ≠ PT/ESP *olvidar*) ‘esquecer(-se)’.
- (41) a. **baya kombein** ‘desejo de uma boa viagem’ – PT *vai com bem*;
- b. **kada kual ku su igual** ‘me diga com quem andas que te direi quem és’ – PT *cada qual com seu igual*;
- c. **keda pa simia** ‘ficar para semente’ – PT *ficar para semente*;
- d. **kibra zjuzjum** ‘quebrar o jejum’ – PT *quebrar o jejum*;
- e. **kometé un gaf** ‘cometer uma gafe’ – PT *cometer uma gafe*;
- f. **ni tuzji ni muzji** ‘ficar calado, não ter nenhuma reação’ – PT *não tugir nem mugir*.

Há ainda exemplos provenientes do português que possuem a consoante fricativa palatal sonora (/ʒ/), como mostram os dados em (42). A presença dessa consoante na variedade sefardita de forma mais frequente do que na variedade geral sugere que Jacobs (2012a: 67) pode estar correto em afirmar que o /ʒ/ entrou no papiamentu a partir dos judeus, mesmo porque, para alguns exemplos, a variedade geral possui uma forma diferente, em que tal fonema não se faz presente. Nos registros do papiamentu clássico também não foram encontrados vocábulos semelhantes àqueles que aparecem em (42).

- (42) a. **dezja** (< PT *desleixar*, ≠ ESP *descuidar*) ‘desleixar, descuidar, negligenciar’;
- b. **frizji** (< PT *frigor*, ≠ ESP *freír*) ‘frigor, fritar’;
- c. **manzja** (< PT *man[ʒ]ar*, ≠ ESP *man[x]ar*) ‘comer’;
- d. **rabuzjentu** (< PT *rabugento*, ≠ ESP *malhumorado*) ‘crise de fúria, ataque de raiva’;
- e. **sobezji, sobrezji** (< PT *sobejo*, ≠ ESP *resto, sobra*) ‘sobejo, sobra’;
- f. **zjanta** (< PT *janta/jantar*, ≠ ESP *cena/cenar*) ‘jantar (1. comida, 2. comer à noite)’;
- g. **zejitoso** (< PT *jeitoso*, ≠ ESP *hábil, habilidoso*) ‘jeitoso’;
- h. **zjema** (< PT *[ʒ]ema*, ≠ ESP *[x]ema*) ‘gema’;
- i. **zjitona** (< PT *azeitona*, ≠ ESP *aceituna*) ‘azeitona’;
- j. **zjuzjum** (< PT *jejum*, ≠ ESP *ayuno*) ‘jejum’.

Além de alguns vocábulos e expressões característicos, os dados reunidos por Henriquez (1988; 1991) mostram ainda a existência de alguns traços estruturais típicos da comunidade sefardita. No que tange aos verbos auxiliares, a autora aponta o uso entre os sefarditas de: (i) *biya, viya*, que pode ser traduzido como ‘vir a’, como em *Lo mi a biya hasié p’abo, pero m’a tende muchu lat.* ‘Eu viria a fazer/faria isso para você, mas eu ouvi muito tarde’; (ii) *mesteriba* ‘dever fazer algo que não está sendo feito’, como se observa em *Ta Pablo mesteriba atendé turista i Pedro atendé kasha.* ‘Pablo que deveria estar atendendo os turistas e Pedro atendendo no caixa.’; (iii) *poriba*, combinação de *tabata + por* ou *por + a*, que pode ser traduzida como ‘poderia’: *Bo poriba a laga mi mira e buki ayera.* ‘Você poderia ter me deixado ver o livro ontem.’. A partir da consulta a textos da variedade geral do papiamentu e conversas com falantes nativos da língua, observa-se que nenhum desses auxiliares é usado por falantes não judeus. No caso das formas *mesteriba* e *poriba*, Jacobs (2012a: 212) afirma que o *-ba* pode ser um resquício de um marcador pós-verbal de passado imperfeito (atualmente o pré-verbal *tabata*). O autor ainda chama atenção para o fato de que, para as duas formas, há (ou havia) um significado condicional envolvido.

Nos exemplos trazidos por Henriquez (1988; 1991), é possível encontrar ainda o emprego do verbo *sa* como auxiliar, sem a presença das partículas pré-verbais de tempo, modo e aspecto (*ta, tabata, a, lo*), como em *Dengue sa duna keintura haltu.* ‘Dengue costuma dar (causar) febre alta.’ ou ‘Dengue dá (causa) febre alta.’, *E kortinanan sa ta di tela masha liviano.* ‘As cortinas costumam ser/são de tecido muito leve.’⁴⁹. Lenz (1928: 177) menciona que esse uso de *sa* (prescindindo de *ta*) veicula a ideia de costume, como em *Un sonrisa sâ legra su kara muchu bes.* ‘Um sorriso costuma alegrar seu rosto muitas vezes.’ O autor aponta ainda que esse verbo pode se combinar com *tabata – Mi tabata sâ kastigâ mas pisar tambe.* ‘Eu costumava castigar mais pesado também.’ —, não tendo sido encontrados exemplos com *a* ou *lo*. Maurer (1998: 162), por seu turno, considera que, ao ser usado com outro verbo, a função básica de *sa* não é expressar um costume, mas sim uma ação que ocorre (e continua acontecendo) vez ou outra. O autor opõe, assim, os exemplos *Mi sa traha na pôstkantor.* ‘(Às vezes,) eu trabalho no correio.’ (não se trata de um trabalho fixo) e *Mi ta traha na pôstkantor.* ‘Eu trabalho no correio.’ (emprego fixo).

⁴⁹Há alguns poucos exemplos em que as partículas TMA são usadas junto com *sa* + outro verbo: *Komedia tambe nos tabata sa presentá den sala grandi.* ‘Nós também costumávamos apresentar comédia na sala grande.’, *Sefardim a sa di mantené nan tradishon.* ‘Os sefarditas costumavam manter sua tradição.’, *[El] a sa di sali viktorioso.* ‘Ele costumava sair vitorioso.’, *E taba sa ta sea na banda den komedor o na entrada di pantri.* ‘Ele costumava estar seja próximo ao comedor (sala de jantar) ou na entrada da despensa.’

No âmbito das partículas TMA, é possível citar **taba** ‘partícula de passado imperfeito, sinônimo de **tabata**’. Segundo Henriquez (1988: 83), seu uso era muito comum antes, sendo mais escasso atualmente. Como discutido por Jacobs (2012a: 208-213), a variante **taba** não deve ter sido restrita à comunidade sefardita, sendo a forma arcaica do marcador de anterioridade. Segundo Munteanu (1996: 340), é provável que a forma **taba** tenha coexistido com **tabata** no período da cristalização do papiamentu (assim como é o caso do kabuverdianu moderno, que possui as variantes *tába* e *tába ta*), caindo posteriormente em desuso mesmo porque sua forma contraída **ta’a** podia ser confundida com **ta**.

Outra característica que se difundiu da comunidade sefardita para o uso geral da língua é o prefixo **rékete-**, que, segundo Henriquez (1991: 65), é usado para intensificar o significado de adjetivos, tendo como étimo o espanhol *réquete-*. Como exemplos, a autora cita: **rékete-insolente** ‘muito insolente’, **rékete-bon** ‘muito bom’. Em gravações com falantes nativos, não foi encontrado nenhum exemplo desse prefixo, contudo ele é mencionado em FPI (2009) e Joubert (2013), o que mostra que o uso de **rékete-** de fato se expandiu para falantes não judeus.

Quanto aos traços específicos do papiamentu da comunidade sefardita, a partir da análise dos dados de Henriquez (1988; 1991), nota-se que as terminações **-adu** e **-idu** (em geral, apagadas na variedade geral da língua), muitas vezes, são mantidas no registro judeu — em alguns casos, variando com a forma apocopada —, como se observa em (43). Pesquisas mais aprofundadas devem ser feitas para descobrir se a manutenção das terminações de participípio é uma tendência sistemática do papiamentu sefardita ou se está restrita a alguns dados.

- (43) a. **desabridu** ‘sem substância, sem sabor, sem graça, desagradável’;
 b. **deskansado** ‘defunto’;
 c. **dezjadu, lezjadu** ‘desleixado, descuidado’;
 d. **entrometí, entrometidu, entremetí** ‘intrometido, bisbilhoteiro’;
 e. **flihidu, aflihí** ‘afrito, triste, deprimido’;
 f. **pezadu** ‘pesado, trabalhoso’;
 g. **skezidu** ‘esquecido, distraído’;
 h. **trazá, trazadu** ‘mentalmente retardado, fora de moda’.

Buscando os correspondentes dos vocábulos em (43) no papiamentu clássico e moderno, foram encontradas, para a variedade clássica, somente as formas **PISAAR** (cf. 43f) e **ATRAS** (cf. 43h). Já para o papiamentu moderno, aparecem **deskansá** (cf. 43b), **deshadu** (cf. 43c), **trimintí** (cf. 43d), **afligí/flihí** (cf. 43e), **pisá** (cf. 43f), **skezidu** (cf. 43g), **atras/atrasá** (cf. 43h). A presença das terminações **-adu** e **-idu**

em poucos vocábulos da variedade moderna (e inclusive em palavras pouco usuais conforme constatado em pesquisa de campo) sugere que possivelmente o uso dessas terminações era um traço sefardita que não se conservou de forma sistemática nem do papiamentu clássico, nem no moderno.

Henriquez (1988: 98-99) aponta ainda os seguintes traços como característicos do papiamentu sefardita no que tange ao sistema verbal:

- (44) a. As desinências de gerúndio são sempre **-andu**, **-endu** e **-indu** a depender da conjugação a que pertence o verbo (1ª, 2ª e 3ª, respectivamente), havendo casos em que a forma do papiamentu geral é diferente:
- i. **-andu**: PPS *kabandu* (PP *kabando*) ‘acabando’, PPS *atakandu* (PP *atakando*) ‘atacando’, PPS *papiandu* (PP *papiando*) ‘falando, conversando’;
 - ii. **-endu**: PPS *komendu* (PP *komiendo*) ‘comendo’, PPS *bebendu* (PP *bebendo*) ‘bebendo’, PPS *obedesendu* (PP *obedesendo*) ‘obedecendo’;
 - iii. **-indu**: PPS *hasindu* (PP *hasiendo*) ‘fazendo’, PPS *baindu* (PP *bayendo*) ‘indo’, PPS *ripitindu* (PP *ripitiendo*) ‘repetindo’⁵⁰.
- a. O particípio de verbos que terminam em <e> são sempre formados com <i> final acentuado, a exemplo de:
- i. PPS *teni* (PP *tené*) ‘tido’;
 - ii. PPS *komí* (PP *komé*) ‘comido’;
 - iii. PPS *poní* (PP *poné*) ‘posto’.
- a. O particípio geral de alguns verbos monossilábicos recebem <hi> ou <he> diante da forma verbal, como se observa em:
- i. PPS *hiskòp* (PP *iskòp*) ‘chutado’;
 - ii. PPS *hidal* (PP *idal*) ‘batido, atingido, golpeado, atacado’;
 - iii. PPS *hefêrf* (PP *ifêrf*) ‘pintado’⁵¹.

⁵⁰No que diz respeito à alternância entre <u> e <o> finais, parece não haver uma oposição real entre a variedade sefardita e a geral da língua. O papiamentu geral também emprega formas de gerúndio terminadas em <u> e, mesmo em alguns exemplos do papiamentu sefardita, a autora grafa os vocábulos com <o> final, como *terminando* ‘terminando’ e *binindo* ‘vindo’.

⁵¹Há dúvidas sobre se, no papiamentu moderno, o particípio de verbos monossilábicos em geral provenientes do holandês (no caso dos exemplos, os étimos são HOL *schop*; PT *dá-lhe*, ESP *dale*; HOL *verven*, respectivamente) é formado com um prefixo <i> como afirmado em alguns estudos sobre a língua.

- a. Omissão da preposição **di** ‘de’, como em:
- i. PPS *el a kaba kome* (PP *el a kaba di kome*) ‘ele/ela acabou de comer’;
 - ii. PPS *mester mas informashon tokante e proyekto* (PP *mester di mas informashon tokante e proyekto*) ‘necessidade de mais informação sobre o projeto’;
 - iii. PPS *mi ta spera haña bo respondi* (PP *mi ta spera di haña bo respondi*) ‘eu espero conseguir sua resposta/que você responda’;
 - iv. PPS *e ta pensa hasi esei mañan* (PP *e ta pensa di hasi esei mañan*) ‘ele/ela pensa em fazer isso amanhã’.

Parece que o último aspecto não era específico da comunidade sefardita, uma vez que Maduro (1991: 27-28) menciona o apagamento da preposição ‘de’ como um fenômeno corrente no papiamentu, não apenas entre dois verbos, mas também no interior de um sintagma nominal constituído por dois nomes, como em **pi’e galiña** (ao invés de **pia di galiña**) ‘pé de galinha’. No papiamentu clássico, é possível encontrar também exemplos que sugerem o apagamento da preposição **DI**, como **HARINJA (DI) HOELANDA** (em que os parênteses parecem indicar a opcionalidade no uso da preposição) ‘farinha de trigo’, **DOOSJI’ SNEIF** ‘caixa de rapé’ e os sintagmas para nomear árvores, formados pela estrutura **PALOE + nome do fruto**, omitindo a preposição: **PALOE DÁTOE** ‘tamareira/datileira’, **PALOE GRANAAT** ‘romãzeira’, **PALOE KATOENA** ‘algodoeiro’, **PALOE KÓKO** ‘coqueiro’, **PALOE LARÁGA** ‘laranjeira’, **PALOE MISPEL** ‘nespereira’, **PALOE OLIJFI** ‘oliveira’, **PALOE VIJGI** ‘figueira’.

Em suma, a análise do papiamentu sefardita mostra que essa variedade era semelhante ao uso geral da língua. Contudo, a despeito das similaridades, o papiamentu usado pelos judeus apresentava mais traços provenientes do português (como vocábulos e estruturas) do que a variedade geral da língua, o que evidencia que tal expressão linguística foi mais influenciada pela língua portuguesa. Ademais, a presença de dados característicos da comunidade judaica incorporados ao uso corrente do papiamentu revela que a variedade sefardita influenciou a forma geral da língua, devendo, assim, ser considerado o papel dos judeus na configuração linguística do papiamentu.

Com relação à participação linguística dos sefarditas, deve-se mencionar que esse segmento contribuiu para o desenvolvimento do papiamentu de duas formas. Logo após sua chegada a Curaçao, os sefarditas, para quem o português era uma língua importante, decidiram aprender o papiamentu. Nesse aprendizado da língua caribenha como segunda língua, o português falado pela comunidade sefardita influenciou o papiamentu clássico. Em seguida, o papiamentu foi incorporado como uma das línguas da comunidade sefardita, como demonstrado pela *carta de*

1775 (escrita por um judeu sefardita em papiamentu), e, a partir daí, os judeus desenvolveram um dialeto do papiamentu (a variedade sefardita), que também influenciou a configuração geral da língua. Uma evidência irrefutável do uso tanto do português quanto do papiamentu pela comunidade judaica é fornecida pelo documento de 1776, em que as duas línguas são empregadas: o suposto diálogo entre as escravas está em papiamentu, havendo ainda trechos em português, que orientam de quem é o turno na conversa. Assim sendo, a contribuição sefardita para o papiamentu clássico se deu em duas frentes: (i) a partir do português, falado pela comunidade; e (ii) por meio do papiamentu sefardita, variedade própria dos judeus curaçolenses. A atuação dos sefarditas e dos seus escravos — com a voz replicada no documento de 1776, semelhante à voz dos escravos falantes da *Língua de Preto* no teatro de Gil Vicente, como mostrado por Teyssier (1959: 227-250) — revela que essas comunidades se influenciavam mutuamente. Tais influências mútuas até então haviam sido negligenciadas e foram recuperadas neste artigo. A análise da contribuição da comunidade sefardita e seus escravos está alinhada com o cenário multicausal proposto por Faraclas *et al.* (2014), que consideram a atuação de múltiplos fatores na configuração de uma língua. Ademais, o português falado pelos sefarditas foi a língua portuguesa que conviveu com o papiamentu ao longo de sua história, influenciando e modificando a língua caribenha. Essa influência remete justamente à situação do latim com relação às línguas românicas, conforme apontado por Perini-Santos (2015: 35). A língua latina não apenas deu origem às línguas românicas, mas continuou influenciando o desenvolvimento das mesmas nos anos seguintes à sua formação. Assim sendo, a contribuição dos sefarditas e seus escravos para o desenvolvimento do papiamentu é analisada num cenário de convergência, que adota os pressupostos de Faraclas *et al.* (2014) e de Perini-Santos (2015) e será discutido na seção 4.

4 Convergência de hipóteses

A partir da leitura e discussão das hipóteses que tratam da gênese e do desenvolvimento do papiamentu e da análise dos dados, observou-se que duas delas apresentam argumentos e fatos comprováveis: as relações com o kabuverdianu (especialmente, a variedade de Santiago) e a participação dos judeus sefarditas e seus escravos. De fato, há características convergentes entre o papiamentu e o kabuverdianu de Santiago (o que sugere uma origem comum), mas não se pode desprezar o papel dos judeus sefarditas e seus escravos, muitos dos quais falavam alguma forma de português (uma variedade ou dialeto dessa língua), na gênese e no desenvolvimento da língua caribenha. A escolha de uma dessas hipóteses acarretaria um retrato parcial das condições envolvidas na configuração do papiamentu. A hipótese que considera que o papiamentu se originou a partir do kabuverdianu falado em Santiago — defendida

sobretudo por Jacobs (2012a) — e a que advoga que a língua caribenha surgiu a partir de um ‘dialeto’ português falado pelos judeus sefarditas e seus escravos (Goodman 1996 [1987]; Smith 1999) não são capazes de explicar por si só a origem da língua. Ademais, dentro de cada uma dessas hipóteses, há problemas, como, por exemplo, o pressuposto de que o papiamentu já chegou formado a Curaçao e a atribuição de todo o aporte português do papiamentu à comunidade sefardita. Assim, torna-se necessário falar em uma convergência de hipóteses, aderindo a uma multiplicidade de fatores para esclarecer a gênese e o desenvolvimento do papiamentu. Como apontado por Faraclas *et al.* (2014: 178, tradução nossa),

[...] à medida que a pesquisa tipológica, descritiva, comparativa e sócio-histórica sobre os crioulos do Atlântico e suas línguas *input* progride, torna-se cada vez mais difícil identificar uma única fonte para muitas palavras e construções dos crioulos atlânticos, uma vez que diversas formas e estruturas dos crioulos são idênticas àquelas encontradas em várias línguas africanas diferentes bem como em uma série de diferentes variedades europeias faladas no Afro-Atlântico durante o período colonial e depois dele. Nós argumentamos que abordagens lineares, monocausais e monodimensionais acerca da gênese dos crioulos devem, por essa razão, dar lugar a cenários multidirecionais, multicausais e multifacetados de convergência entre formas e estruturas encontradas no que tem sido tradicionalmente classificado como variedades *input* superstratal, substratal e adstratal, bem como as encontradas universalmente e em um protocrioulo português do oeste da África⁵².

⁵²Citação original: “[...] as typological, descriptive, comparative, and socio-historical research on the Atlantic Creoles and their input languages progresses, it becomes increasingly difficult to identify a single source for many Atlantic Creole words and constructions, because so many creole forms and structures are identical to those found in a number of different African languages as well as in a number of different European varieties spoken in the Afro-Atlantic during the colonial period and beyond. We argue that linear, mono-causal and mono-dimensional accounts of creole genesis must therefore give way to multi-directional, multi-causal and multiplex scenarios of convergence among forms and structures found in what have been traditionally classified as superstratal, substratal and adstratal input varieties as well as those found universally and in a Proto West African Portuguese Creole.”

Assim, para Faraclas *et al.* (2014: 184), ao estudar a formação das línguas crioulas do Atlântico, é necessário adotar um cenário plurilíngue e pluricultural (em detrimento de um panorama único e linear); em outras palavras, os autores apontam para uma convergência de fatores, que deve considerar as línguas africanas e europeias atuantes, o protocrioulo da África ocidental⁵³ e os universais linguísticos. Os falantes das diversas línguas envolvidos na formação desses crioulos exercem diferentes papéis, o que tem como resultado formas, funções e estruturas que vão muito além das abordagens dicotômicas e opostas superstratistas e substratistas (Faraclas *et al.* 2014: 187).

Embora não sejam adotadas com muita frequência, abordagens plurais não deveriam causar estranhamento, visto que, em grande parte da história e das culturas humanas, realidades múltiplas, apontando para diversos caminhos, nos aspectos linguístico, cultural ou social, têm sido a regra e não a exceção (Faraclas *et al.* 2014: 182-183). Enfoques desse tipo têm sido adotados inclusive no âmbito mais geral da gênese dos crioulos. Arends, Muysken & Smith (1995: 323) apontam que, na tentativa de explicar a formação dessas línguas, muitos estudiosos têm adotado elementos de diversas teorias por reconhecerem que cada uma das teorias sozinha (seja substratista, universalista, superstratista ou desenvolvimentista) não consegue explicar um fenômeno tão complexo. Dentre as teorias que consideram múltiplos fatores, os autores citam como exemplo a Hipótese Complementar de Mufwene (Mufwene 1986a; 1990 *apud* Arends, Muysken & Smith 1995: 323), de acordo com a qual traços do superstrato e do substrato influenciam a formação das línguas crioulas, sendo a seleção desses traços regulada por mecanismos da Gramática Universal. Arends, Muysken & Smith (1995: 323) chamam a atenção ainda para o fato de que, independentemente dos critérios subjacentes à teoria de Mufwene, não se deve concebê-la como a simples reunião de diversas outras hipóteses, sendo necessário estabelecer qual o papel desempenhado por cada subteoria e como se dá a interação entre elas. Outros estudiosos que defendem a necessidade de considerar causas múltiplas nas explicações de mudanças decorrentes do contato entre línguas são Thomason & Kaufman (1988: 57-58). Esses autores advogam a necessidade de considerar tanto fatores internos (linguísticos) quanto externos (sociais) na análise dos processos de mudança. Tal cenário de multicausalidade, em que diversos fatores são usados para explicar um determinado fenômeno, será utilizado neste artigo ao discutir a gênese e o desenvolvimento do papiamentu.

⁵³Os autores não especificam o que seria esse protocrioulo. Talvez ele tenha sido mencionado para marcar a possível influência dos contatos iniciais entre europeus e africanos já na África para a formação dos crioulos.

Essa postura de convergência já havia sido delineada com relação à base lexical do papiamentu. Ao usar o rótulo 'língua de base luso-espanhola', considera-se que não só o português, mas também o espanhol estão presentes na gênese e/ou no desenvolvimento do papiamentu como línguas importantes. Grant (2008a: 47-61; 2008b: 73-84) assume uma posição semelhante, não tomando partido na discussão acerca da base lexical do papiamentu — português ou espanhol —, advogando uma confluência de diferentes cenários. Até mesmo com relação a cada uma dessas línguas, não se pode falar em uma única vertente, visto que variedades distintas do português e do espanhol podem ter concorrido na formação do papiamentu. De certa forma, Andersen (1974: 54) também apoia essa hipótese de convergência ao defender a possibilidade de diferentes fontes para os itens lexicais de étimo português no papiamentu, como os escravos provenientes da África e os judeus sefarditas e seus escravos que falavam português, segmentos que poderiam atuar em conjunto. Joubert & Perl (2008: 138) seguem uma vertente semelhante e advogam que o elemento português no papiamentu pode derivar de três grupos diferentes: (i) os escravos africanos; (ii) os judeus sefarditas; e (iii) os imigrantes oriundos de Portugal, dos Açores e da Madeira. Ademais, a própria origem do papiamentu já havia sido abordada sob a ótica de uma variedade de fatores. Segundo Munteanu (1996: 114), Maurer advoga um cenário poligenético (daí policausal) para explicar a formação do papiamentu a partir do contato entre holandeses, judeus sefarditas e escravos africanos em Curaçao. Para o autor, a motivação para o surgimento da língua foi a chegada dos escravos, não podendo ser explicado a partir do contato entre duas línguas apenas (o holandês e as variedades ameríndias). Observa-se que, apesar de muitos autores defenderem uma hipótese policausal, poucos se aprofundaram para defendê-la a partir de argumentos linguísticos e sociais. Esse é justamente o diferencial deste artigo, que apresenta evidências para sustentar um cenário de múltiplos fatores atuantes na gênese e no desenvolvimento do papiamentu.

No que diz respeito à origem do papiamentu, considerar um cenário de confluência não implica em assumir as duas vertentes de pensamento (a relação do papiamentu com o kabuverdianu e o papel dos judeus sefarditas e seus escravos) em sua totalidade, mas elementos de cada uma das teorias — conforme a advertência de Arends, Muysken & Smith (1995: 323) com relação à Hipótese Complementar de Mufwene discutida nos parágrafos anteriores —, já que alguns aspectos são extremamente discordantes.

No tocante à teoria que defende que o papiamentu e o kabuverdianu de Santiago possuem uma origem comum (Martinus 1996; Jacobs 2012a), considera-se que de fato as duas línguas possuem similaridades consideráveis que certamente não podem ser tratadas como coincidência. Entretanto, é importante relativizar a afirmação de que a gênese do papiamentu se deu totalmente em solos africanos, uma vez que, ao chegar a Curaçao, a língua foi adquirindo características que a tornam única e distinta do kabuverdianu. Essa advertência já havia sido feita por Grant (2008a: 62,

grifo do autor, tradução nossa): “Há certamente similaridades estruturais e lexicais entre as línguas [papiamentu e kabuverdianu], tais como o uso de *ta* para marcar o aspecto progressivo, mas atribuir todo o material português em papiamentu a um crioulo da Alta Guiné seria insensato.”⁵⁴. Se o papiamentu fosse um mero descendente do kabuverdianu, como explicar aspectos particulares das duas línguas, a exemplo da ocorrência de consoantes pré-nasalizadas em kabuverdianu (Lang 2014) e tons lexicais supostamente distintivos no papiamentu (Kouwenberg 2004; 2009)? O papiamentu moderno não possui consoantes pré-nasalizadas (e a variedade clássica também não apresentava tais consoantes), nem o kabuverdianu moderno registra pares mínimos cuja distinção é feita pelo tom (tampouco a variedade clássica tinha essa característica). Também não é possível considerar esses aspectos como inovações em cada uma das línguas, uma vez que eles podem estar presentes há muito tempo tanto no papiamentu quanto no kabuverdianu de Santiago (Quint 2000a: 123) – no caso do papiamentu, ao que parece, o tom era ainda mais relevante para marcar distinção lexical em períodos anteriores. Caso não se considere que outros agentes tiveram um importante papel na formação do papiamentu, não há como explicar características como essas. Sobre esses demais agentes, tanto Martinus (1996: 120-121, 142-145) quanto Jacobs (2012a: 294-304, 331-336) admitem que os judeus tiveram desde cedo uma participação marcante na construção da sociedade curaçolense. Contudo, ambos os autores situam tal atuação no âmbito sócio-histórico (no comércio de escravos); no âmbito linguístico, por sua vez, os autores não acreditam que os judeus tenham tido relevância. Martinus (1996: 104) afirma que o vocabulário sefardita era restrito à comunidade judaica, não influenciando o uso geral da língua; Jacobs (2009a: 324-325; 2009b: 16-17), por seu turno, advoga que os judeus não tiveram papel na transferência de traços portugueses para o papiamentu em virtude de três fatores: (i) não há certeza sobre a língua usada para a comunicação entre os judeus; (ii) os judeus eram numericamente poucos no cômputo geral da população para que o português que eles falavam (se é que eles usavam mesmo essa língua) tivesse algum impacto na gramática do papiamentu; (iii) não se conhece com detalhes a (suposta) variedade de português que os judeus usavam. O pressuposto de Martinus foi refutado na seção 3.2, uma vez que os vocábulos e estruturas característicos do papiamentu sefardita também estão presentes no registro geral da língua (tanto clássico quanto moderno). No que se refere aos aspectos levantados por Jacobs, assumindo que a comunidade sefardita de Curaçao deve ter sido multilíngue, dentre as diversas línguas faladas, o português ocupava uma posição importante. Essa

⁵⁴Citação original: “There are certainly structural and lexical similarities between the languages [Papiamentu and Cape Verdean Creole], such as the use of *ta* to mark the progressive aspect, but attributing all Portuguese material in Papiamentu to an Upper Guinea Creole would be unwise.”

assertiva é justificada pelo uso do português até os dias de hoje em orações na sinagoga, pelo número expressivo de lápides nessa língua no antigo cemitério judaico, bem como pela presença do português como língua de apoio no documento de 1776 (analisado na seção 3.1). O uso do português pela comunidade sefardita ia além do domínio religioso, se fazendo presente na comunicação diária e mesmo nos documentos oficiais. Ademais, no que tange à questão demográfica, as estatísticas populacionais mostram que o número de judeus sefarditas foi aumentando no decorrer do século XVIII, ao ponto de atingir 1/3 da comunidade branca da ilha em 1715, permitindo que essa comunidade influenciasse a sociedade curaçolense a partir do seu engajamento no comércio de escravos, o que também se refletia no âmbito linguístico.

Outro ponto que merece ser mencionado é o fato de Martinus (1996: 17-18, 193-263) embasar algumas de suas afirmações acerca do parentesco linguístico entre o papiamentu e o kabuverdianu nos registros do guene, língua supostamente falada por parte dos escravos curaçolenses até o século XIX. O material dessa língua é constituído majoritariamente por fragmentos de músicas, provérbios e palavras isoladas, sendo pouco confiável. Sobre a argumentação de Jacobs (2009a; 2009b; 2012a), observa-se uma postura de enfatizar os fatos que confirmam sua hipótese e dar pouca atenção àqueles que se opõem ao seu ponto de vista (atitude que não é particular de Jacobs, sendo em geral observada em todas as teorias). Ao fazer isso, muitas vezes, o autor termina se contrariando, como quanto ao papel do português dentro da comunidade sefardita — ora ele desconsidera essa importância, questionando seu uso (Jacobs 2012a: 255), ora afirma que essa língua era bastante usada, junto com o espanhol (Jacobs 2012a: 33, 36) — ou no que diz respeito aos processos de preenchimento de lacunas e substituição de morfemas, os quais são mencionados somente *en passant* por irem de encontro às premissas gerais defendidas. Percebe-se um posicionamento um tanto contraditório do autor: para sustentar o parentesco e a origem comum do papiamentu e dos crioulos portugueses da Alta Guiné, Jacobs (2009a; 2009b; 2012a) se vale sobretudo dos vocábulos do nível funcional, pertencentes às camadas mais basilares da língua e portanto indicativos mais seguros de um parentesco. Contudo, o mesmo critério não é seguido com relação ao Golfo da Guiné, em geral, mencionado sem grandes detalhes. Essa mesma postura é encontrada também em Jacobs (2014), em que há uma discussão das similaridades entre o papiamentu e os crioulos portugueses da Alta Guiné no domínio léxico-semântico⁵⁵. O autor aponta alguns compostos que, segundo ele, não seriam encontrados nas línguas lexificadoras. Dentre eles, citam-se: (i) PP **otromañan** — KV

⁵⁵Semelhanças sob essa ótica não haviam sido tratadas em trabalhos anteriores do autor e o artigo vem justamente preencher essa lacuna.

otromanham ‘(o dia) depois de amanhã’; (ii) PP **yu di Kòrsou** ‘nativo de Curaçao’ – KV *fidju-Santiágu* ‘nativo de Santiago’ / KG *fidju di Guine* ‘nativo da Guiné (Bissau)’; (iii) PP **yu di tera** ‘nativo de Curaçao’ – KG *fidju di tera* ‘nativo de Guiné (Bissau)’. Termos similares a esses, contudo, aparecem em português: *depois de amanhã, filho de Curaçao/Santiago/Guiné (Bissau), filho da terra*. Jacobs (2014: 144, grifos do autor, tradução nossa) analisa ainda o topônimo do papiamentu **Seru di Mandinga**, “[...] que é um monte na parte ocidental de Willemstad e faz referência óbvia ao povo *Mandinka* (~ *Mandinga*) da Alta Guiné.”⁵⁶. Deixando de lado as especificidades que existem ao trabalhar com nomes próprios, aqui é possível questionar a referência “óbvia” ao povo mandinga, uma vez que a palavra **mandinga** em papiamentu pode se referir tanto à magia, bruxaria (significado também presente em português) quanto a um monte em que se praticavam ritos dessa natureza. Desse modo, nota-se uma postura forte em Jacobs quanto à atribuição de itens do papiamentu ao kabuverdianu.

Já com relação à teoria que defende que o papiamentu surgiu a partir do ‘dialeto’ português falado pelos judeus sefarditas e seus escravos (Goodman 1996 [1987]; Smith 1999), neste estudo, concorda-se com diversos pontos: (i) muitos judeus que foram para Curaçao tinham vivido no Brasil Holandês (o estado de Recife) alguns anos antes e em Amsterdã e Portugal (normalmente, eles saíram de Portugal para Amsterdã e depois foram para o Brasil); (ii) os judeus que desembarcaram em Curaçao estavam acompanhados de, pelo menos, alguns escravos e o número de escravos pertencentes aos judeus cresceu ao longo dos séculos XVII e XVIII; (iii) além de se dedicarem às atividades financeiras e marítimas, os sefarditas que chegaram a Curaçao também atuavam no comércio de escravos (tendo inclusive relações com outros comerciantes que viviam em Amsterdã e na costa ocidental africana); (iv) ainda que não fosse a única língua usada pelos judeus, o português era falado e gozava de grande prestígio, sendo empregado não apenas nos serviços religiosos das sinagogas (até mesmo em Amsterdã), mas também na comunicação diária, como mostram as influências do português, língua materna dos judeus, no papiamentu sefardita (aprendido inicialmente como segunda língua e depois nativizado, se tornando uma das línguas da comunidade sefardita até suplantarem o português). Por outro lado, a discordância repousa no fato de admitir-se que o papiamentu não se desenvolveu a partir de um crioulo português falado pelos sefarditas. Em primeiro lugar, é pouco provável que tenha existido uma língua realmente crioula no Brasil (que pudesse servir como base para o papiamentu); o que houve foram algumas variedades reestruturadas, que guardam semelhanças com as línguas consideradas crioulas (Holm 2004: 15-17, 47-60). Além disso, considera-se que o papiamentu (ou

⁵⁶Citação original: “[...] which is a hill in the western part of Willemstad and makes obvious reference to the *Mandinka* (~ *Mandinga*) people of Upper Guinea.”

mesmo o protopapiamentu) estava em processo de criouliização (ou seja, se tornando uma língua materna) em Curaçao quando os judeus e seus escravos começaram a chegar à ilha em 1651. Apesar de já estar em formação, o papiamentu não ficou imune à presença dos judeus, incorporando diversos elementos (sobretudo itens lexicais e construções sintáticas) da língua falada pelos sefarditas. Estes chegaram inclusive a desenvolver um dialeto próprio (com algumas peculiaridades), que também fazia parte da variedade geral (Henriquez 1988; 1991).

Algumas figuras ajudam a entender melhor o cenário da convergência de hipóteses defendido neste estudo. De forma resumida, as teorias que subjazem a convergência de hipóteses (a relação com o kabuverdianu de Santiago e o papel dos judeus sefarditas e seus escravos) podem ser esquematizadas nas figuras 2 e 3. A figura 2 — construída com base em Quint (2000b: 199) — demonstra a assunção de que o papiamentu e o kabuverdianu (e o kriyol de Guiné Bissau e Casamança) teriam uma origem comum, descendendo de um mesmo ancestral (Martinus 1996; Jacobs 2012a). O surgimento e a posterior especiação dessas línguas teria tomado o seguinte percurso: por volta de 1450 a 1550, o protocrioulo da Alta Guiné se formou a partir do contato entre o português dos séculos xv e xvi e línguas do oeste africano, notadamente o mandinga e o wolof. Posteriormente, entre os séculos xvi e xvii, ocorreu a separação entre o kabuverdianu e o kriyol de Guiné Bissau e Casamança. Nessa região, diferentemente de Santiago, o crioulo se manteve em contato com línguas africanas (as linhas pontilhadas na figura indicam esse aporte linguístico secundário), que passaram a funcionar como adstrato, contribuindo com diversos elementos e estruturas. Por fim, a separação entre o kabuverdianu e o papiamentu aconteceu entre 1634 e 1700 e, a partir de então, a língua caribenha foi seguindo seu curso, recebendo, de acordo com Quint (2000b: 199), influências posteriores (assinaladas pelas linhas pontilhadas) do holandês, do espanhol e de línguas do grupo bantu. Esse esquema permite visualizar algumas das características mencionadas por Quint (2000b: 198) para cada um dos três crioulos: o papiamentu seria o mais parecido com as línguas lexificadoras europeias do grupo, ao passo que o kriyol de Guiné Bissau e Casamança seria o mais semelhante às línguas africanas de substrato. Esse quadro seria justificado pelos contatos posteriores com outras línguas, que trariam diversas influências. O kabuverdianu, por seu turno, estaria mais próximo do protocrioulo original e funcionaria como um elo entre o papiamentu e o kriyol. Já de acordo com a figura 3, é possível observar que, como defendem Goodman (1996 [1987]) e Smith (1999), o papiamentu teria se originado a partir de um 'dialeto' de base portuguesa falado pelos judeus sefarditas e seus escravos.

Fig. 2: A relação do papiamentu com os crioulos portugueses da Alta Guiné (kabuverdianu de Santiago e kriyol de Guiné Bissau e Casamança) (baseada em Quint 2000b: 199).

Fig. 3: O ‘dialeto’ judeo-português da comunidade sefardita e de seus escravos como fonte do papiamentu (baseada em Goodman 1996 [1987]; Smith 1999).

Tomando elementos de cada uma das abordagens apresentadas nas figuras 2 e 3, a convergência de hipóteses pode ser esquematizada na figura 4. Essa figura tem o objetivo de deixar mais claro como se deu o processo de gênese e de desenvolvimento do papiamentu a partir de múltiplas influências, não se tratando de uma linha do tempo bidimensional, em que as informações encontram-se organizadas estritamente na ordem em que ocorreram. Desse modo, as diversas influências que o papiamentu recebeu (e vem recebendo) — de línguas indígenas (em uma escala diminuta, sobretudo sob a forma de empréstimos lexicais) e africanas, do holandês, do português de imigrantes, do inglês — não devem ser tomadas em períodos rigorosamente delimitados; ao contrário, elas podem ocorrer de forma dispersa no tempo. A despeito dessa não rigorosidade com relação ao tempo, houve uma tentativa de situar os diferentes atores envolvidos na configuração linguística do papiamentu tomando como base a periodização estabelecida por Araujo (2011: 1): papiamentu antigo (por volta de 1640 a 1825), papiamentu clássico (de 1825 a 1905) e papiamentu moderno (de 1905 até os dias atuais). A intervenção do inglês, por exemplo, foi situada no papiamentu moderno, visto que, somente no século xx, o inglês adquiriu o papel de língua internacional, passando a influenciar mais fortemente o cenário mundial, inclusive no âmbito linguístico. Feita essa ressalva quanto ao registro temporal, a formação do papiamentu é concebida, na figura 4, da seguinte forma: o contato entre o português dos séculos xv e xvi, as línguas africanas ou mesmo o protocioulo da Alta Guiné deu origem ao kabuverdianu de Santiago. Já que não se sabe ao certo como se deu a formação dessa língua — se houve realmente um protocioulo ou se a língua se formou diretamente a partir do contato entre o português dos séculos xv e xvi e as línguas africanas⁵⁷, optou-se por usar linhas tracejadas.

A figura 4 mostra que a partir do kabuverdianu de Santiago e do português falado pelos judeus sefarditas e seus escravos (havendo, assim, uma participação marcante dos escravos, que contribuíram para criar a língua), ocorreu a formação do papiamentu, possivelmente em meados do século xvii. Junto com o elemento português, desde seus primórdios, o papiamentu foi sendo influenciado pelo espanhol (sobretudo em sua variedade venezuelana), possuindo, assim, uma base lexicadora portuguesa e espanhola. Esse papel do espanhol é captado na figura por meio das setas que se estendem pelas três fases do papiamentu, indicando que a influência do espanhol começou no passado e se mantém até os dias atuais. Além desses elementos (o kabuverdianu de Santiago, o português falado pelos judeus sefarditas e seus escravos e o espanhol — que influenciaram (e continuam influenciando) o papiamentu desde seu surgimento), a atuação de outras línguas durante os diferentes

⁵⁷ Discutir essa questão foge do escopo deste artigo, podendo ser objeto de pesquisas futuras.

períodos é indicada através das linhas pontilhadas. No papiamentu antigo, junto com o kabuverdianu, com o português e com o espanhol, línguas africanas, o português sefardita e o papiamentu sefardita intervieram no desenvolvimento do papiamentu⁵⁸.

Fig. 4: Convergência de hipóteses.

No papiamentu clássico, as principais influências também vieram da circulação do português sefardita, do papiamentu sefardita e das línguas africanas⁵⁹. Quanto à participação das línguas africanas, elas atuaram como segunda língua para os

⁵⁸No caso das línguas indígenas, a influência foi pequena, concentrando-se sobretudo no nível lexical, dado que grande parte (ou mesmo toda) da população autóctone que vivia em Curaçao foi expulsa da ilha. É possível ainda que muitas das contribuições indígenas tenham entrado no papiamentu por meio do espanhol da Venezuela, uma vez que, nesse país, viviam muitos índios (que influenciavam continuamente o espanhol da região) e o espanhol venezuelano exerce influência sobre o papiamentu.

⁵⁹Na nota 2 deste artigo, afirmou-se que a participação do holandês na configuração do papiamentu deve ser considerada sobretudo a partir de fins do século XVIII. Contudo, ao elaborar a figura que mostra a gênese e o desenvolvimento do papiamentu, optou-se por situar a influência do holandês a partir do papiamentu clássico, que se inicia em 1825. Tal

falantes de papiamentu ou como língua materna, no momento em que seus falantes, ao falarem o papiamentu como segunda língua, faziam mudanças linguísticas na língua caribenha. Nesse sentido, deve-se lembrar que a língua materna influencia o aprendizado de uma segunda língua. Como apontado por Paradis & Lebel (1994: 75-77), os falantes de L1 (língua materna), ao tomarem uma palavra emprestada de L2 (segunda língua), interpretam-na de acordo com os padrões morfofonológicos de sua língua materna. Por fim, atualmente, o holandês e o inglês desempenham um papel (maior ou menor a depender da língua) no fornecimento de vocábulos para o papiamentu.

Depois de mostrar esquematicamente os diferentes atores envolvidos no processo de formação do papiamentu, é necessário discutir a qual grupo linguístico o papiamentu deve pertencer. Esse tema tem provocado discussões entre os estudiosos. Kouwenberg & Muysken (1995: 205), por exemplo, consideram que o papiamentu não estaria relacionado diretamente a nenhum outro crioulo de base portuguesa ou espanhola, ainda que haja conexões entre a língua caribenha e os vocábulos de procedência portuguesa do saramaccan. Para os autores, as especificidades das características tipológicas do papiamentu com relação aos demais crioulos portugueses e espanhóis seriam explicadas pelo fato de a língua da metrópole (o holandês), que gozava de maior prestígio, ser diferente das línguas lexicadoras do crioulo. Seguindo uma vertente similar está o trabalho de Maurer (2009), uma comparação do papiamentu com o kabuverdianu, o kriyol falado na Guiné Bissau, o santome, o lung'ie, o crioulo português do Sri Lanka e o crioulo português da Batavia com relação aos seguintes aspectos: pluralizador nominal, pronomes sujeito, negação, cópulas e partículas de tempo, modo e aspecto. A partir das comparações, o autor observa que o papiamentu possui similaridades com os crioulos de base portuguesa da Alta Guiné, com os crioulos luso-asiáticos e ainda com os crioulos portugueses do Golfo da Guiné. Quanto a este último grupo, “[...] parece que, para cada traço que o papiamentu compartilha exclusivamente com os crioulos da Alta Guiné, há outro que o papiamentu compartilha exclusivamente com os crioulos do Golfo da Guiné (ou pelo menos com um deles).”⁶⁰ (Maurer 2009: 46, tradução nossa). Assim, Maurer (2009: 46) conclui que o papiamentu não estaria vinculado

posicionamento foi tomado em virtude de a participação holandesa ter sido pequena nos primeiros anos do papiamentu — situada sobretudo no fornecimento de alguns poucos vocábulos, como mostra o pequeno número de palavras holandesas nos documentos religiosos de 1833, 1837 e 1850, compilados por Araujo (2011), e no *Woordenlijst* —, se firmando de fato a partir de meados do século XIX.

⁶⁰Citação original: “[...] it looks as if for each feature which Papiamentu shares exclusively with the Upper Guinea Creoles, there is another feature which Papiamentu shares exclusively with the Gulf of Guinea Creoles (or at least with one of them).”

nos âmbitos tipológico e genético a nenhum outro crioulo de base portuguesa, tendo recebido, durante a sua formação, influências de diversas línguas crioulas e mesmo do pidgin português que teria sido usado na Ásia e na África durante os séculos XVI e XVII. Adotando outra vertente, há autores que colocam o papiamentu no mesmo grupo das línguas crioulas de base portuguesa faladas na Alta Guiné. Intumbo (2008), por exemplo, faz uma comparação entre a estrutura do sintagma nominal em papiamentu, kriyol e balanta (segundo o autor, um dos prováveis substratos dessas línguas) e conclui que, apesar de a relação genética entre as três línguas ainda estar aberta a discussão, as similaridades entre o papiamentu e o kriyol são consideráveis e não podem ser vistas como coincidência. Já Quint (2000b: 99-196) afirma que o papiamentu, o kabuverdianu e o kriyol de Guiné Bissau e Casamança constituem uma família linguística própria, derivada de um mesmo ancestral comum: o protocrioulo da Alta Guiné. Neste artigo, advoga-se que essas três línguas formam um grupo linguístico, contudo o papiamentu não deriva do mesmo protocrioulo que as línguas crioulas de base portuguesa da Alta Guiné, já que, para explicar sua formação, devem-se considerar não só as similaridades com o kabuverdianu, mas também o papel desempenhado pelas línguas dos judeus sefarditas e de seus escravos e pelas línguas africanas dos escravos (e ainda a influência do espanhol, do holandês e de outras línguas). O papiamentu não seria, então, uma língua filha do kabuverdianu de Santiago (já chegando formado à ilha caribenha), mas teria se desenvolvido em Curaçao, a partir do contato entre os diversos agentes que compunham a sociedade⁶¹. Quanto à participação das línguas crioulas de base portuguesa faladas no Golfo da Guiné, concorda-se com o posicionamento de Quint (2000b: 180-183, 217-221), segundo o qual essas línguas, os crioulos de base portuguesa falados na Alta Guiné e o papiamentu se influenciaram mutuamente, o que pode ser evidenciado pelas similaridades encontradas em diversas camadas, inclusive nas mais antigas e estáveis (como é o caso dos itens funcionais).

A defesa de uma convergência de hipóteses, assumindo que os falantes de kabuverdianu e os judeus sefarditas e seus escravos desempenharam um papel importante na formação do papiamentu, implica ainda em assumir que os elementos de procedência portuguesa pertenceriam aos estratos mais antigos da língua. Esse posicionamento com relação ao português já havia sido sugerido por Grant (2008a: 48, 64) ainda que ele não considere que o primeiro registro escrito conhecido do papiamentu (a *carta de 1775*, discutida na seção 3.1) apresenta uma grande quantidade de vocábulos de indubitável étimo português, tampouco que os vocábulos dessa carta indicam que o papiamentu seja resultado da relexificação parcial de um antigo

⁶¹Estudos futuros devem ser realizados a fim de reconstruir a protolíngua que teria dado origem ao papiamentu.

crioulo de base portuguesa. Partindo do fato de que atualmente o português não é mais usado em Curaçao nem mesmo entre os membros da comunidade judaica, o autor afirma que pelo menos metade dos itens do papiamentu derivados do português faz parte das camadas mais básicas de seu léxico e já era usada nos primeiros anos de existência do papiamentu, na época em que a carta foi escrita. No que diz respeito ao contato com o português, nas palavras do autor:

O que está claro, contudo, é que ou as gerações fundadoras [as primeiras] de escravos, ou senão as gerações subsequentes, eram ou tinham sido expostas a variedades de fala que se baseavam no léxico português (ao invés de meramente no espanhol), e que tais variedades, apesar de não diluírem o impacto geral do espanhol na formação do léxico do papiamentu, desempenharam um papel central no estabelecimento da forma essencial do papiamentu tal como nós o conhecemos agora. Embora sejam relativamente reduzidos em número, os elementos portugueses encontram-se no coração do papiamentu, tanto em suas palavras funcionais quanto lexicais, e eles se tornam mais proeminentes quanto mais perto do núcleo se viaja⁶². (Grant 2008a: 67-68, tradução nossa)

Neste estudo, concorda-se com Grant (2008: 67-68) que os escravos curaçolenses tinham tido contato com alguma forma de português e que os itens derivados dessa língua formam parte importante da base do papiamentu. Contudo, como foi demonstrado na análise dos dados, a presença do elemento português não é tão reduzida com relação ao cômputo geral de itens conforme assumido pelo autor.

Em síntese, o cenário da convergência de hipóteses (considerando a relação com o kabuverdianu de Santiago e o papel dos judeus sefarditas e seus escravos) é o mais adequado para explicar a gênese e o desenvolvimento do papiamentu. A partir desse cenário, são considerados múltiplos agentes como responsáveis pela configuração do papiamentu: tendo como *input* o kabuverdianu de Santiago e as línguas faladas pela comunidade sefardita e seus escravos, o papiamentu começou a se desenvolver

⁶²Citação original: "What is clear, though, is that either the founding generations of slaves, or else subsequent generations, were or had been exposed to speech varieties which drew upon Portuguese (rather than merely upon Spanish) lexicon, and that such varieties, while not diluting the general impact of Spanish in shaping the Papiamentu lexicon, played a crucial role in establishing the essential shape and form of Papiamentu as we now know it. Though they are relatively few in number, Portuguese elements lie at the very heart of Papiamentu, both in its lexicon and its function words, and they become more prominent the closer to its heart that one travels."

em Curaçao, sendo influenciado ainda por outras línguas, como as africanas, o papiamentu sefardita, o holandês (a partir do século XIX) e o inglês (nos séculos XX e XXI). Ao atribuir uma participação desses diversos agentes, é possível ter uma visão mais completa do processo de gênese e de desenvolvimento do papiamentu, uma vez que, conforme discutido por Perini-Santos (2015), a influência de uma língua sobre a outra dura muito tempo, continuando mesmo que a convivência entre as línguas cesse.

5 Considerações finais

Este artigo discutiu o cenário proposto para explicar a formação do papiamentu: a *convergência de hipóteses*, considerando a atuação conjunta dos cabo-verdianos e dos judeus sefarditas e seus escravos na gênese e no desenvolvimento da língua. Inicialmente, nesse panorama de múltiplos fatores, foram discutidos alguns dados linguísticos. A seção 2 teve como foco o papiamentu e o kabuverdianu clássicos. Antes do cotejo dos dados, foram discutidos alguns aspectos fonológicos das duas línguas, como o inventário dos fonemas vocálicos e consonantais, as restrições quanto aos elementos que ocorrem no onset, núcleo e coda, e as características do acento. Tais conceitos foram importantes para o entendimento dos dados das duas línguas, uma vez que uma transcrição fonética reconstruída foi proposta para cada vocábulo, que só aparecia nas obras consultadas em sua forma gráfica. Ademais, com relação ao papiamentu clássico, foi apresentada uma análise do *Woordenlijst*, o *corpus* principal dessa pesquisa, destacando questões etimológicas e mudanças internas (no âmbito fonológico) na passagem do papiamentu clássico para o moderno. De posse desses conceitos, passou-se à comparação do papiamentu e do kabuverdianu clássicos, que foi realizada com relação a itens funcionais e lexicais. Os itens funcionais foram escolhidos por serem menos suscetíveis à substituições em situações de contato em virtude de sua opacidade semântica (Matras 2009: 153-165). Com relação ao vocabulário lexical, foram privilegiados os itens mais básicos, de uso mais frequente, e que constituem a camada mais antiga e basilar das duas línguas. O cotejo das duas variedades clássicas mostrou que as convergências são consideráveis tanto no âmbito funcional quanto no lexical, com as diferenças em geral decorrentes de etimologias diversas e regras e padrões variados.

Passando para a seção 3, o foco recaiu no papiamentu sefardita. Em 3.1, foram analisados dois documentos do século XVIII escritos por judeus sefarditas em papiamentu. A análise da *carta de 1775*, o primeiro registro escrito conhecido do papiamentu, mostrou algumas diferenças na língua usada com relação à variedade moderna. Ademais, a carta também apresenta um maior número de étimos derivados do português, sustentando a asserção de que o papiamentu sefardita seria mais próximo do português do que a variedade geral da língua. O documento de 1776, a

partir de suas escolhas lexicais, revelou que os escravos dos judeus provavelmente também usavam vocábulos próprios do papiamentu sefardita e trouxe evidências para o uso do português dentro dessa comunidade. Após a discussão dos documentos, foram analisados os itens característicos da variedade judaica, compilados por Henriquez (1988; 1991), concluindo-se que alguns vocábulos, expressões e estruturas outrora específicos da comunidade sefardita são também registrados na variedade geral da língua (tanto na clássica quanto na moderna), o que demonstra que os judeus de fato tiveram uma participação na gênese e no desenvolvimento do papiamentu. No que tange a essa participação, deve-se considerar que o papel dos sefarditas foi duplo: primeiro, o português falado pela comunidade sefardita influenciou o papiamentu clássico; posteriormente, o dialeto do papiamentu específico dessa comunidade e de seus escravos também atuou na configuração da variedade geral.

Por fim, sustentado pelas leituras e análise dos dados, foi apresentado o cenário da convergência de hipóteses da contribuição conjunta cabo-verdiana e dos judeus sefarditas e seus escravos na gênese e no desenvolvimento do papiamentu. Esse cenário pressupõe a atuação de diferentes segmentos sociais na configuração da língua caribenha, seguindo os pressupostos de Faraclas *et al.* (2014). Ademais, esse arcabouço segue as ideias de Perini-Santos (2015), que advoga que as influências mútuas exercidas pelas línguas convivendo em uma situação de contato se mantêm durante várias gerações. Com relação à crioulogênese, postular esse cenário de convergência implica uma afiliação às correntes gradualistas, que permitem contribuições múltiplas ao longo dos tempos. Tendo apontado as bases que sustentam a convergência, foi discutido que esse posicionamento não consiste na simples reunião de duas hipóteses — a cabo-verdiana (Martinus 1996; Jacobs 2012a) e a sefardita (Goodman 1996 [1987]; Smith 1999) —, mas na proposta de um cenário novo para explicar a constituição do papiamentu, sempre atentando para os múltiplos agentes. No que tange ao grupo linguístico a que o papiamentu pertence, foi apontado que a língua caribenha, juntamente com o kabuverdianu e o kriyol de Guiné Bissau e Casamança formam um grupo próprio. Contudo, neste artigo, rejeita-se a ideia de que o papiamentu seja um descendente direto do kabuverdianu, formado em solos africanos. Quanto aos itens de procedência portuguesa na língua caribenha, considera-se que esses elementos seriam mais antigos, pertencendo às camadas basilares da língua.

Abreviaturas

ESP Espanhol, HOL Holandês, KG Kriyol de Guiné Bissau e Casamança, KV Kabuverdianu, KVC Kabuverdianu clássico, PASS Passado, PL Plural, PP Papiamentu, PPC Papiamentu clássico, PPS Papiamentu sefardita, PT Português, S Singular, TMA Tempo, modo e aspecto.

Referências

Andersen, Roger William. 1974. *Nativization and Hispanization in the Papiamentu of Curaçao, N.A.: a Sociolinguistic Study of Variation*. Tese (Doutorado em Filosofia) — Universidade do Texas, Texas, Austin.

Araujo, Gabriel Antunes de. 2011. *Três textos em papiamentu clássico*. Tese de livre-docência para obtenção do título de professor-associado — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Arends, Jacques & Bruyn, Adrienne. 1995. Gradualist and developmental hypotheses. In: Arends, Jacques; Muysken, Pieter & Smith, Norval (Ed.). *Pidgins and creoles languages: an introduction*. Amsterdã/Filadélfia: John Benjamins Publishing Company. p. 111-120.

Arends, Jacques; Muysken, Pieter & Smith, Norval. 1995. Conclusions. In: Arends, Jacques; Muysken, Pieter & Smith, Norval (Ed.). *Pidgins and creoles languages: an introduction*. Amsterdã/Filadélfia: John Benjamins Publishing Company. p. 319-330.

Bachmann, Iris. 2006. Colonial Exchange: Creoles Languages between Missionary Linguistics and Romance Philology. *PAPIA*, Brasília, v. 16, p. 79-95.

Bandeira, Manuele. 2016. *Reconstrução fonológica e lexical do protocrioulo do Golfo da Guiné*. Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Bandeira, Manuele. 2013. *A adaptação de empréstimos recentes no papiamentu moderno*. 245f. Dissertação (Mestrado em Filologia e Língua Portuguesa) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Brito, António de Paula. 1967 [1887]. *Dialectos Crioulos-Portugueses*. Apontamentos para a Gramática do Crioulo que se Fala na Ilha de Santiago de Cabo Verde. Revistos por F. Adolfo Coelho. 7ª série, nº 10. In: MORAIS-BARBOSA, Jorge (Ed.). *Estudos linguísticos crioulos*. Reedição de artigos publicados no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa. p. 235-328.

Brüser, Martina *et al.* 2002. *Dicionário do Crioulo de Santiago (Cabo Verde) com equivalências de tradução em alemão e português*, elaborado por Martina Brüser e André dos Reis Santos (Cabo Verde), com a contribuição de Ekkehard Dengler e Andreas Blum, sob a direcção de Jürgen Lang. Tübingen: Narr.

Cabo Verde. Decreto-lei nº 67/98. 31 de dezembro de 1998. Aprova, a título experimental, o Alfabeto Unificado para a Escrita da Língua Caboverdiana. 5º Suplemento. I série, nº 48.

Cagliari, Luiz Carlos. 1994. Algumas reflexões sobre o início da ortografia da língua portuguesa. *Caderno de Estudos Linguísticos* (UNICAMP), Campinas, v. 27, p. 103-111.

CBS (Central Bureau of Statistics). 2012. *First results census 2011 – Curaçao*. Disponível em: <<http://www.cbs.cw/cbs/themes/Census%202001/Publications/Census%202001-20121023105057.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2012.

Coelho, Adolfo. 1967a [1880]. Os Dialectos Românicos ou Neo-Latinos na África, Ásia e América I. 2ª série, nº 3. In: Morais-Barbosa, Jorge (Ed.). *Estudos linguísticos crioulos*. Reedição de artigos publicados no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa. p. 1-108.

Coelho, Adolfo. 1967b [1882]. Os Dialectos Românicos ou Neo-Latinos na África, Ásia e América II: Notas complementares. 3ª série, nº 8. In: Morais-Barbosa, Jorge (Ed.). *Estudos linguísticos crioulos*. Reedição de artigos publicados no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa. p. 109-152.

Coelho, Adolfo. 1967c [1886]. Os Dialectos Românicos ou Neo-Latinos na África, Ásia e América III: Novas notas complementares. 6ª série, nº 12. In: Morais-Barbosa, Jorge (Ed.). *Estudos linguísticos crioulos*. Reedição de artigos publicados no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa. p. 153-234.

Costa, Joaquim Vieira Botelho da & Duarte, Custódio José. 1967 [1886]. O Crioulo de Cabo Verde. Breves Estudos sobre o Crioulo das Ilhas de Cabo Verde Oferecidos ao Dr. Hugo Schuchardt. 6ª série, nº 6. In: Morais-Barbosa, Jorge (Ed.). *Estudos linguísticos crioulos*. Reedição de artigos publicados no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa. p. 235-328.

Emmanuel, Isaac S. & Emmanuel, Suzanne A. 1970. *History of the Jews of the Netherlands Antilles*. Cincinnati: American Jewish Archives.

Faraclas, Nicholas *et al.* 2014. Creoles and Acts of Identity: Convergence and Multiple Voicing in the Atlantic Creoles. *PAPIA*, São Paulo, vol. 24, n. 1, p. 173-198.

Ferrol, Orlando. 1982. *La cuestion del origen y de la formacion del papiamentu*. Curaçao: Universidad de las Antillas Neerlandesas (UNA).

Fouse, Gary C. 2002. *The Story of Papiamentu: A Study in Slavery and Language*. Lanham/New York/Oxford: University Press of America.

FPI (Fundashon pa Planifikashon di Idioma). 2009. *Ortografia e Lista di Palabra Papiamentu – Buki di oro*. Curaçao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma.

Frederiks, Bernardus Th. & Putman, Jacobus Josephus. 2004 [1859]. *Woordenlijst der in de landstaal van Curaçao meest gebruikelijke woorden met Zamenspraken*. Fac-símile. Bloemendaal/Curaçao: Stichting Libri Antilliani/Fundashon pa Planifikashon di Idioma.

Freitas, Shirley. 2012. *Processos fonológicos no léxico ibérico em papiamentu: a Lista Maduro*. Universidade de São Paulo, Relatório apresentado à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), processo 2010/14252-3.

Goilo, Enrique R. 1953. *Gramatica Papiamentu*. Curaçao: Hollandsche Boekhandel.

Goodman, Morris. 1996 [1987]. The Portuguese element in the American creoles. In: Holm, John & Michaelis, Susanne (Ed). *Contact languages*. Critical Concepts in Language Studies. vol. 3. Londres e Nova York: Routledge. p. 538-586.

Grant, Anthony P. 2008a. The Portuguese elements in Papiamentu. In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronnie & Weijer, Christa (Ed.). *Linguistic Studies on Papiamentu*. Curaçao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma. p. 47-71.

Grant, Anthony P. 2008b. A constructivist approach to the early history of Papiamentu. In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronnie & Weijer, Christa (Ed.). *Linguistic Studies on Papiamentu*. Curaçao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma. p. 73-112.

Heine, Bernd & Miyashita, Hiroyuki. 2009. Gramaticalização e contacto linguístico: a auxiliarização nas línguas da Europa. In: Castilho, Ataliba Teixeira de (Org.). *História do Português Paulista*. Série Estudos — Volume I. Campinas-SP: Instituto de Estudos da Linguagem/Unicamp. p. 103-117.

Henriquez, May. 1988. *Ta asina? O ta asana? Abla, uzu i kustumber sefardí*. Curaçao: Edição do autor.

Henriquez, May. 1991. *Lo ke a keda pa simia*. Curaçao: Edição do autor.

Holm, John. 2000. *An Introduction to Pidgins and Creoles*. Cambridge: Cambridge University Press.

Holm, John. 2004. *Languages in contact. The partial restructuring of vernaculars*. Cambridge: Cambridge University Press.

Intumbo, Incanha. 2008. Papiamentu's roots in Guinea. In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronnie & Weijer, Christa (Ed.). *Linguistic Studies on Papiamentu*. Curaçao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma. p. 125-134.

Jacobs, Bart. 2009a. The Upper Guinea origins of Papiamentu: Linguistic and historical evidence. *Diachronica*, vol. 26, n. 3, p. 319-379.

Jacobs, Bart. 2009b. The origins of Old Portuguese features in Papiamentu. In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronald; Weijer, Christa & Echteld, Liesbeth (Ed.). *Leeward voices: Fresh perspectives on Papiamentu and the literatures and cultures of the ABC Islands*. Volume 1. Curaçao: FPI/UNA. p. 11-38.

Jacobs, Bart. 2012a. *Origins of a creole: the history of Papiamentu and its African ties*. Coleção Language contact and bilingualism. New York: Walter de Gruyter. (Tese de Doutorado: Universidade de Munique).

Jacobs, Bart. 2012b. Embedding Papiamentu in the mixed language debate. *Journal of Historical Linguistics*, vol. 2, n. 1, p. 52-82.

Jacobs, Bart. 2014. Lexico-semantic traces of kinship between Papiamentu and Upper Guinea PC. *PAPIA*, São Paulo, vol. 24, n. 1, p. 133-147.

Johnen, Thomas. Em elaboração. Bakoba pa makaku: Sobre a problemática dos africanismos na lexicografia do papiamentu. Comparações com o português do Brasil e o espanhol uruguaio.

Joubert, Sidney M. 2013. *Dikshonario/Woordenboek Papiaments Nederlands*. Willemstad: Edição do autor.

Joubert, Sidney M. & Perl, Matthias. 2008. El portugués en Curaçao. In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronnie & Weijer, Christa (Ed.). *Linguistic Studies on Papiamentu*. Curaçao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma. p. 137-156.

Kouwenberg, Silvia. 2004. The Grammatical Function of Papiamentu Tone. *Journal of Portuguese Linguistics*, vol. 3, p. 55-69.

Kouwenberg, Silvia. 2009. Some issues in the study of Papiamentu tone. In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronald; Weijer, Christa & Echteld, Liesbeth (Ed.). *Leeward voices: Fresh perspectives on Papiamentu and the literatures and cultures of the ABC Islands*. Volume 1. Curaçao: FPI/UNA. p. 11-38.

Kouwenberg, Silvia & Murray, Eric. 1994. *Papiamentu*. München [i.e.] Unterschleissheim; Newcastle: Lincom Europa.

Kouwenberg, Silvia & Muysken, Pieter. 1995. Papiamento. In: Arends, Jacques; Muysken, Pieter & Smith, Norval (Ed.). *Pidgins and creoles: an introduction*. Amsterdã/Filadélfia: John Benjamins Publishing Company. p. 205-218.

Lang, Jürgen. 2014. A origem das consoantes pré-nasalizadas do crioulo de Santiago (Cabo Verde). *PAPIA*, São Paulo, vol. 24, n. 1, p. 149-170.

Lang, Jürgen. 2015. Os complementizers derivados do português antigo *coma* ‘como’ nos crioulos portugueses da Alta Guiné. *PAPIA*, São Paulo, vol. 25, n. 2, p. 217-234.

Lang, Jürgen *et al.* 2002. *Gramática do Crioulo da ilha de Santiago (Cabo Verde)*. Cap. 1. Disponível em: <<http://iilp.wordpress.com/2012/11/14/uma-gramatica-do-crioulo/>>. Acesso em: 12 nov. 2013.

Lenz, Rodolfo. 1928. *El Papiamentu: la lengua criolla de Curazao*. Santiago de Chile: Balcels & Cia.

Lipski, John M. 2007. *El español de América*. Madrid: Ediciones Cátedra S.A.

Maduro, Antonie Johannes. 1953a. *Ensayo pa Yega na un Ortografia Uniforme pa nos Papiamentu*. Willemstad: Edição do autor.

Maduro, Antonie Johannes. 1953b. *Suplemento di Vocabulario Etimológico (Capítulo X) di Ensayo pa Yega na un Ortografía Uniforme pa nos Papiamentu*. Willemstad: Edição do autor.

Maduro, Antonie Johannes. 1965. *Papiamentu: origen i formacion*. Willemstad: Edição do autor.

Maduro, Antonie Johannes. 1966a. *Procedencia di Palabranan Papiamentu i Otro Anotacionnan I (Letter A te M)*. Willemstad: Edição do autor.

Maduro, Antonie Johannes. 1966b. *Procedencia di Palabranan Papiamentu i Otro Anotacionnan II (Letter N te Zj)*. Willemstad: Edição do autor.

Maduro, Antonie Johannes. 1966c. *Vocabulario pa un Estudio Comparativo*. In: Maduro, Antonie Johannes. *Procedencia di Palabranan Papiamentu i Otro Anotacionnan II (Letter N te Zj)*. Willemstad: Edição do autor. p. 59-72.

Maduro, Antonie Johannes. 1966d. *Papiamentu eroran di dicion i traduccion: un guia pa esnan qu ta desea di papia i traduci corectamente*. Willemstad: Edição do autor.

Maduro, Antonie Johannes. 1987a. *Kaboverdiano i Papiamentu*. Curaçao: Maduro & Curiel's Bank, Boekhandel Salas i Antoine J. Maduro.

Maduro, Antonie Johannes. 1987b. *Palenquero i Papiamentu*. Curaçao: Edição do autor.

Maduro, Antonie Johannes. 1991. *Papiamentu indagando i ilustrando*. Curaçao: Sidney M. Joubert.

Martinus, Frank. 1996. *The kiss of a slave: Papiamentu's West African connections*. Tese de Doutorado. Universidade de Amsterdã, Amsterdã.

Matras, Yaron. 2009. *Language Contact*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 146-165.

Maurer, Philippe. 1998. *El papiamentu de Curacao*. In: Perl, Matthias & Schwegler, Armin (Ed.). *América negra: panorámica actual de los estudios lingüísticos sobre variedades hispanas, portuguesas y criollas*. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Editora Iberoamericana. p. 139-217.

Maurer, Philippe. 2009. *A short note about Papiamentu's origin: Upper Guinea, Gulf of Guinea, or elsewhere?* In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronald; Weijer, Christa & Echteld, Liesbeth (Ed.). *Leeward voices: Fresh perspectives on Papiamentu and the literatures and cultures of the ABC Islands*. Volume 1. Curaçao: FPI/UNA. p. 39-47.

Munteanu, Dan. 1996. *El papiamentu, lengua criolla hispánica*. Madrid: Gredos.

Myers-Scotton, Carol. 2002. *Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes*. Oxford: Oxford University Press.

Paradis, Carole & Lebel, Caroline. 1994. Contrasts from segmental parameter settings in loanwords: core and periphery in Quebec French. *Proceedings of the MOT Conference on Contrasts in Phonology*. Toronto Working Papers in Linguistics, vol. 13, p. 75-94.

Perini-Santos, Pedro. 2015. Questionando a regularidade da formação das preposições: comentário sobre acidentes e contatos linguísticos. *PAPIA*, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 27-37.

Quint, Nicolas. 2000a. *Grammaire de la Langue Cap-Verdienne*. Paris: L'Harmattan.

Quint, Nicolas. 2000b. *Le CapVerdien: Origines et Devenir d'une Langue Métisse*. Paris: L'Harmattan.

RAE (Real Academia Española). 2001. *Diccionario de la lengua española*. Disponível em: <<http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>>. Acesso em: 08 set. 2012.

Ratzlaff-Henriquez, Betty. 2008. *Dikshonario Papiamentu-Ingles/Ingles-Papiamentu*. Bonaire: Jong Bonaire.

Rona, José Pedro. 1970. Elementos españoles y elementos portugueses en el Papiamento. *Programa de Promé Simposyo Internashonal di Papyamentu*. Curaçao, Willemstad.

Schuchardt, Hugo. 1887. O crêolo de Cabo Verde. Breves estudos sobre o crêolo das ilhas de Cabo Verde, oferecidos ao dr. Hugo Schuchardt. Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa 6ª série, nº 6 [S. 325 — 388 des ganzen Bandes]. Lisboa, Imprensa nacional, 1886. In: Behaghel, Otto & Neumann, Fritz (Ed.). *Literaturblatt für germanische und romanische Philologie*, vol. 8, p. 132-141.

Schuchardt, Hugo. 1888. Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch: III. Zum Negerportugiesischen der Kapverden. *Zeitschrift für romanische Philologie*, vol. 12, p. 312-322.

Selkirk, Elizabeth O. 1982. Syllables. In: Hulst, Harry van der & Smith, Norval (Ed.). *The structure of phonological representations*, Part II. Dordrecht: Foris Publication. p. 337-383.

Smith, Norval. 1999. Pernambuco to Surinam 1654-65? The Jewish slave controversy. In: Huber, Magnus & Parkvall, Mikael (Ed.). *Spreading the word: the issue of diffusion among Atlantic creoles*. London: University of Westminster Press. p. 251-298.

Taylor, Kathy. 2009. In search of *Echt* Papiamentu: Language as identity in Curaçao. In: Faraclas, Nicholas; Severing, Ronald; Weijer, Christa & Echteld, Liesbeth (Ed.). *Leeward voices: Fresh perspectives on Papiamentu and the literatures and cultures of the ABC Islands*. Volume 1. Curaçao: FPI/UNA. p. 83-89.

Teyssier, Paul. 1959. *La langue de Gil Vicente*. Paris: Librairie C. Klincksieck. p. 227-250.

Thomason, Sara Grey & Kaufman, Terrence. 1988. *Language contact, creolization, and genetic linguistics*. Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press.

Wood, Richard E. 1972. New light on the origins of Papiamentu: an eighteenth-century letter. *Neophilologus*, 56, p. 18-30.

Recebido: 01/02/2016

Aprovado: 07/04/2016
